

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação *Strictu Sensu*
Mestrado em Artes Programa de Pós-Graduação em Artes

Carolina Nascimento Valadares Santana

**PERSPECTIVAS DESCOLONIAIS PARA A LEITURA DE IMAGENS
FOTOGRAFICAS DE INDÍGENAS A PARTIR DO ACERVO DO INSTITUTO
MOREIRA SALLES – IMS**

Belo Horizonte - MG

2024

Carolina Nascimento Valadares Santana

**PERSPECTIVAS DESCOLONIAIS PARA A LEITURA DE IMAGENS
FOTOGRAFICAS DE INDÍGENAS A PARTIR DO ACERVO DO INSTITUTO
MOREIRA SALLES – IMS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Artes da Universidade do
Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa:

Processos de formação, mediação e recepção.

Orientadora: Rachel de Sousa Vianna

Coorientador: Daniel Oliveira Pucciarelli

Belo Horizonte - MG

2024

S232p Santana, Carolina Nascimento Valadares.
Perspectivas descoloniais para a leitura de imagens fotográficas de indígenas a partir do acervo do Instituto Moreira Salles - IML. – 2024.
91 f. : enc.

Orientadora: Rachel de Sousa Vianna.

Coorientador: Daniel Oliveira Pucciarelli

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Artes.

Referências: f. 86-91.

1. Artes – Material Educativo – Teses e Dissertações. 2. Fotografias – Povos indígenas brasileiros - Teses e Dissertações. 3. Acervo fotográfico – Instituto Moreira Salles – Teses e Dissertações. 4. Objetos de aprendizagem poéticos – Teses e Dissertações. I. Título. II. Vianna, Rachel de Sousa. III. Pucciarelli, Daniel Oliveira IV. Universidade do Estado de Minas Gerais.

CDU: 709.81

Bibliotecária: Pâmela Bastos Machado – CRB6/3070

**PERSPECTIVAS DESCOLONIAIS PARA A LEITURA DE IMAGENS
FOTOGRAFICAS DE INDÍGENAS A PARTIR DO ACERVO DO INSTITUTO
MOREIRA SALLES – IMS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa:
Processos de formação, mediação e recepção.

Aprovada em _____

Profa. Dra. Lúcia Pompeu de Freitas Campos - UEMG

Prof. Dr. Tales Bedeschi Faria - IFMG

Prof. Dra. Rachel de Sousa Vianna - UEMG, Orientadora

Prof. Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli - UEMG, Coorientador

Belo Horizonte - MG

2024

ATA DE DELIBERAÇÃO SOBRE O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ARTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Aos 7 dias do mês de outubro de 2024, às 8 horas e 30 minutos, realizou-se uma nova avaliação da Dissertação da mestranda **Carolina Nascimento Valadares Santana**, intitulada: **Perspectivas descoloniais para a leitura de imagens fotográficas de indígenas a partir do acervo do Instituto Moreira Salles – IMS**. A comissão examinadora esteve constituída pelos membros: Professora Dra. Rachel de Sousa Vianna, como orientadora e presidente da banca; Professor Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli, como coorientador; Professora Dra. Lúcia Pompeu de Freitas Campos, como examinadora interna; e Professor Dr. Tales Bedeschi Faria, como examinador externo. Tendo examinado a versão revisada da dissertação, enviada pela mestranda no dia 21 de agosto, a comissão considerou que a candidata atendeu as adequações solicitadas na banca de defesa e considerou o trabalho

Aprovado

Aprovado com indicação para publicação

APROVADO CONDICIONALMENTE, devendo o(a) candidato(a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.

Reprovado

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 7 de outubro de 2024

Documento assinado digitalmente
 RACHEL DE SOUSA VIANNA
Data: 08/10/2024 20:32:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente da Banca: _____

Professora Dra. Rachel de Sousa Vianna

Documento assinado digitalmente
 DANIEL OLIVEIRA PUCCIARELLI
Data: 09/10/2024 12:33:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Coorientador: _____

Professor Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli

Documento assinado digitalmente
 LUCIA POMPEU DE FREITAS CAMPOS
Data: 09/10/2024 16:08:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinadora Interna: _____

Professora Dra. Lúcia Pompeu de Freitas Campos

Documento assinado digitalmente
 TALES BEDESCHI FARIA
Data: 08/10/2024 18:33:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinador Externo: _____

Professor Dr. Tales Bedeschi Faria

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha mãe pelo suporte e por ser a rede de apoio mais incrível de minha vida. Ao meu filho, por me ajudar nessa grande travessia que marcou um tempo de cura muito forte entre nós. Aos meus amigos pela paciência e apoio em absolutamente tudo: Dayane Gomes, Daniela Domingues, Pedro Alporquia, Ian Gavião, Stefânia Oliveira, Flora Maurício, Marta Neves, Fernando Cardoso, Pâmela Machado, Rafael Mussolini, Ivie Zapellini, Mariana Fagundes, Manuel Carvalho, Shima e Arthur. Aos educadores que já passaram pela Malacaxeta, especialmente Amanda Pontes e Ronilson Otávio, por serem tão inspiradores e fundamentais para se pensar educação, arte e vida. Ao Douglas Pêgo pela parceria e criação da Malacaxeta. Aos espaços culturais dos quais trabalhei pela liberdade, confiança e aprendizado. Em especial ao Centro Cultural Unimed BH Minas e equipe, e ao educativo do IMS, que com um convite conseguiu abrir um portal de muito afeto ao pesquisar os povos indígenas. À Mariana e a Marden Araná Pedro Sangê pela parceria, amizade e aprendizado. Aos estudantes que já vivenciaram mediações que idealizei, agradeço pelo pleno aprendizado conjunto e afeto. À mãe Efigênia e ao Kilombo Manzo por me ensinarem tanto sobre o invisível.

Dedico essa pesquisa ao meu avô Caburé e à minha prima Elizabeth Homem que atuou no projeto Rondon. E a toda essa ancestralidade indígena da minha família.

Agradeço à minha orientadora, Profa. Rachel de Souza Vianna, e ao meu co-orientador Dr. Daniel Oliveira Pucciarelli, pelas contribuições no processo de pesquisa. Por fim, agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Artes da UEMG, seus professores, alunos e funcionários, por acolherem meu trabalho e me ajudaram a viabilizar este projeto.

RESUMO

A pesquisa teve como objetivo a produção de dispositivos de aprendizagem poéticos, articulando perspectivas de pensadores e artistas indígenas e teóricos da Arte, Curadoria e Arte/educação. A intenção dos dispositivos é a análise crítica e descolonial acerca das mudanças que os registros de povos indígenas brasileiros tiveram do século XIX ao século XXI. Para realizar tais análises serão utilizadas algumas imagens presentes no acervo do Instituto Moreira Salles e obras de artistas indígenas contemporâneos. Embasado na educação descolonial e incorporando os objetos de aprendizagem poéticos (OAP) como propulsores de ações educativas criativas, a pesquisa pretendeu contribuir para a execução da Lei nº 11.645/2008, promulgada em 10 março de 2008, que torna obrigatório o estudo das histórias e culturas indígenas nas escolas brasileiras.

Palavras-chave: material educativo, fotografia, povos indígenas brasileiros, objetos de aprendizagem poéticos, Instituto Moreira Salles.

ABSTRACT

The project has the objective to produce poetic learning devices. The devices intent is to have a critical and descolonial analysis related with the changes of Brazilian indigenous people records have had from XIX to XXI century. To make such an analysis, they will be used from the collection of Instituto Moreira Sales and contemporary art works made by indigenous. Based on the descolonial education and incorporating poetic learning objects as catalysts for different creative education actions, the project seeks to contribute to the execution of the Law nº. 11.645/2008, registered in March 10, 2008, which turns the study of history and indigenous culture mandatory in brazilian schools.

Keywords: educational material, photography, Brazilian indigenous peoples, poetic learning objects, Instituto Moreira Salles.

LISTA DE IMAGENS

Figura 1. Foto do “Educativo camelô” em uma visita mediada, 2018.....	38
Figura 2. Exemplo de uma das placas inseridas na expografia da exposição "Cria - Experiências de Invenção" 30 de março a 7 de julho 2019 - Centro Cultural Minas Tênis Clube . BH . MG.....	39
Figura 3. Ferrez, Marc. Índigenas do povo Aimoré, também conhecido como Botocudo. Sul da Bahia - BA, Brasil, 1876. Fonte: Acervo IMS.....	47
Figura 4. Daguerreótipo D 80 1318 (Musée de L’Homme, Paris).....	47
Figura 5. Daguerreótipo D 80 1319 (Musée de L’Homme, Paris).....	47
Figura 6. Daguerreótipo D 80 1320 (Musée de L’Homme, Paris).....	47
Figura 7. Pastore, Vincenzo. Retrato de menino indígena com arco e flechas. São Paulo, SP, Brasil, 1905. Fonte: Acervo IMS.....	48
Figura 8. Ferrez, Marc. Índigena do povo Aimoré, também conhecido como Botocudo. Sul da Bahia - BA, Brasil, 1876. Fonte: Acervo IMS.....	48
Figura 9. Detalhe Revista O Cruzeiro. 1 nov de 1952.	48
Figura 10. Página dupla da Revista O Cruzeiro. 1 nov de 1952	48
Figura 11. Índigenas Iaualapitis, 1949. Serra do Roncador, MT. Foto de José Medeiros/ Acervo IMS	49
Figura 12. Ballot, Henri. Índigenas do povo Txucarramãe. Parque indígena do Xingu - MT, Brasil. 1953,circa. Fonte: Acervo IMS	49
Figura 13. Gautherot, Marcel. Expedição para o território do povo Assurini. Região do baixo Tocantins - PA, Brasil. 1950, circa. Fonte: Acervo IMS.....	49
Figura 14. Bisilliat, Maureen. Série Xingu - Luta Huka-huka. Parque Indígena do Xingu - MT, Brasil. 1975. Fonte: Acervo IMS.....	49
Figura 15. Cláudia Andujar. Catrimani. 1971-1972. Fotografia retirada da página do Instituto Socioambiental	49
Figura 16. Denilson-Baniwa, “Caçadores de Ficções Coloniais”, 2021, digital paste, variable sizes. Revista Zum #20 Abril de 2021. p.5.....	49
Figura 17. Gráfico sobre espaços, modalidades e métodos para interpretar materiais visualmente. “Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials”. (GILLIAN, 2001, p. 30).....	52

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	11
1.1. Educação Descolonial	18
1.2. Desafios para romper as correntes dos vestígios coloniais na educação	26
1.3. A educação em arte enquanto poética	32
2. INDÍGENAS NO ACERVO FOTOGRÁFICO DO INSTITUTO MOREIRA SALLES	43
2.1. Sobre o acervo do IMS	43
2.2. Curadoria: o retrato como poética que atravessa o tempo	44
2.3. Análise crítica das fotografias	50
2.4. Análise de imagens	54
2.4.1. Registros de indígenas do século XIX: Como e por que eram realizadas essas fotografias?	55
2.4.2. Fotografias de indígenas da década de 1950 a 1970	66
2.4.3. A Importância de Artistas Indígenas na Arte Contemporânea	82
3. MATERIAL PROPOSITIVO POÉTICO	93
3.1. Ma'ê	93
3.2. Objetivos de aprendizagem	94
3.3. Modos de usar o material	96
3.4. Ampliando o Enquadramento	97
3.5. Imagens para investigação desta flecha:	97
3.5. Trocando lentes	112
3.6. Ajustando o Foco	113
3.7. Para conhecer mais os retratistas do século XIX	116
Textos retirados do Blog do IMS :	116
3.9. Artistas indígenas para conhecer	128
3.10. Indicação de filmes	130
3.11. Indicação de livros	130
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	131
5. CONCLUSÃO	133
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	135

1. INTRODUÇÃO

A motivação para realizar a presente pesquisa parte de um desejo antigo em minha atuação como educadora, coordenadora e gestora de projetos educativos em museus e espaços culturais. Iniciei minha trajetória como arte-educadora em 2010, no núcleo de arte e educação do Museu de Arte da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), e desde então tenho atuado como arte-educadora e coordenadora de projetos educativos em diversas instituições culturais em Belo Horizonte e em outras cidades brasileiras.

Durante minha trajetória como educadora, ainda não havia atuado em nenhum projeto educativo em museus ou escolas cujo escopo conceitual abordasse a questão indígena como uma questão central. Compreendo o tema como crucial para refletir sobre a história do nosso país que, por vezes, é contada de maneira equivocada nas escolas. Costumeiramente aprendemos a história a partir da perspectiva dos portugueses que aportaram no território dos indígenas, e não o contrário. Portanto, falar sobre essa história, compreender como ela é contada e assimilada pelos estudantes, sempre foi uma preocupação em minhas pesquisas, práticas e criações nos processos de mediação.

Em muitas mediações e ações educativas que realizei ao longo desses anos, me deparei com indivíduos e grupos que não conheciam praticamente nada sobre as culturas indígenas, eventualmente suas falas e comentários eram repletos de preconceitos ou falta de conhecimento aprofundado sobre esses povos.

Para aplacar essa premente falta de conhecimento, sempre me ancorei na arte contemporânea para criar traduções que se aproximassem mais do universo dos estudantes. Muitos livros e práticas escolares não instigam a participação e a criação de forma propositiva. O desafio, portanto, é a busca por um trabalho guiado pelo viés criativo e participativo, que algumas obras de arte podem proporcionar, com mais contundência, às práticas educacionais, o que favorece os diálogos e a troca. Essas obras de arte podem permear situações, materiais e suportes que os estudantes já conheçam; ou, caso não as conheçam, podem, assim, serem apresentadas a eles de forma mais criativa. Para mim, que não sou indígena, e sim uma mulher branca que atua como educadora e pesquisadora de projetos educativos, as ações guiadas por esse propósito são mais interessantes e desafiadoras. Acredito ser fundamental que eu e outros educadores brasileiros realizemos imersões educativas que contemplem essas pesquisas.

Em um panorama geral é possível observar que, de acordo com os últimos anais

do Congresso da Federação de Arte Educadores do Brasil - ConFAEB¹, muitas pesquisas acerca da inserção da cultura indígena nesse campo têm sido realizadas. Por exemplo, no ano de 2022 foi publicado um artigo com o título: “A Temática Indígena nas aulas de Artes Visuais: O que se tem pensado e praticado?” (2022), escrito por Flávia Costa e Fabiana Souto Lima Vidal. No ano de 2023, quatro artigos foram publicados, sendo eles: “A Música Indígena: uma Escuta na Escola Estadual Indígena Wakômêkwa – Povo Xerente, Tocantins Brasil” (2023), escrito por Adriana dos Reis Martins, “Pensamento Decolonial e Arte Indígena Contemporânea: Caminhos Para Pensar Outros Modos De Abordar A Temática Indígena” (2023), escrito por Flávia Costa e Fabiana Souto Lima Vidal; “Provocações Para Pensar Práticas Pedagógicas Interculturais e Decoloniais ea Formação Inicial em Artes Visuais” (2023), escrito por Fabiana Souto Lima Vidal e ;“Educação Escolar Indígena de Roraima em Conexão com o Ensino de Artes Visuais: Ver o Invisibilizado e o Inexistente” (2023), escrito por Emilio Caetano Ferreira. No ano de 2024, foram publicados seis trabalhos, sendo eles: “Grupo Tamain e a “Arte Indígena” Cearense: Por uma Ancestralidade Contemporânea, o Manto Tupinambá e as Narrativas Construídas no Espaço” (2024), escrito por Thomé e Guaraldo; “Recriando a Narrativa Cosmogônica da Vingança de Wai Deyú: Pinturas da Exposição Mitos Gráficos-Pinturas de Feliciano Lana (1998)” (2024), escrito por Sávio Luis Stoco, Josiane Lima do Espírito Santo, Doris Karoline Rocha da Costa e Walter Gomes Rodrigues Junior “Educação Decolonial: Grafismo Indígena como Caminho para (Des)Construção de Olhares” (2024), escrito por Budga Deroby Nhambiquará; “Grafismo Marajoara e Abstração: Interseção entre Pesquisa e Estágio em Artes Visuais na Escola de Aplicação da UFPA” (2024),Junia De Barros Braga Vasconcelo e Helena Renato Dalfre “Narrativas de Povos Indígenas do Ceará: Percurso do Ensino em Artes para Crianças de Séries Iniciais do Ensino Fundamental” (2024), escrito por Lídia Pereira De Albuquerque e Maria de Lourdes Macena de Souza “O que Cultivamos na Educação em Artes? O Curso de Formação Decolonial para Professores de Artes da Semec Belém” (2024), escrito por Adriele Cristine Silva da Silva, ANA ROSANGELA COLARES LAVAND, Glauce Patrícia da Silva Santos e Mateus Nogueira de Farias Moura

No ano de 2021, tive a oportunidade de me aprofundar nas pesquisas acerca da educação e arte indígenas, pois o setor educativo do Instituto Moreira Salles entrou em

¹ Disponível em: <https://faeb.com.br/>. Acesso em: 05 jun. 2024

contato com a Malacaxeta, empresa da qual sou cofundadora e proprietária². Trata-se de um núcleo de criação, pesquisa e produção de projetos, ações e materiais educativos e experimentais no campo das artes visuais, design e educação. Baseada na interseção desses três campos, a Malacaxeta busca promover vivências sensoriais que estimulam o olhar, provocam reflexões e desenvolvem habilidades por meio de oficinas, rodas de conversa, ações experimentais, jogos, materiais didáticos, publicações e outras práticas criativas.

O convite do IMS envolvia uma parceria para realizar um filme ou animação educativa voltada ao público infanto-juvenil sobre a história da fotografia³. Depois de algumas reuniões virtuais, muitas conversas e pesquisas, compreendemos que o mais interessante seria discutir o acervo por uma perspectiva decolonial. Compreendemos que seria importante abordar a questão indígena, já que as imagens reunidas no acervo nos faziam refletir sobre as mudanças na representação desses povos no Brasil ao longo dos anos.

O filme trata da história de Gabi, uma jovem indígena do povo Aranã Pedro Sangê, que vive em Belo Horizonte. Intrigada com uma história que sua avó contava sobre a fotografia capturar a alma das pessoas e animais, ela decide comprar uma câmera fotográfica e inicia uma investigação a partir do acervo de fotografias do IMS para compreender melhor a visão de sua avó. Sua pesquisa nos instiga a pensar como as imagens fotográficas de alguns povos indígenas no Brasil, em diferentes períodos históricos, haviam sido produzidas. Nos faz pensar sobre a potência dos povos indígenas como protagonistas de suas próprias narrativas fotográficas na contemporaneidade.

Após o lançamento oficial da animação intitulada “Pega a visão” – Representações indígenas”⁴ na internet, realizamos uma exibição na sala de cinema do

² A Malacaxeta foi criada em parceria com Douglas Pêgo. Site: www.malacaxeta.com. Acesso em: 19 nov. 2024.

³ Link para visualização da animação. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oEQcI40L4IE>. Acesso em: 05 jun. 2024.

⁴ Ficha Técnica do stop motion: Mariana Índia Pedro Sangê (voz e personagem), direção: Carolina Santana e Douglas Pêgo; roteiro: Carolina Santana e Gracila Guarani; concepção: Renata Bittencourt (coordenação educação IMS) e Maria Emília Tagliari (supervisão IMS Rio), argumento e pesquisa realizados por mim, acompanhamento de acervo Joanna Balabram (equipe de fotografia IMS), direção de arte e design Douglas Pêgo, assistente de direção de arte Janaína Tábula, fotografia Douglas Pêgo e Dayane Tropicaios, câmera, edição e motion graphics Dayane Tropicaios, animação e stop motion por mim, Douglas Pêgo e Dayane Tropicaios, still/making off por mim e Dayane Tropicaios, produção executiva realizada por mim e Douglas Pêgo, assistente de produção Janaína Tábula, assistente geral Pietro Santana e revisão de texto Frederico Cavalcanti.

Centro Cultural Unimed BH-Minas. Convidamos alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Central de BH para esta sessão especial. Na exibição contamos com a presença de Mariana Aranã (protagonista do stop motion) e de Marden Aranã⁵ (sua mãe). As duas participaram, junto à equipe do Malacaxeta, de uma conversa com a turma após a exibição.

A experiência de ver os alunos assistindo ao filme foi marcante, como também foi marcante a oportunidade de mediar o diálogo dos estudantes com essas duas indígenas, que vivem uma realidade bem próxima à deles, pois ambas vivem em Belo Horizonte e Mariana, na época, tinha dezesseis anos, idade similar aos alunos. A conversa foi muito interessante. Os estudantes fizeram várias perguntas e se mostraram bastante surpresos com os assuntos que o filme abordou. Muitos deles perguntaram se a narrativa se tratava de uma ficção ou da realidade. Expliquei que o assunto central do roteiro aborda o fato de que alguns povos indígenas acreditam que as imagens fotográficas podem “capturar” a alma de uma pessoa, esse fato não era parte da ficção, pois, a Graciele Guarani, que foi consultora indígena do projeto, havia mencionado que o avô dela também tinha essa crença. Além disso, Graciele também havia nos contado que muitos animais morreram após serem fotografados em sua aldeia. Encontramos nesta crença, então, o argumento do filme. Os alunos perguntaram ainda sobre como elas viviam, a história de seu povo e quais direitos têm por serem indígenas no Brasil.

Esse encontro foi crucial para que eu compreendesse o potencial da pesquisa das fotografias de indígenas no acervo do IMS. Além disso, o contato com a Graciela Guarani durante o processo de pesquisa e escrita do roteiro me revelou na prática como é fundamental que os próprios indígenas tragam seus pontos de vista sobre a própria realidade e a análise dessas imagens que compõem o acervo. Importantes autores indígenas contribuem para essa noção de aproximação com a qual trabalhei durante o processo de pesquisa e escrita de roteiro, e sobre a qual discorro com maior intensidade nesta pesquisa.

Para compreender os desafios que abarcam a inclusão da questão indígena na educação brasileira, é possível observar que, mesmo com a vigência da Lei nNº 11.645, de 10 março de 2008, que determina a inclusão da história e cultura indígenas na

⁵ Aranã, Alguns são descendentes de um subgrupo dos Botucudo, porém todos no processo de revalorização de sua identidade étnica aceitam este etnônimo (Caldeira 2003). Assim os Aranã formam família com os Krenak, que são os tradicionais remanescentes Botucudos de Minas Gerais (Silva 2002.151). Disponível em: <https://antropos.org.uk/17-arana/>. Acesso em: 05 jun. 2024.

educação, existem dificuldades para a adoção de práticas de inserção da cultura indígena no âmbito educacional; principalmente se levarmos em conta que é crucial que essas práticas aconteçam de forma respeitosa para com os projetos de mundo delineados pelas tradições destes povos. No texto “Ensino de Artes: entre a monocultura e o sonho” (2021), Tales Bedeschi Faria discute como a imposição de modelos estrangeiros sobre culturas consideradas menos desenvolvidas ou modernas se deu em processos de colonização. O autor discorre sobre como estes modelos de colonização se embrenharam em todos os aspectos de nossa cultura, desde a agricultura até as políticas de educação. Destaca, ainda, como esta é uma prática histórica comum em territórios colonizados, em que os colonizadores impõem suas próprias visões de mundo, sistemas políticos, econômicos e sociais sobre as populações locais, ressaltando como “a imposição de modelos estrangeiros sobre as culturas ‘menos modernas’ é uma velha conhecida dos territórios colonizados” (DE SÁ, 2023, p. 60). Ainda neste texto, Raquel Salimeno de Sá, pesquisadora das visualidades étnicas de culturas indígenas em sala de aula, em sua pesquisa intitulada “Visualidades étnicas: as culturas indígenas na sala de aula” (2013), destaca como a escassez de referências e iconografias indígenas representa uma barreira para os professores de artes visuais trabalharem com estas culturas em sala de aula. Considerando esse cenário, foram definidos os objetivos desta pesquisa.

Objetivo geral da pesquisa:

Produzir um material educativo para estudantes do ensino médio, a partir de uma perspectiva descolonial de registros fotográficos do acervo do Instituto Moreira Salles com temática ou autoria indígenas.

Objetivos específicos:

- ❖ Levantar referências teóricas sobre processos educativos decoloniais e metodologias de construção de materiais educativos poéticos em arte;
- ❖ Compreender como as fotografias do acervo do IMS revelam um aparato de dominação cultural sobre os povos indígenas brasileiros;
- ❖ Propor três linhas de curadoria educativa do acervo do IMS:
 - Registros de Indígenas do século XIX: como e por que eram realizados?
 - Fotografias de indígenas das décadas de 50 a 70: da imprensa às novas

poéticas fotográficas.

➤ A importância de Artistas Indígenas na Arte Contemporânea.

No primeiro capítulo, discorro sobre a relevância da educação como dispositivo de resistência ao colonialismo, ressaltando os conceitos fundamentais que permeiam esse debate, tais como “pós-colonialismo”, "colonialismo" e "colonialidade", a partir de autores como Catherine Walsh, Nelson Maldonado-Torrez, Aníbal Quijano, entre outros. Destaco ainda o interculturalismo crítico e a perspectiva de educação libertária, proposta por Paulo Freire, como propulsores de reflexões e práticas educativas mais humanizadas, que buscam valorizar os sujeitos e alinham-se às correntes de pesquisa que questionam as estruturas coloniais. Abordo os desafios enfrentados na efetivação dessas ações, especialmente no contexto da legislação brasileira com a Lei nº 11.645/2008, evidenciando a complexidade e as barreiras enfrentadas na promoção de uma educação voltada para a valorização da cultura indígena. As pesquisas de Gersem Baniwa são apresentadas como importantes contribuições para identificar temas relevantes a serem abordados em práticas educativas que visem a valorização e o reconhecimento da diversidade cultural dos povos originários brasileiros. Por fim, a conclusão deste capítulo evidencia o papel da educação em arte como um “dispositivo poético”, que pode enriquecer os processos educativos ao proporcionar novas perspectivas e abordagens criativas que se contrapõem ao colonialismo. Em suma, o capítulo indica a importância de uma educação que seja consciente de suas bases coloniais e que intenciona criar ações para superá-las, promovendo uma visão mais inclusiva e respeitosa da diversidade cultural e das identidades dos sujeitos envolvidos, imbricadas em ações educativas poéticas.

O segundo capítulo aborda a importância do acervo do Instituto Moreira Salles (IMS) como fonte primária para a pesquisa em questão, destacando a relevância da escolha desse acervo específico. A discussão segue com uma análise detalhada do processo de curadoria educativa realizado, ressaltando seu papel fundamental na ativação de experiências poéticas que orientam os estudantes dentro de perspectivas humanistas e decoloniais, as quais são apontadas como metodologias educativas. A escolha do acervo do IMS é justificada pela riqueza e diversidade de materiais que oferecem uma gama de possibilidades para a pesquisa em questão. O recorte temporal selecionado foi induzido pelo próprio escopo fotográfico que constitui o acervo do Instituto Moreira Salles. Ao pesquisar o acervo para a escrita do roteiro de “Pega a visão”, observei que havia muitos

registros fotográficos de indígenas brasileiros no século XIX. Já no século XX, há registros das décadas de 1940, 1960, e 1970. Finalmente, para abordar os arquivos referentes a artistas indígenas que produzem arte contemporânea, pesquisei a revista de fotografia do IMS, intitulada “Zum”⁶. No material educativo, menciono ainda outros artistas indígenas contemporâneos, expoentes na área, que não pertencem ao acervo, mas que eventualmente realizam projetos no Instituto Moreira Salles, como exposições, podcasts entre outros projetos ligados à instituição.

Para analisar as imagens selecionadas do acervo, foi proposta a metodologia da pesquisadora Gillian Rose como referencial teórico, a qual fornece critérios para uma análise crítica e aprofundada de imagens. A intenção é que essas análises não apenas enriqueçam a compreensão das fotografias, mas também estimulem o pensamento crítico dos estudantes, incentivando-os a questionar e interpretar as imagens num contexto mais amplo. Logo em seguida, este capítulo enfatiza não apenas a importância do acervo escolhido e do processo de curadoria educativa, mas também da análise crítica e reflexiva das imagens como parte integrante do processo educativo, contribuindo para a formação de uma consciência crítica e sensível dos estudantes.

O terceiro capítulo é um material educativo poético que criei como recurso destinado a instigar investigações e reflexões a partir das imagens contempladas na pesquisa. Ao longo de uma linha do tempo, que percorre desde o século XIX até a contemporaneidade, o material propõe-se a funcionar como um catalisador para diversas formas de pensamento e expressão, tais como: reflexões críticas, criações artísticas, conexões interdisciplinares e abordagens poéticas.

A estrutura do material é organizada em eixos de investigação, representados metaforicamente por "flechas", que direcionam o olhar e orientam as indagações a serem feitas em relação às imagens apresentadas. Esses eixos de investigação são concebidos como elementos flexíveis, permitindo que sejam combinados de diferentes formas, de modo a favorecer a construção de uma curadoria personalizada que atenda às necessidades específicas dos indivíduos ou grupos que os utilizarem.

A fim de ampliar o alcance e a profundidade das investigações propostas, oferecendo subsídios para uma compreensão mais abrangente e contextualizada da temática abordada, ao final do material são fornecidas sugestões de recursos

⁶ Disponível em: <https://revistazum.com.br/>. Acesso em: 05 jun. 2024.

complementares. São filmes, livros, podcasts e outros materiais, que podem enriquecer e embasar as práticas educativas relacionadas à pesquisa dos povos indígenas no Brasil.

1.1. Educação Descolonial

Neste capítulo discorro sobre a importância da educação descolonial; destacando conceitos que determinam os termos: descolonial, colonialismo e colonialidade. Posteriormente, aponto o interculturalismo crítico aliado à perspectiva da educação libertária de Paulo Freire como uma linha de pesquisa que auxilia as reflexões e práticas educativas. Viabilizando, assim, uma educação mais humanizada e que valoriza os sujeitos, aliando-se às correntes de pesquisa decoloniais.

Menciono ainda os desafios que consistem na efetivação destas ações ao investigar a Lei nº 11.645/2008 e sua história no Brasil. Os entraves para uma educação voltada à cultura indígena brasileira, destacados pelas pesquisas de Gersem Baniwa, é de onde extraio possíveis temas a serem discutidos em ações educativas. Concluo o capítulo elucidando como a educação em arte enquanto poética pode auxiliar os processos educativos que, com um cunho descolonial e criativo, viabilizam novas perspectivas educativas. Apresento, na sequência, alguns conceitos advindos de alguns importantes pesquisadores deste campo. Entendo esses conceitos como basilares para o entendimento das características dos estudos descoloniais, subsidiando elementos que auxiliam a investigação de perspectivas nesta pesquisa.

A pesquisadora Luciana Ballestrin (2013) indica que o termo descolonial, bem como o movimento que o criou, surgiu na década de 90. Sua insurgência se inicia por um agrupamento de intelectuais latino-americanos que estavam situados em diversas universidades das Américas. O “Grupo Modernidade/Colonialidade” (M/C) trouxe reflexões que incidem em um rompimento epistemológico que tinha como intenção uma renovação crítica e utópica das Ciências Sociais na América Latina no século XXI. Este grupo reuniu influências teóricas para atualizar o pensamento crítico latino-americano, a fim de problematizar e realizar releituras de questões provenientes da América Latina. Compreendeu-se, ainda, essa mirada descolonial no que concerne às epistemes, teorias e políticas como fundamentais para o entendimento e atuação em locais marcados pela colonialidade presente em vários espectros da vida pessoal e coletiva do território latino-americano.

Ballestrin destaca que para compreender as questões descoloniais que surgem com

esse grupo de intelectuais é necessário compreender o termo “pós-colonialismo”. O termo surgiu na metade do século XX e compreende o desejo de independência de sociedades exploradas pelo imperialismo, principalmente nos continentes asiático e africano. Há ainda outra utilização desse termo em contribuições teóricas de estudos literários e culturais que, na década de 1980, foi evidenciada em algumas universidades nos Estados Unidos e na Inglaterra. A autora ressalta que o “pós-colonialismo” marca um momento em que se começa a se questionar sobre as questões pós-estruturais, desconstrutivistas e pós-modernas. Muitos autores, mesmo sem ter plena consciência da institucionalização de uma corrente de pensamento, produziam teorias em consonância com esses conceitos. Gradualmente, a literatura “pós-colonial” emerge com nomes importantes que refletem sobre as situações e nos auxiliam a compreender elementos essenciais para desvelar problemas complexos nas sociedades colonizadas. Há um apontamento relevante de Ballestrin sobre esses autores e os entraves que apontam complexidades no que se refere à compreensão do que abarca esta literatura:

Aquilo que é considerado clássico na literatura pós-colonial é passível de questionamento, como a eleição dos próprios clássicos das ciências sociais (CONNELL, 2007). Porém, existe um entendimento compartilhado sobre a importância, atualidade e precipitação da chamada “tríade francesa”, Césaire, Memmi e Fanon, talvez pelo fato de o argumento pós-colonial ter sido, pela primeira vez, desenvolvido de forma mais ou menos simultânea. Franz Fanon (1925-1961) – psicanalista, negro, nascido na Martinica e revolucionário do processo de libertação nacional da Argélia –, Aimé Césaire (1913-2008) – poeta, negro, também nascido na Martinica – e Albert Memmi (1920-) – escritor e professor, nascido na Tunísia, de origem judaica – foram os porta-vozes que intercederam pelo colonizado quando este não tinha voz (BALLESTRIN, 2013, p.92).

A investigação dos teóricos desta corrente de pesquisa perpassa o reconhecimento das relações de poder que estão na academia. Propõem, portanto, uma crítica que incide em um saber mais consciente da sua função política, a fim de se opor a essa distribuição global de poder e às injustiças que elas acarretam. Assim, as reflexões pós-coloniais refletem sobre os discursos coloniais ocidentais hegemônicos da modernidade que naturalizam desigualdade entre países, classes, raças e povos (BHABHA, 1994).

Paralelo a esse movimento, na década de 1970, surge o “Grupo de Estudos Subalternos”, um grupo do sul asiático, liderado pelo indiano Ranajit Guha, cujo foco era “analisar criticamente não só a historiografia colonial da Índia feita por ocidentais europeus, mas também a historiografia eurocêntrica nacionalista indiana” (GROSFOGUEL, 2008, p.116) e a historiografia marxista ortodoxa (CASTRO-GÓMEZ;

MENDIETA, 1998).

Ainda segundo Ballestrin (2013), a partir da década de 80, esse grupo se tornou conhecido fora da Índia. Com isso, o debate pós-colonial ganha força no campo da crítica literária e dos estudos culturais na Inglaterra e Estados Unidos. Os expoentes mais conhecidos no Brasil são Homi Bhabha (indiano), Stuart Hall (jamaicano) e Paul Gilroy (inglês). A autora situa ainda que os contextos de globalização, cultura, identidade (classe/etnia/gênero), migração e diáspora foram categorias fundamentais para observar as lógicas coloniais modernas. Desta maneira, os estudos pós-coloniais convergem com os estudos culturais e multiculturais. Neste panorama histórico, surge o então mencionado “Grupo Modernidade/Colonialidade” (M/C) nos Estados Unidos:

Em 1992 – ano de reimpressão do texto hoje clássico de Aníbal Quijano “Colonialidad y modernidad-razionalidad” – um grupo de intelectuais latino-americanos e americanistas que lá viviam fundou o Grupo Latino-Americano dos Estudos Subalternos. Inspirado principalmente no Grupo Sul-Asiático dos Estudos Subalternos, o founding statement do grupo foi originalmente publicado em 1993 na revista *Boundary 2*, editada pela Duke University Press. Em 1998, Santiago Castro-Gómez traduziu o documento para o espanhol como “Manifiesto inaugural del Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos”. A América Latina foi assim inserida no debate pós-colonial (BALLESTRIN, 2013, p.94).

A autora situa que gradualmente o Grupo M/C se estruturou por vários seminários, diálogos paralelos e publicações. Destaca-se um importante encontro que ocorreu em 1998, apoiado pelo CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) e realizado na Universidad Central de Venezuela, que reuniu pela primeira vez Edgardo Lander, Arturo Escobar, Walter Dignolo, Enrique Dussel, Aníbal Quijano e Fernando Coronil. A partir desse encontro, foi lançada em 2000 uma das publicações coletivas mais importantes do M/C: “La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales”. Com isso, o grupo gradualmente ganha forças estruturais advindas dos muitos pesquisadores que o compunha, como menciona a autora Lucia Escobar:

Nos anos 2000, ocorreram sete reuniões/eventos oficiais do grupo (nos anos 2001, 2002, 2003, 2004, 2006), o qual incorporou e dialogou com os seguintes nomes: Javier Sanjinés, Catherine Walsh, Nelson Maldonado-Torres, José David Saldívar, Lewis Gordon, Boaventura de Sousa Santos, Margarita Cervantes de Salazar, Libia Grueso e Marcelo Fernández Osco (CASTRO-GÓMEZ e GROSFOGUEL, 2007; MIGNOLO, 2010). Outros estudiosos associados ao grupo são Jorge Sanjinés, Ana Margarita Cervantes-Rodríguez, Linda Alcoff, Eduardo Mendieta, Elna Vuola, Marisa Belausteguitia e Cristina Rojas (ESCOBAR, 2003, p. 97-98).

Para compreender esses conceitos, discorro acerca de pesquisas e movimentos que

examinam os termos colonialismo e colonialidade, e o paralelismo que os tangencia. Aníbal Quijano (2007) explica que o colonialismo se relaciona a um modelo de dominação e exploração em que se controla a autoridade política e os recursos de produção de trabalho de uma população que possui uma identidade diferente. As suas sedes centrais se situam em outra jurisdição territorial e implicam associações racistas de poder às suas práticas. Já a colonialidade é um processo posterior de manutenção das estruturas de poder coloniais, mesmo após a extinção formal do regime de colonialismo, que pressupõe a hegemonia de um povo em detrimento da cultura de outro povo ou nação. A relação de poder colonial não se limita a uma relação formal entre povos, já que institui as maneiras sob as quais as pessoas devem trabalhar, criar conhecimento e estabelecer articulações capitalistas.

Portanto, é possível compreender que a colonialidade, mesmo sendo posterior ao colonialismo, fixa suas raízes nos modos de viver contemporâneos e deixa seus rastros visíveis (ou invisíveis) nos costumes culturais dos locais que foram submetidos aos processos coloniais. É o que ressalta o filósofo Nelson Maldonado-Torres:

O colonialismo denota uma relação política e econômica, na qual a soberania de um povo está no poder de outro povo ou nação, o que constitui a referida nação em um império. Diferente desta idéia, a colonialidade se refere a um padrão de poder que emergiu como resultado do colonialismo moderno, mas em vez de estar limitado a uma relação formal de poder entre dois povos ou nações, se relaciona à forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações intersubjetivas se articulam entre si através do mercado capitalista mundial e da idéia de raça. Assim, apesar do colonialismo preceder a colonialidade, a colonialidade sobrevive ao colonialismo. Ela se mantém viva em textos didáticos, nos critérios para o bom trabalho acadêmico, na cultura, no sentido comum, na auto-imagem dos povos, nas aspirações dos sujeitos e em muitos outros aspectos de nossa experiência moderna. Neste sentido, respiramos a colonialidade na modernidade cotidianamente (MALDONADO-TORRES, 2007, p. 131).

Em suma, e como também aponta Walter Dignolo (2005), a relação que nossas tradições culturais têm a partir do colonialismo são provenientes da colonialidade, que, por fim, constitui a modernidade. Essa constatação é importante para a compreensão desses termos e como eles designam diferenças históricas e conceituais que são fundamentais para compreendermos como esses significados nos circundam historicamente.

Por conseguinte, o conceito da interculturalidade crítica pode colaborar em tais reflexões e posteriores conceituações de práticas educativas. Para Walsh (2006), também conhecida como “pedagoga da descolonialidade”, a dominação colonial cultivou um

lugar de violência que silenciou alguns grupos sociais. Esse silenciamento é decorrência do racismo advindo do colonialismo. Segundo a autora, essas práticas colonialistas que desapropriaram (e desapropriam) territórios violentamente, e impõem suas cosmovisões para que a sociedade se organize da maneira que julgam melhor, são processos ainda presentes em nosso cotidiano. Por isso, a interculturalidade é uma teoria crítica que segue em processo de ruptura epistemológica, já que tem como estrutura o passado (colonialismo) e o presente (colonialidade). Diante disso, a interculturalidade é uma construção de pensamento em movimento que enseja a reconfiguração desta experiência colonial fortemente marcada na história da América do Sul:

[...] conceito de interculturalidade é central à (re)construção de um pensamento crítico-outro - um pensamento crítico de / desde outro modo, precisamente por três razões principais: I) porque é vivido e pensado desde a experiência da colonialidade [...]; II) porque reflete um pensamento não baseado nos legados eurocêntricos ou da modernidade; e III) porque tem sua origem no sul, dando assim uma volta à geopolítica dominante do conhecimento que tem tido seu centro no norte global. (WALSH, 2005, p. 25)

Para dar voz a esses silenciamentos e violências epistêmicas tão arraigadas nas culturas colonizadas, Paulo Freire nos traz grandes contribuições em várias de suas pesquisas. Aqui destaco o livro “Pedagogia do oprimido” (1968); onde o educador aponta alguns caminhos para uma educação insubmissa no que se refere a todas as formas de dominação e opressão enraizadas dos processos derivados do colonialismo. Freire destaca a importância do teor político da prática educativa, reforçando a importância do papel do educador na validação, ou na contestação dos “status quo” sociais:

A prática da liberdade só encontrará adequada expressão numa pedagogia em que o oprimido tenha condições de, reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua própria destinação histórica. Uma cultura tecida com a trama da dominação, por mais generosa que sejam os propósitos de seus educadores, é barreira cerrada às possibilidades educacionais dos que se situam nas subculturas dos proletários e marginais. Ao contrário, uma nova pedagogia enraizada na vida dessas subculturas, a partir delas e com elas, será um contínuo retomar reflexivo de seus próprios caminhos de liberação; não será simples reflexo, senão reflexiva criação e recriação, um ir adiante nesses caminhos: “método”, “prática de liberdade”, que, por ser tal, está intrinsecamente incapacitado para o exercício da dominação. A pedagogia do oprimido é, pois, liberadora de ambos, do oprimido e do opressor. Hegelianamente, diríamos: a verdade do opressor reside na consciência do oprimido (FREIRE, 2005, p. 6).

Sua defesa é por uma educação libertária, que impulsiona os sujeitos que foram oprimidos, invisibilizados e silenciados durante séculos de opressão colonial/imperial, a serem valorizados e reconhecidos dentro dos pilares da história.

Freire sublinha que para esta finalidade é imprescindível estimular os sujeitos a serem protagonistas, para que eles possam se posicionar sem medo, discorrendo sobre suas percepções diante do mundo. Esse posicionamento mais crítico e menos passivo diante do mundo e das questões levadas à baila em sala de aula proporcionam esse protagonismo que reforça práticas onde em que os sujeitos aprendam a escrever a sua vida, como autor e como “testemunha de sua história, isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se” (FREIRE, 1974, p. 5). A respeito desta citação, posso relatar que, atuando há quatorze anos como educadora, coordenadora e gestora de projetos educativos em museus, é notório como esse tipo de prática realmente tem impacto nos sujeitos. Por exemplo, quando pedimos, em uma ação educativa, que o aluno nos revele algo do seu conhecimento, reforçando como a sua história e seu conhecimento são mais importantes do que qualquer obra de arte exposta naquela galeria, é significativo como isso estimula a autoestima desses sujeitos e, principalmente, como amplia a perspectiva deles sobre si mesmos. Isso valoriza a importância de suas ideias, pensamentos e trajetórias de vida como fundamentais para a história daquele espaço, tanto no que concerne à participação e presença deles ali, quanto como sujeitos que também escrevem uma história importante. Infelizmente, esse é um processo delicado e que nem sempre se realiza com rapidez, o que noto, principalmente, quando realizo visitas em galerias de arte onde nos deparamos com alunos que carregam consigo falas tristes sobre si mesmos; como, por exemplo, quando recebemos alunos da periferia. Por vezes, eles desvalorizam a história do local de onde vêm, bem como suas histórias de vida. Dizem, inclusive, que acreditam não ter inteligência para dialogar sobre arte. Portanto, realizar ações que inserem os educandos em práticas em que o protagonismo deles e de suas histórias são valorizados, inserindo-os em um patamar no qual os alunos compreendem sua própria importância e valor histórico dentro do contexto que estão inseridos, é um direcionamento para práticas educativas decoloniais.

É interessante como a percepção de Walsh se alinha com a de Paulo Freire quando observamos que ambos compreendem ser necessário validar os sujeitos e suas condições de vida; assim como a diversidade de modos de existir, de aprender, de sentir e se conectar com o mundo, que devem ser considerados para uma educação de fundamentos contracoloniais. Construir suas conexões com a educação, que têm por interesse o protagonismo de pessoas que foram oprimidas e que historicamente vêm de comunidades ou realidades de submissão, é essencial. Esse é um projeto de vida para a autora, dado que ela empreende a valorização da existência desses sujeitos:

[...] é uma construção de e a partir das pessoas que sofreram uma experiência histórica de submissão e subalternização. Uma proposta e um projeto político que também poderia expandir-se e abarcar uma aliança com pessoas que também buscam construir alternativas à globalização neoliberal e à racionalidade ocidental, e que lutam tanto pela transformação social como pela criação de condições de poder, saber e ser muito diferentes. Pensada desta maneira, a interculturalidade crítica não é um processo ou projeto étnico, nem um projeto da diferença em si. [...], é um projeto de existência, de vida (WALSH, 2007, p. 8).

Em sintonia com o pensamento de Walsh, a educação libertária freiriana, que aponta para a importância da valorização da humanidade dos sujeitos a fim de excluir o padrão verticalizado do narrador e do professor, nos interessa para iniciar ações educativas que pretendem ser descoloniais. As práticas educativas que Freire nomeia como *educação bancária* consiste em todo e qualquer ato pedagógico que se define no ato de depositar conhecimentos aos educandos. Essas práticas os inserem em uma posição de pessoas passivas diante da construção do próprio saber. Freire denuncia como este “professor narrador” contribui para uma educação mecânica e ainda moldada de maneira a criar sujeitos que obedecem e, conseqüentemente, permanecem nessa tessitura educacional proveniente do colonialismo:

[...] conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá “enchendo” os recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão (FREIRE, 2005, p. 37).

Em síntese, é substancial reconhecer e superar as influências coloniais para promover uma educação mais inclusiva, libertária e de cunho descolonial, valorizando as diversas culturas presentes no país, que, a depender do grupo escolar, já estão inscritas na vida das pessoas. Para realizar esta mudança, ainda é necessária uma revisão das práticas pedagógicas vigentes, incluindo ações educativas que valorizem a diversidade cultural e reconheçam as injustiças históricas que permeiam o sistema educacional brasileiro, práticas que estimulem o pensamento crítico, o protagonismo dos alunos, a valorização de suas histórias e conhecimentos. E, ainda, que respeitem as diversas perspectivas culturais e as identidades das pessoas envolvidas. Assim, se estimula a investigação das disparidades sociais, destacando-as como pilares propulsores de reflexões e reconfigurações dos educandos diante de si e da sociedade:

[...] em um trabalho de orientação decolonial, dirigido a romper as correntes que ainda estão nas mentes, como dizia o intelectual afrocolombiano Manuel Zapata Olivella; desescravizar as mentes, como dizia Malcolm X; e desaprender o aprendido para voltar a aprender, como argumenta o avô do

movimento afro equatoriano Juan García. Um trabalho que procura desafiar e derrubar as estruturas sociais, políticas e epistêmicas da colonialidade – estruturas até agora permanentes – que mantêm padrões de poder enraizado na racialização, no conhecimento eurocêntrico e na inferiorização de alguns seres como menos humanos (WALSH, 2009, p.24).

Entre os muitos caminhos para romper as correntes que ainda estão nas mentes, há ainda que se compreender a necessidade da transformação das estruturas institucionais, de como se estabelecem as relações sociais e as distinções entre modos de viver, como destaca Walsh: “[...] transformação das estruturas, instituições e relações sociais, e a construção de condições de estar, ser, conhecer, aprender, sentir e viver distintas (2009, p. 03)”.

Bell Hooks (2017) contribui com a discussão sobre as transformações expressando como professores que programam uma abordagem crítica para o ensino, reinventando suas práticas educativas curriculares ativamente a fim de desafiar as normas opressivas, podem promover um ambiente educacional que capacita os alunos a se tornarem pensadores independentes, críticos e engajados com a sociedade:

Os professores progressistas que trabalham para transformar o currículo de tal modo que ele não reforce os sistemas de dominação nem reflita mais nenhuma parcialidade são, em geral, os indivíduos mais dispostos a correr os riscos acarretados pela pedagogia engajada e a fazer de sua prática de ensino um foco de resistência.[...] Os professores que abraçam o desafio da autoatualização serão mais capazes de criar práticas pedagógicas que envolvam os alunos, proporcionando-lhes maneiras de saber que aumentem sua capacidade de viver profunda e plenamente (HOOKS, 2017, p. 36).

Ao refletir sobre os currículos educacionais no Brasil, é possível perceber que são notórias as políticas públicas criadas para promover uma educação que valorize e inclua as culturas indígenas e afrodescendentes, mas como promover efetivamente uma educação que valorize e inclua as culturas indígenas e afrodescendentes? Quais são os desafios na implementação dessas políticas? Quais práticas pedagógicas e projetos educacionais valorizam as culturas indígenas e afrodescendentes? Como uma educação que valoriza a diversidade cultural afeta o combate ao racismo e a promoção da igualdade racial? Quais são os benefícios para os estudantes, suas comunidades e a sociedade como um todo? Quais são os resultados e as lições aprendidas?

Como discuti neste capítulo, algumas práticas educativas podem provocar questionamentos e noções de pertencimento que incluem referências que contemplam a percepção das influências coloniais e, para além de questioná-las e reavaliá-las, é possível vislumbrar a autovalorização dos sujeitos, promovendo uma educação mais inclusiva,

diversa e autêntica. A contracolonização do olhar é um imperativo para construir um futuro mais justo e igualitário no campo da educação no Brasil. No entanto, existem alguns desafios conceituais e práticos para validação destas práticas, como será apresentado na subseção 1.2.

1.2. Desafios para romper as correntes dos vestígios coloniais na educação

As práticas coloniais que se desdobraram ao longo dos anos resultaram em desigualdades sociais que permeiam toda a estrutura social, política e econômica nacional, reverberando também no nosso sistema de educação. Com o propósito de sanar algumas dessas questões, a Lei nº 11.645/2008 torna obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena em instituições de ensino fundamental e médio, públicos e privados.

Antes da sua promulgação, houve uma longa trajetória marcada pela mobilização de movimentos políticos e sociais que fomentaram importantes debates sobre a necessidade legal de medidas destinadas a enfrentar os efeitos negativos dos processos coloniais aos quais o Brasil foi submetido.

Um exemplo significativo para a compreensão da marcante disparidade social no Brasil é a conhecida “Lei do boi” – Lei nº 5.465/68, vigente até o ano de 1985. A Lei garantia privilégios aos filhos de proprietários rurais e pecuaristas ao ingressarem nos cursos de agronomia e medicina veterinária no ensino superior brasileiro. Esse tipo de legislação ilustra a natureza arbitrária que por anos proporcionou vantagens de acesso a vagas para indivíduos com posse de terra, em detrimento aos trabalhadores rurais.

As lutas sociais que precedem a promulgação da Lei nº 11.645/2008 se iniciam nas duas primeiras décadas do século XX, ganhando mais força na década de 1940, quando grupos sociais como o movimento negro se contrapuseram ao mito da democracia racial (CARVALHO, 2004). Essa mobilização também englobou o movimento educacional que cresceu e se fortaleceu substancialmente nas duas décadas seguintes, com a inclusão de diversos grupos e movimentos sociais. Neste contexto, as discussões em torno do currículo das escolas emergiram como um ponto central, sendo o educador Paulo Freire um proeminente protagonista devido ao seu engajamento na educação brasileira e sua influência política.

As décadas de 1950 e 1960, foram marcadas pela expansão do movimento educacional. De acordo com a pesquisa de Maria da Penha (2010), nesse período a adesão

de grupos feministas, setores de esquerda e outros movimentos sociais ligados à educação cresceu e isso irradiou para a conscientização sobre a importância da educação como ferramenta de transformação social e política. No cerne dessas discussões, estava o currículo, que se tornou um campo de batalha ideológica e pedagógica. Dentro desse cenário, se debateu sobre temas importantes, como representatividade, diversidade e emancipação; com diferentes grupos defendendo abordagens variadas em relação ao conteúdo e à estrutura curricular.

Ainda de acordo com a autora, esse fortalecimento do movimento educacional foi um reflexo do reconhecimento da educação como um espaço político e social. As discussões em torno do currículo, impulsionadas pelo engajamento de diversos grupos e influenciadas pelo legado freiriano, ainda moldam o cenário educacional contemporâneo brasileiro. Destacando-se a necessidade de uma abordagem crítica e inclusiva na formulação das políticas e práticas educacionais.

Penha (2010) pontua também que durante os anos 1980, houve um aumento significativo das discussões promovidas por grupos de homossexuais, comunidades religiosas e povos indígenas no Brasil. Esse último segmento tinha o interesse de reivindicar a restituição dos direitos territoriais, a implantação de políticas educacionais específicas e a garantia de acesso aos serviços de saúde. No final dessa mesma década, os povos indígenas obtiveram representatividade e participação ativa no processo de elaboração da Constituição Federal de 1988⁷. O reconhecimento da diversidade étnica é fundamentado na salvaguarda do direito à distinção, que abarca a provisão de uma educação diferenciada, em que se destaca a valorização das práticas socioculturais e religiosas de cada comunidade, bem como a preservação das línguas originárias de seus respectivos grupos étnicos.

Consequentemente, essas discussões foram fundamentais para a criação do Plano Decenal, sendo ele a primeira mudança curricular oficial referente às questões étnicas no

⁷ Constituição Federal Brasileira promulgada em 1988: Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. § 2o. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. [...] Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. § 1o. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. [...] Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à união demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens (BRASIL, 1988, p.137-146).

Brasil. Assim, por meio da Lei nº 10.639/2003, nos seus artigos 26-A e 79-B, foi determinada a obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura Afro no Ensino Fundamental e Médio nas instituições de ensino públicos ou privados no país, especificando que conteúdos referentes a essa temática devem ser ministrados em todo currículo escolar. Também incluiu no calendário escolar o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Com isso, a Lei atual é uma alteração da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639 de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”⁸.

O desafio para a execução prática da Lei nas escolas é composto por inúmeras dificuldades. A seguir, aponto as principais e resalto como esta pesquisa e outras que referencio podem auxiliar professores a articular ações educativas com esse propósito.

O pesquisador Edson Silva indica, em “O ensino de História Indígena: possibilidades, exigências e desafios com base na Lei 11.645/2008” (2012), como são necessárias abordagens críticas que confrontem e desfaçam os estereótipos arraigados sobre os povos indígenas. Esta tarefa enfrenta consideráveis desafios, uma vez que se depara com a disseminação de desinformação e equívocos que contribuem para perpetuar preconceitos contra as comunidades indígenas. A escassez de recursos atualizados evidenciada em sua pesquisa, como por exemplo a ausência de um mapa recente retratando as populações indígenas no Brasil, destaca a necessidade premente de investimentos em estudos relacionados à temática indígena para materiais didáticos (SILVA, 2012). Este déficit não apenas reflete a falta de prioridade dada a essas questões, mas também exalta a persistência de uma lacuna no conhecimento e na compreensão acerca da diversidade e da relevância dos povos indígenas na construção da história e identidade brasileira. Assim sendo, a promoção de uma perspectiva crítica no ensino da história indígena deve objetivar não somente corrigir distorções históricas, mas também fomentar conhecimentos e investigações mais profundas e respeitosas sobre as riquezas culturais das múltiplas e ricas culturas indígenas.

O educador, ativista, antropólogo e filósofo Gersem Baniwa, em seu livro “O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas” (2006), traz

⁸ Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2008/lei/111645.htm. Acesso em: 21 ago. 2024.

conhecimentos que podem auxiliar professores e educadores interessados em compreender melhor as culturas indígenas. No que concerne à discussão das múltiplas cosmovisões dos povos indígenas, o autor destaca como os conhecimentos desses povos são tão importantes para a formação das novas gerações de brasileiros e brasileiras quanto os dos europeus, tendo em conta que essas culturas, assim como as europeias, têm tradições milenares cujas histórias precedem em milhares de anos a invasão europeia ao território, hoje, denominado de Brasil:

[...] quando falamos de diversidade cultural indígena, estamos falando de diversidade de civilizações autônomas e de culturas; de sistemas políticos, jurídicos, econômicos, enfim, de organizações sociais, econômicas e políticas construídas ao longo de milhares de anos, do mesmo modo que outras civilizações dos demais continentes europeu, asiático, africano e a Oceania. Não se trata, portanto, de civilizações ou culturas superiores ou inferiores, mas de civilizações e culturas equivalentes, mas diferentes. (BANIWA, 2006, p.49)

No entanto, a grande dificuldade que observamos no âmbito educacional consiste, exatamente, em trazer à tona todas essas culturas, identificando os silenciamentos provenientes do sistema colonial, que reverberam em nossa educação e sociedade há muitos anos. Essa diversidade da qual o povo brasileiro é constituído por vezes se confunde e se dilui em práticas que não contemplam o amplo espectro de diversidades que temos em nossa cultura. Baniwa destaca a importância das questões de identidades, e como é necessário compreender a identidade como alteridade, abrindo espaço para que a compreensão das diferenças culturais constituintes do nosso país seja um fator que garanta a criticidade na cidadania dos sujeitos e povos. Essa compressão é fundamental para a garantia de direitos civis e políticos:

[...] não existe uma identidade cultural única brasileira, mas diversas identidades que, embora não formem um conjunto monolítico e exclusivo, coexistem e convivem de forma harmoniosa, facilitando e enriquecendo as várias maneiras possíveis de identidade, brasilidade e humanidade. Ora, identidade implica a alteridade, assim como a alteridade pressupõe diversidade de identidades, pois é na interação com o outro não idêntico que a identidade se constitui. O reconhecimento das diferenças individuais e coletivas é condição de cidadania quando identidades diversas são reconhecidas como direitos civis e políticos, consequentemente absorvidos pelos sistemas políticos e jurídicos no âmbito do Estado Nacional (BANIWA, 2006, p.49).

Em vista desse fator, ações educativas que fomentem a investigação das identidades e das pluralidades das culturas dos alunos são potenciais propulsores de reflexões e reconhecimentos dos estudantes diante das múltiplas linguagens e expressões culturais presentes em nossa cultura, como destaca Baniwa ao abordar a importância da interculturalidade. Nesse contexto:

A interculturalidade é uma prática de vida que pressupõe a possibilidade de convivência e coexistência entre culturas e identidades. Sua base é o diálogo entre diferentes, que se faz presente por meio de diversas linguagens e expressões culturais, visando à superação da intolerância e da violência entre indivíduos e grupos sociais culturalmente distintos (BANIWA, 2006, p.51).

Outro fator que pode impulsionar um ensino crítico e atualizado sobre a temática indígena diz respeito a como é urgente enfatizar as diversas manifestações socioculturais entre os povos indígenas, desconstruindo visões estereotipadas e generalizadas sobre a chamada "cultura indígena". São muitas culturas e não somente uma, como menciona Baniwa nesse trecho:

Os povos indígenas são grupos étnicos diversos e diferenciados, da mesma forma que os povos europeus (alemão, italiano, francês, holandês) são diferentes entre si. Seria ofensa dizer que o alemão é igual ao português, da mesma maneira que é ofensa dizer que o povo Yanomami é igual ao Guarani (BANIWA, 2006, p. 40-41).

Compreender também, em números, a quantidade de indígenas que aqui habitavam e hoje habitam norteia os estudantes a reflexões detalhadas, não somente sobre o genocídio, mas, sobretudo sobre o epistemicídio, já que tantas não estão mais presentes:

[...] Há uma grande diferença entre os milhões de povos nativos que habitavam as terras que hoje chamamos de Brasil desde milhares de anos antes da chegada dos portugueses e as poucas centenas de povos denominados indígenas que atualmente compõem os 0,4% da população brasileira, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2001). A diferença não é só de tempo nem de população, mas principalmente de cultura, de espírito e de visão do mundo sobre o passado, o presente e o futuro. Estimativas apontam que no atual território brasileiro habitavam pelo menos 5 milhões de pessoas, por ocasião da chegada de Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500. Se hoje esse contingente populacional está reduzido a pouco mais de 700.000 pessoas, muitas coisas ruins as atingiram (BANIWA, 2006, p.17).

Abordar a participação dos povos indígenas ao longo da história do Brasil, evidenciando sua presença em diferentes momentos históricos e suas atuações em diversas áreas do conhecimento, é essencial para desmistificar suas “aparições” destacadas apenas ao período do "Descobrimento", ou na fase inicial da "formação do Brasil". Essa abordagem possibilita diálogos que problematizam o papel atribuído aos povos indígenas na narrativa histórica nacional.

Destaca-se a importância de promover interações diretas entre os estudantes e os povos indígenas, por meio de visitas preparadas previamente, tanto às aldeias, quanto às escolas, especialmente nos municípios onde tais comunidades residem atualmente. Essas visitas não devem se limitar a apresentações folclóricas, mas devem ser oportunidades de diálogo e aprendizado mútuo, que possibilitem aos estudantes conhecer com

profundidade e respeito as diversas cosmovisões de cada povo indígena:

É importante destacar que quando estamos falando de identidade indígena não estamos dizendo que exista uma identidade indígena genérica de fato, estamos falando de uma identidade política simbólica que articula, visibiliza e acentua as identidades étnicas de fato, ou seja, as que são específicas, como a identidade baniwa, a guarani, e terena, a yanomami, e assim por diante. De fato não existe um índio genérico, como já dissemos no início deste livro. Talvez exista no imaginário popular, fruto do preconceito de que índio é tudo igual, servindo para diminuir o valor e a riqueza da diversidade cultural dos povos nativos e originários da América continental (BANIWA, 2006, p.40).

Por fim, concluo trazendo a centralidade desses referenciais que tangenciam uma abordagem mais ampla, humanizada. O destaque aqui é para pensadores e pesquisadores indígenas que cada vez mais estão presentes em exposições de arte, publicando livros e nos informando quais fatores das culturas indígenas devem ser levados em consideração, que são de fundamental importância para uma constante atualização e pesquisa para professores interessados em realizar ações educativas que possibilitem aos estudantes compreender a diversidade cultural desses povos.

Concluo com o destaque sobre a importância desses povos como protetores de nosso bem maior, ecossistemas naturais preservados. Hoje não se trata mais da iminência de catástrofes, elas todas já estão aí caindo sobre nossas cabeças, despencando sobre nós. Portanto, é mais do que urgente compreender e empreender uma experiência de mundo que se volte menos materialistas, e que tenham um mínimo de espiritualidade e sensibilidade tal como os indígenas têm para com a rede de relações que sustenta a vida na natureza e nas relações como um todo. Ailton Krenak trata neste trecho sobre a importância deste “despertar”:

O que aprendi ao longo dessas décadas é que todos precisam despertar, porque, se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados de ruptura ou da extinção dos sentidos das nossas vidas, hoje estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar a nossa demanda. Como disse o pajé yanomami Davi Kopenawa, o mundo acredita que tudo é mercadoria, a ponto de projetar nela tudo o que somos capazes de experimentar. A experiência das pessoas em diferentes lugares do mundo se projeta na mercadoria, significando que ela é tudo o que está fora de nós. Essa tragédia que agora atinge a todos é adiada em alguns lugares, em algumas situações regionais nas quais a política — o poder político, a escolha política — compõe espaços de segurança temporária em que as comunidades, mesmo quando já esvaziadas do verdadeiro sentido do compartilhamento de espaços, ainda são, digamos, protegidas por um aparato que depende cada vez mais da exaustão das florestas, dos rios, das montanhas, nos colocando num dilema em que parece que a única possibilidade para que comunidades humanas continuem a existir é à custa da exaustão de todas as outras partes da vida

(KRENAK, 2019, p.23).

1.3. A educação em arte enquanto poética

A ascensão do protagonismo dos docentes e discentes no contexto das mediações em exposições de arte e leitura de obras de arte tem sido a motivação e eixo norteador de investigação e criação em minhas práticas e pesquisas educativas desde o ano de 2010, quando ingressei como estagiária no núcleo de arte e educação do Museu de Arte da Pampulha. No entanto, essa abordagem não está isenta de desafios que permeiam os processos de pesquisa e criação de projetos educacionais. Nesta seção, irei discorrer sobre a discussão que intersecciona subeixos ou perguntas norteadoras que são basilares em minhas pesquisas, que podem servir de apoio para professores motivados a utilizar essa pesquisa e o material educativo final que fecha, ou abre, esse caminho.

Como proporcionar uma experiência significativa para sujeitos em exposições ou análises de obras de arte? Para refletir sobre essa pergunta sugiro o texto “Notas sobre a experiência e o saber de experiência” (2002), em que o filósofo da educação Jorge Larrosa irradia perspectivas substanciais sobre o que caracteriza a natureza de uma experiência. Viver experiências relevantes dentro do contexto contemporâneo pode ser algo complexo, já que vivemos em um mundo marcado pela instantaneidade das informações e pela tendência das pessoas em evitar a profundidade de análise, sentindo-se compelidas a formar opiniões rápidas e precisas diante de diversos assuntos. Em seu esclarecedor ensaio, o autor transita habilmente entre diferentes abordagens. Ele busca inicialmente compreender a essência da palavra "experiência" em sua etimologia, explorando as nuances desta palavra em diversas línguas. O autor destaca então a importância de pensar educação com o par: experiência/sentido (BONDÍA, 2002). Sem vincular-se diretamente a correntes existencialistas ou esteticistas, mas a fim de refletir os significados dessa dupla, ele delinea uma perspectiva que reconhece a centralidade da experiência humana e a sua relação intrínseca com a atribuição de significado a partir da palavra. Sendo as palavras determinantes para concatenar o que pensamos em nossa existência e com o mundo que nos circunda:

As palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com pensamentos, mas com palavras, não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não é somente “raciocinar” ou “calcular” ou “argumentar”, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. E isto, o sentido ou o sem-sentido, é algo que tem a ver com as palavras. E, portanto, também tem a ver com as palavras o modo como nos

colocamos diante de nós mesmos, diante dos outros e diante do mundo em que vivemos. E o modo como agimos em relação a tudo isso (BONDÍA, 2002, p. 21).

Larrosa discorre como a palavra “experiência”, no idioma espanhol, é aquilo que nos ocorre. Em português, é descrita como aquilo que nos acontece; em francês, como “*ce que nous arrive*”; em italiano, como “*quello che nos succede*” ou “*quello che nos accade*”; em inglês, como “*what is happening to us*”; e em alemão, como “*was mir passiert*”. Assim, define que a experiência pode ser compreendida como aquilo que nos ocorre, que nos acontece, que nos afeta. Discute que mesmo que diariamente uma multiplicidade de eventos ocorra, paradoxalmente, quase nada nos acontece. Menciona Walter Benjamin, que já observava a escassez de experiências que caracterizava o mundo moderno: “O periodismo destrói a experiência, sobre isso não há dúvida, e o periodismo não é outra coisa que a aliança perversa entre informação e opinião” (BONDÍA, 2002, p. 22). Dessa maneira, o autor reforça como as massivas informações diárias a que somos submetidos na contemporaneidade inviabilizam o espaço/tempo necessários para vivermos experiências significativas. Larrosa aponta a falta de tempo e o excesso de informações da contemporaneidade, fatores determinantes para acentuar a escassez de experiências marcantes na vida das pessoas, culminando em um cotidiano permeado pela falta de tempo, de assimilação e de escuta.

Em conformidade com essa reflexão de Larrosa, inclui-se a fala de Grada Kilomba na edição do programa Roda Viva⁹ (2024, 1:19’00), em que ela discorre sobre a dificuldade contemporânea de escutar ao invés de silenciar, de falar ao invés de ser silenciado. Ela discute e localiza essa dinâmica triangular como um sintoma da nossa sociedade pós-colonial, quando falamos sobre assuntos que foram falados muitas vezes, mas que ainda silenciamos questões importantes das quais ainda devemos falar. Grada enfatiza ainda como a arte pode ter um papel fundamental na transposição desse hiato, potencializando experiências em que as pessoas escutem sem silenciar, criando um novo vocabulário com o qual as palavras que sempre foram emudecidas sejam ouvidas e, assim, interrompam esse ciclo da violência colonial.

Essa transgressão que a arte possibilita aos seus espectadores é o fator que mais interessa a minha pesquisa. Como também sou artista visual, minhas pesquisas e práticas são permeadas pela criação de vivências que objetivam trazer aos estudantes ações e

⁹ Disponível em: <https://www.youtube.com/live/up-F2Pzf0LY?si=LJW0teEmiFzXY2J0&t=4738>. Acesso em: 08 nov. 2024.

experiências que os capacitem a ver e compreender uma obra de arte dentro de seu escopo conceitual, histórico e visual. Sobremaneira, focar em imersões criativas em que os participantes tenham a possibilidade de criar, experimentar, contemplar e, principalmente, questionar com liberdade as obras, seus conceitos e os espaços que elas ocupam ou não ocupam. Esse trabalho constante de imaginação e criação de “utopias criativas” tenciona processos excludentes que ainda reverberam o pós-colonialismo, muito bem explicitado nas pesquisas da cientista política Françoise Vergés. Em seu livro “Decolonizar o Museu” (2023), a autora indica como os espaços museais são oriundos do Iluminismo europeu e das “curiosidades” científicas provenientes das expedições coloniais que narram com esses acervos suas “descobertas” de continentes distantes (VERGÉS, 2023). Elucida ainda como esse é um “modelo incontornável”, que seduziu todo o mundo com seus gabinetes de curiosidades e exposições universais. Como menciono no segundo capítulo desta pesquisa, identifiquei várias imagens de indígenas brasileiros do século XIX que os portugueses levaram para essas famosas “exposições universais”, a fim de “catalogar” esses povos como coisas que descobriram e dominaram.

Em vista disso, tratar dessa temática com alunos, explicitando como esses espaços foram e são constituídos, é também uma prática que pode aguçar a percepção e criação deles em detrimento do que está estabelecido, culminando em práticas que sugerem exercícios de imaginação, de criação de utopias, que possibilitem ecos e emancipem os educandos. Reverberando nas instituições, precisamos “nos organizar e realizar um trabalho de imaginação urgente, resgatando utopias emancipatórias e pragmáticas, e criando mais instituições pós-racistas, pós-patriarcais e pós-racistas” (VERGÈS, 2023, p.21).

Esse trabalho de imaginação, criação de utopias e encontros que provocam experiências e descobertas significativas contêm uma atmosfera de algo como um “estado de ateliê”, mencionado por Stela Barbieri em seu texto “A atenção imersa na distração” (2018). Esse estado é uma curiosidade constante em minhas práticas. Afinal, como criar de maneira fluida e criativa? Como artista, essa é uma pergunta que sempre me norteou, e muitos fatores me auxiliaram e me auxiliam nos processos criativos; por exemplo: conviver com artistas, trabalhar em exposições de arte e relacionar-me com a produção contemporânea. Mas a experiência que mais me fez sentir realmente livre e criativa foi durante o ano em que lecionei como professora de artes na escola Santo Tomás de Aquino, em Belo Horizonte. Eu lecionava para turmas de alunos entre 3 a 7 anos. As experiências que vivi com essas turmas da educação infantil foram muito marcantes, pois as crianças

eram muito livres em seus processos criativos, o que me inspirou muito a planejar as aulas e, ao mesmo tempo, me inserir nesse estado de imersão e experimentação visceral que elas naturalmente manifestavam. Destaco o texto de Stela sobre esse estado de latência que a criação proporciona:

Em um sobrevoos sem foco, mas imersa num caldo de um assunto de fundo: é nesse estado de “mundo da Lua” que, de repente, pensamentos despencam dentro de mim e me colocam totalmente atenta e incandescente. Me ponho a navegar tasteando uma ideia, uma materialidade, a queima de um papel em ervas. Esse é o estado de atenção no qual mais me coloco inteira, sinto a vida pulsante e em transformação. Um estado de ateliê, de rebuliço, de escavação, de construção, um movimento certo, inteiro. Vejo esse tipo de engajamento inesperado muito presente nas experiências das crianças. São como notas de uma composição, em que uma traz a outra, com ritmos e atmosfera de eras diversas, ou como partes de um conto em que um acontecimento muda tudo o que está por vir (BARBIERI, 2018, p. 245).

Durante esse período, fundamentei as práticas educativas e criativas com as pesquisas de Anne Marie Holm, artista plástica e professora dinamarquesa que criou ateliês livres de arte contemporânea para crianças de diversas idades. Mergulhei com as crianças em práticas criativas muito interessantes, com a intenção de “fazer valer” a máxima de Holm: “Se dermos às crianças a mesma liberdade para o processo artístico que lhes damos para suas brincadeiras, as crianças chegarão a excelência no aprimoramento do processo criativo” (2004, p.83).

Essa experiência foi muito profunda em minhas pesquisas e processos criativos como educadora e artista, expandiu minha relação com muitas linguagens artísticas, modos de observar e vivenciar meus processos criativos na arte e na educação. Assim se manifestou a intenção de expandir essas experiências para a Galeria de Arte de maneira mais intensa do que já ocorria nos projetos educativos que criava. A seguir, abordo duas experiências de projetos educativos que criei, as quais foram muito enriquecedoras e relacionam-se com um conceito, que na época eu não conhecia, e que vim a conhecer nesta pesquisa de mestrado, os “Objetos de aprendizagem poéticos” ou OAP. Tais objetos tratam de uma abordagem em que a preocupação é “**com** o participante da obra antes que **sobre** o objeto da obra” (FERNANDÉZ; DIAS, 2015), o que envolve os alunos em uma experiência emocional e criativa de aprendizado.

De acordo com texto: “Objetos de aprendizagem poéticos: máquinas para construir territórios de subjetivação” (2015), de Tatiana Fernández e Belidson Dias, o foco dos OAP é a experiência e o engajamento emocional, com a intenção de proporcionar experiências significativas de arte, curadoria e mediação; sendo assim uma inovação

diante de abordagens educacionais tradicionais. Os OAP podem ser considerados eventos artísticos que operam na construção de territórios de subjetivação com agenciamentos maquínicos, provocam aprendizagens nas relações estabelecidas entre o objeto e sujeito. Os “agenciamentos maquínicos” são:

Ensambladuras entre os seres vivos e suas máquinas. As simbioses ou amálgamas que resultam dos corpos que se atraem ou repulsam, que se alteram, se aliam, se penetram ou se expandem entre si, criam outros corpos e constroem territórios de existência ou territórios de subjetivação. Os autores definem essas simbioses como agenciamentos maquínicos (FERNANDÉZ; DIAS, 2015, p.3.483).

Os autores mencionados na citação são os pesquisadores Deleuze e Guattari, que criaram essa teoria complexa e não hierárquica que trata da dinâmica das interações sociais, culturais e psicológicas. Essas interações, por vezes, desafiam as estruturas tradicionais de poder e autoridade. Portanto, os Objetos de Aprendizagem Poéticos atuam no campo subjetivo, como menciona Nicolas Bourriaud (2009, p.138-139) ao observar que a obra de arte atua também como uma portadora de subjetivações, pois "materializa territórios existenciais" onde a imagem assume o papel de vetor de subjetivação. Desempenha o papel de *shifter* capaz de desterritorializar nossa percepção antes de “reramificá-la” para outros. São possíveis "operadores de bifurcações na subjetividade". É esse, também, um aspecto dos OAP, que atuam nessa dobra das subjetividades. De acordo Tatiana e Belidson:

Essa dobra é o lugar onde acontece a aprendizagem porque gera novas visões de mundo. Os OAP têm esse propósito, funcionam como máquinas provocadoras de eventos artísticos/pedagógicos, ou seja, espaços atuais ou virtuais em que o ser e o objeto se encontram e se reconstróem (FERNANDÉZ; DIAS, 2015, p.3.483).

Insiro aqui o primeiro exemplo de uma ação educativa em que criei um OAP, que integrou o projeto educativo da exposição “Transição de Fase”¹⁰, do artista Lourival Cuquinha, que aconteceu no Galpão da Funarte, em Belo Horizonte, no ano de 2018. Na exposição foram reunidas dezenas de obras e uma instalação sonora criada em parceria com Mariana Lacerda e Muep. No processo de criação do trabalho, durante quatro anos em várias partes do mundo, o pernambucano Cuquinha encontrou-se com vendedores ambulantes que vivenciavam situações de imigração. Propôs adquirir de cada um deles mercadorias pagando o dobro do valor cobrado. Em troca, pediu um retrato de cada

¹⁰ A exposição aconteceu entre os dias 27 de agosto a 23 de outubro, 2018. Funarte, Galpão 5, BH - MG. Mais detalhes em: <https://www.malacaxeta.com/educativo-camelo>. Acesso em: 08 nov. 2024.

imigrante. Por fim, imprimiu as imagens sobre materiais como cobre ou cédulas, com um detalhe: as superfícies tinham o mesmo valor do custo dos produtos negociados. Assim pôde se conhecer na mostra, enfileirados ao lado de suas mercadorias: o ambulante jamaicano que vende bandeiras de países em Londres; a boliviana que oferece meias infantis nas ruas de São Paulo enquanto carrega o próprio filho amarrado ao corpo; e o refugiado da Costa do Marfim que comercializa miniaturas chinesas da Torre Eiffel. A peça sonora, concebida em parceria com os artistas Mariana Lacerda e Muep, é composta por trechos de entrevistas com alguns dos imigrantes retratados na pesquisa. “O registro sonoro foca especialmente em uma imigrante do Congo, Hortense Mbuyi Mwanza, que narra a vivência da refugiada política.” (FUNARTE, 2018, s.p.)

Para essa exposição criei o “Educativo Camelô”, dispositivo que operava como um camelô às avessas. Consistia em uma banquinha com estrutura de camelô que ficava permanentemente no Galpão e continha diversos produtos que escolhi: isqueiros, dvds, gominhas de cabelo, óculos de sol com grafias de marcas falsificadas, carimbos, produtos artesanais etc. A intenção era criar conexões com os visitantes a partir dos produtos ali inseridos, propondo um diálogo com as pessoas em torno daqueles produtos que não estavam à venda e uma reflexão sobre a impossibilidade de compra como eixo principal de provocação do camelô educativo, que questionava o capital e suas moedas de troca – discussão muito proeminente na pesquisa de Cuquinha.

O texto oficial que criei para convidar as instituições de ensino explana como nosso camelô funcionava: “O Educativo Camelô acredita no ato de educar ou ser educado através da troca de ideias entre pessoas, e que esse diálogo, em suas múltiplas possibilidades, é sujeito à transitoriedade diante dos distintos lugares de fala, permanência ou trânsito dos corpos. O educativo da exposição move suas ações a partir da ambulância dos camelôs, profissão retratada na obra do artista. Buscamos assim travar novos diálogos, sem a fronteira do capital como moeda de troca. Para o uso de nossos objetos, a moeda de troca, aqui, é simbólica: acolher o gesto como deslocamento de mundo, reconhecer no outro a potência da identidade, criar territórios ambulantes, romper hierarquias relativas, mover o mundo a partir de subjetivações e criações que deslocam a mente, o corpo e o coração para um novo mundo, um novo atlas, um camelô que desenha os caminhos imprecisos da percepção”.

As experiências com esse OAP em formato de camelô foram muito significativas. Diariamente recebíamos visitantes que ficavam por muito tempo dialogando com os mediadores a partir das reflexões que os objetos, aliados à pesquisa do artista,

provocaram. De todas as experiências significativas dos processos educativos desta exposição, se destaca uma visita em que recebemos crianças (entre 11 e 16 anos) que estavam em uma unidade socioeducativa e foram visitar a exposição. As falas deles evidenciavam uma compreensão da crítica mordaz ao capitalismo, do artista e suas obras, aliadas aos produtos do educativo camelô. Esses dispositivos trouxeram a eles a liberdade para criticar o duro sistema social no qual estamos inseridos e reforçaram possibilidades criativas, a partir das quais eles sugeriram vivências em um mundo no qual os produtos não fossem adquiridos pelo dinheiro, e eles pudessem ter mais acesso a espaços culturais. Toda essa conversa e vivência, que partia deles, reforçou uma fala de Paulo Freire que afirma a importância dos sujeitos serem protagonistas de seus processos educativos, priorizando a liberdade de fala e desinibição, sem criar padrões educativos que os domesticam:

O homem deve ser o sujeito de sua própria educação. Não pode ser objeto dela [...] É uma busca permanente de si mesmo[...] Esta busca deve ser feita com outros seres que também procuram ser mais e em comunhão com outras consciências.[...] A educação deve ser desinibidora e não restritiva. É necessário darmos oportunidade para que os educandos sejam eles mesmos, caso contrário domesticamos, o que significa a negação da educação (FREIRE, 1983, p.2832).

Figura 1. Foto do “Educativo camelô” em uma visita mediada, 2018.

O OAP desse educativo demonstrou como é potente esse tipo de ação que estimula a reinvenção e reconstrução do conhecimento. O “camelô”, que se fortaleceu junto da presença dos mediadores, estimulou os visitantes a vivenciarem novas maneiras de pensar e interagir com o conhecimento. Foi notável como os objetos que compunham o educativo se manifestaram como dispositivos educativos sensíveis que promoviam encontros e

conexões inovadoras entre os indivíduos, objetos, espaços, processos de aprendizado e resultados. As vivências impulsionadas pelo “camelô” foram surpreendentes e, por vezes, causaram influências mútuas, mesclas e combinações que transformaram a maneira como as pessoas percebiam a exposição.

Figura 2. Exemplo de uma das placas inseridas na expografia da exposição "Cria - Experiências de Invenção" 30 de março a 7 de julho | 2019 - Centro Cultural Minas Tênis Clube . BH . MG.

A outra ação educativa criamos um OAP foi na exposição “Cria experiências de invenção” que aconteceu na Galeria de Arte do Centro Cultural Unimed BH-Minas em Belo Horizonte, no ano de 2019. A exposição buscou trabalhar a arte contemporânea com as crianças e estimular sua concepção artística, aproveitando o olhar ainda livre de conceitos pré-formados sobre a estrutura da arte. A exposição também trabalhou com o público adulto na promoção de práticas interativas e participativas. O projeto expositivo foi construído por meio da apresentação de obras produzidas em diversas linguagens, diferentes meios e processos criativos, tais como: videoinstalação, máquinas sonoras, ilustração, fotografia, instalação urbana, tipografia e poesia visual. A exposição contou com trabalhos dos artistas: Cao Guimarães, Éder Santos, Guilherme Mansur, Guto Lacaz, O Grivo, Origem (Patrícia Sabino e Maurício Lima), Regina Silveira, Stela Barbieri, Warja Lavater, além dos fotógrafos José Medeiros, Otto Stupakoff e Thomaz Farkas.

O projeto educativo foi criado em parceria com Stela Barbieri, que realizou a consultoria do educativo da exposição, e com Marconi Drummond, curador da exposição. Os OAP criados eram tabuletas, com palavras, perguntas, e sugestões de ativações integradas à expografia, que podiam ser movidas no espaço de acordo com o desejo de

cada visitante. A intenção era que essas tabuletas pudessem desdobrar-se em ações que o público realizaria com o próprio corpo. O material era um convite para os visitantes participarem de maneira criativa do processo de ensino e aprendizado, gerando a autonomia e incentivando a curiosidade e exploração, o que culminaria em atravessamentos da memória polissensorial do corpo. Conceitualmente, destacávamos a importância das vivências íntimas em brincadeiras que exploravam as percepções do corpo como um continente de constelações subversivas, pelas quais se podia sentir o invisível movimento do som, o cheiro do caminhar, a escuta do olhar etc. Cada investigação expandia esse campo do invisível e brincava de ser e ver o que se quisesse.

As experiências desdobradas pelos OAP dessa exposição foram muito instigadoras. Por elas, foi possível observar como as crianças e grupos de diversas idades mergulharam em processos criativos que, impulsionados pelos mediadores e pelas obras, proporcionaram resultados que tinham a criatividade das pessoas como destaque. A vasta gama de invenções, percepções e imersões que os objetos de aprendizagem poéticos suscitaram, junto às obras que ali estavam expostas, definem bem a descrição de exposição “Hospício de Utopias Falidas” do artista e educador Luiz Camnitzer:

La educación y el papel de la educación que Camnitzer propone en la trayectoria seguida a lo largo de su amplia carrera nos sitúan, precisamente, en un espacio participativo de creación y aprendizaje: Mi utopía —dice el artista— es una sociedad igualitaria, justa, sin clases, creativa y con el poder equitativamente distribuido. Para entrar en el proceso de esa utopía necesito que la educación sea creativa y ayude a crear, y que lo que llamamos arte sea educativo y genere aprendizaje. El acento en la educación entonces ya no está en transferir información, sino en aprender a accederla. Y, en lo referente al arte, tampoco está en el objeto llamado ‘obra de arte’ sino en los procesos que su presencia genera en el espectador, y cómo transforma al individuo para independizarlo en su propia creatividad sin tener que continuar consumiendo lo que yo hago como artista. Arte y educación entonces son casi la misma cosa (CAMNITZER, 2018,p. 5).

Conclui-se que foi possível observar como os objetos de aprendizagem poéticos podem muito bem contemplar uma intercessão das artes e seus cruzamentos entre vida e educação, método muito presente em obras e discursos de artistas da década de 60 e 70, que sugerem esse “estado de ateliê” indicado por Stela Barbieri, e que a pesquisadora Mônica Hoff situa neste trecho:

Principalmente no decorrer das décadas de 1960-70, mas também no decurso de todo o século XX, muitos artistas estiveram diretamente envolvidos com a criação e gestão de escolas de arte, com a preparação de currículos, cursos, disciplinas e programas de aula, pensando prática artística e prática de ensino como aspectos de uma mesma atividade. Em linhas gerais, poderíamos

dizer que as escolas de arte surgiram, originalmente, por demanda dos artistas, logo, seriam eles seus principais pensadores. Isto se vê com maior força, seguramente, a partir das vanguardas artísticas do começo do século XX, com o advento da noção de arte como campo de conhecimento autônomo. Logo, como um “lugar” com normativas e métodos próprios, e com seu próprio sistema. Mas pode ser observado antes também, se considerarmos que as escolas de arte decorrem, principalmente, das práticas em/de atelier, às quais remontam o século XV (HOFF, 2017, p.31).

A partir disso, podemos considerar que muitas escolas tenham sido criadas por demandas e percepções de artistas, o que se acentua quando surgem as vanguardas artísticas do começo do século XX, junto a uma noção de arte como campo de conhecimento autônomo.

A compreensão de escolas de arte e as práticas educativas empreendidas por artistas remontam discussões críticas sobre regras, normas e outros parâmetros e definições. Com isso, o apontamento que entendo como fundamental para o ensino de arte, atrelado a uma perspectiva descolonial e libertária, é o que Mônica aponta: “Mas não é esta a condição de existência da arte? De nublar as definições, de reinventar constantemente suas próprias diretrizes, de ser o que quiser ser, e, assim, ser coisa política?” (HOFF, 2017, p. 37).

Essa espécie de crise educacional que investigo, crio e discuto avidamente sempre que tenho espaço, me faz encontrar novamente com os indígenas. Essas práticas que discuto pretendem conhecer uma memória ancestral que está guardada em lugares preciosos, como na natureza. Aqui insiro uma fala do Ailton Krenak sobre o projeto de Escola Vivas, em parceria com a Comunidade Selvagem, que, na contramão dos projetos de desenvolvimento há tanto tempo instaurados, expande as percepções acerca de exercícios de imaginação tão poéticos quanto uma obra de arte:

A escola viva acontece na contramão, porque ela produz saberes. Ela não espera alguém oferecer conhecimento ou formação. As escolas no Ocidente são lugares para onde as pessoas vão para aprender, e a escola viva se propõe a ser um lugar que expressa saberes ancestrais. Se elas expressam saberes ancestrais, faz todo sentido imaginar um coração da Terra se expressando para nós todos, para o mundo (SELVAGEM, 2024, [s.p.]).

Concluo este capítulo sonhando criar confluências que tangenciam o invisível presente na arte, e na própria história do nosso mundo, para entendê-lo melhor e, assim, ressignificá-lo. Respaldo-me nas importantes noções sobre colonialismo e colonialidade para se estabelecer uma educação descolonial, que, mesmo diante dos desafios mencionados, abrange o conhecimento sobre os povos indígenas brasileiros. Assim, a intenção é, a partir das experiências sensíveis dos OAP, transcender as fronteiras que

podem deslocar as pessoas para a compreensão de outras cosmovisões.

Na ponta de lança desse desejo, insiro a fala de Cristine Takuá, escritora, artesã, teórica descolonial, ativista e professora indígena brasileira da etnia Maxacali, que afirma a potência do invisível para os indígenas: “Como uma aranha, ela liga fios de saberes indígenas de diferentes territórios” (RACHID, 2024, [s.p]). Ela ainda afirma que nos conceitos das escolas vivas dos indígenas¹¹ o destaque é para a importância dos saberes invisíveis ignorados pelo capitalismo e, conseqüentemente, pelo sistema educacional.

Com isso, o material educativo, que está no capítulo final desta pesquisa, conta com exercícios de criação e imaginação a fim de operar na contramão de lógicas às quais sempre fomos submetidos – e sobre as quais ainda também estou aprendendo, já que, sendo uma mulher branca e não indígena, essa é uma investigação sobre um universo do qual não faço parte. Essa operação, a meu ver, é fundamental para contemplar uma rara perspectiva descolonial e poética na educação brasileira. No capítulo a seguir, discorro sobre a pesquisa das imagens selecionadas para análise e, no terceiro capítulo, insiro as suas possíveis reinvenções, sugerindo a vivência de experiências, criações e locais para pesquisar e ampliar conhecimentos e manifestar sonhos.

¹¹ “SELVAGEM é uma esfera de aprendizagens, práticas e percursos que articula memórias e saberes indígenas e não indígenas, tradicionais, científicos, acadêmicos, artísticos e de outras espécies. Inclui rodas de conversas, publicação de cadernos e livros, ciclos de leituras e conteúdos audiovisuais (conversas online, vídeos e bate-papos). Concebido por Anna Dantes, orientado por Ailton Krenak, produzido por Madeleine Deschamps e realizado por um coletivo que envolve parceiros, apoiadores, participantes e público. Aqui estão as conversas mediadas por Ailton Krenak, os bate-papos, as gravações dos eventos presenciais que acontecem desde 2018 e outros materiais audiovisuais, como ciclos de estudos online, as Flechas Selvagem, a série Nhe'ery e os registros da vivência com Silvanete, parte do ciclo Mulheres, Plantas e Cura – todos legendados em inglês e disponíveis em playlists no nosso canal.” Disponível em: www.selvagemciclo.com.br. Acesso em: 08 nov. 2024.

2. INDÍGENAS NO ACERVO FOTOGRÁFICO DO INSTITUTO MOREIRA SALLES

2.1. Sobre o acervo do IMS

O acervo fotográfico do Instituto Moreira Salles é um dos mais importantes da América Latina. Segundo Sérgio Burgi, coordenador de fotografia do IMS, em texto extraído do site da instituição:

A motivação do Instituto Moreira Salles em relação ao campo da fotografia corresponde ao reconhecimento pleno de sua relevância no cenário cultural brasileiro, particularmente no âmbito da memória e da história do país, e também pelo papel primordial da fotografia no campo da comunicação e como plataforma e meio cada vez mais integrado às artes visuais (BURGI, 2017, [s.p.]).

Sua estruturação sistemática se iniciou em 1995, firmando-se como uma referência no Brasil e no exterior. O acervo foi inicialmente formado por conjuntos de fotografia do século XIX, da coleção Gilberto Ferrez, e por duas coleções adquiridas do colecionador Pedro Corrêa do Lago. Na década de 1930, a série do antropólogo Claude Lévi-Strauss foi adquirida. Posteriormente, foi incorporada a coleção de Marcel Gautherot, importante retratista do Brasil que fez registros dos anos de 1940 até os anos 1980.

Com cerca de dois milhões de imagens¹², o Instituto Moreira Salles possui o mais importante conjunto de fotografias do século XIX no Brasil e a melhor compilação relativa à fotografia nacional das sete primeiras décadas do século XX. De acordo com dados de seu site, suas aquisições ainda incluem a coleção dos jornais do grupo Diários Associados no Rio de Janeiro, com cerca de um milhão de itens (adquirida em 2016); abarcando a memória do Brasil associada ao fotojornalismo e comunicação visual, registros da arquitetura colonial e moderna e as transformações da paisagem urbana brasileira ao longo dos séculos XIX e XX; o retrato na fotografia brasileira; a cultura e as festas populares nas diversas regiões e a paisagem natural do país; a urbanização e o desenvolvimento industrial decorrentes dos investimentos em energia elétrica realizados no início do século XX e da industrialização posterior à Segunda Guerra; o mundo do trabalho, urbano e rural, e o fotojornalismo brasileiro do século XX. Reunindo nomes de importantes fotógrafos como Marc Ferrez, Militão Augusto de Azevedo, Revert Henry

¹² Disponível em: <https://ims.com.br/2017/07/25/a-fotografia-no-ims/>. Acesso em: 08 nov. 2024.

Klumb, Thomaz Farkas e Geraldo de Barros, José Medeiros, Maureen Bisilliat, Hildegard Rosenthal, Hans Gunter Flieg, Otto Stupakoff e David Zingg, entre outros. Ao lado destes significativos acervos de importantes nomes da fotografia brasileira, também integram o acervo fotográfico do IMS conjuntos relevantes de fotógrafos clássicos latino-americanos do século XX, como o peruano Martín Chambi e o argentino Horacio Coppola¹³.

2.2. Curadoria: o retrato como poética que atravessa o tempo

Detalho neste subcapítulo como realizei a curadoria das imagens dessa pesquisa. Escolhi as fotografias primeiramente pelo afeto, já que desde meu primeiro contato com esse acervo, bem antes desta pesquisa, muitas dessas fotografias me lembraram um desejo de infância de conhecer uma aldeia indígena. Cresci escutando algumas histórias que provocaram minha curiosidade a esse respeito; sem falar na beleza estonteante de diversas imagens pertencentes ao acervo do IMS. Em suma, desvelar a beleza e mistério dessas imagens foi algo que me acompanhou (e me acompanha) nesse trajeto.

Escolhi o acervo do IMS pelo fato deste acervo ser detentor de imagens do século XIX e eu tinha o interesse em traçar uma linha do tempo histórica. Assim, conseguiria compreender como as fotografias relacionadas aos povos indígenas mudam com o passar dos anos. Somente com esse acervo eu manteria essa linha de raciocínio, que tem uma pequena quebra no final, pois apresento imagens do artista indígena Denilson Baniwa, as quais não pertencem ao acervo do IMS e sim à revista *Zum*, que apesar de também ser do IMS, não se relaciona com o acervo. Há também outras exceções: as fotografias dos primeiros indígenas denominados como Botocudos; e uma fotografia da Cláudia Andujar que, a título de homenagem a tudo que a fotógrafa fez pela etnia Yanomami, achei fundamental incluí-la.

A curadoria educativa é uma maneira de criar eixos investigativos coesos e criativos para os estudantes, relacionada a uma prática que pode provocar a “consciência do olhar”, como uma “experiência da consciência ativa”. Isso, paralelamente, se relaciona com as mencionadas pesquisas de Paulo Freire, Larrosa e as poéticas presentes nos OAP. Para criar uma atmosfera onde essa consciência ativa esteja presente na curadoria

¹³ A pesquisa nos acervos do Instituto Moreira Salles é gratuita e aberta ao público em geral e a profissionais interessados. Ela tem início nas bases de dados do IMS, disponíveis em parte na internet: são cerca de 40 mil fotografias, 1.800 imagens de iconografia, descrição de 50 mil itens do acervo de Literatura, dos quais 9 mil digitalizados, além de 30 mil obras da biblioteca e 10 mil fonogramas. Disponível em: <https://ims.com.br/acervos/pesquise-nos-acervos/>. Acesso em: 08 nov. 2024.

educativa, selecionei algumas palavras norteadoras, perguntas e trechos de falas de indígenas que, combinados com as imagens em investigação, possibilitem a quem utilizar o material educativo criar suas próprias combinações dentro deste escopo e aos estudantes que façam a própria curadoria ao relacionar as imagens com os demais elementos.

A curadoria conceitual dos textos e demais proposições do material tem como objetivo reforçar a voz dos indígenas ao longo de todos os períodos históricos que as imagens abarcam. A seleção das palavras, perguntas e ativações tem como objetivo ampliar conhecimentos sobre os povos indígenas, ao mesmo tempo em que reforça a identidade de quem o utiliza. Para além disso, as perguntas relacionadas à leitura de imagens tem como subsídio as pesquisas de Rose Gillian, as quais discorro na sessão seguinte, e que tem a intenção de subsidiar análises visuais críticas.

O curador Eder Chiodetto, em sua interessante pesquisa “Curadoria em fotografia: da pesquisa à exposição” (2013), menciona que as curadorias são como “pontes e trampolins” (p. 14), pois tem como objetivo construir pontes que estabeleçam uma melhor comunicação com o público. No caso da curadoria educativa, há uma intenção similar, mas penso sempre em uma maneira mais didática de alicerçar essas pontes. Com isso, a linha do tempo se faz necessária, e resalto ainda a escolha do retrato enquanto gênero fotográfico de destaque na escolha das imagens.

O gênero retrato é interessante para ser observado por uma perspectiva histórica, já que esse gênero construiu-se continuamente em todos os períodos históricos até a contemporaneidade. Observar esses retratos ao longo de uma linha do tempo é revelador, pois notamos algumas mudanças no que concerne à visualidade das imagens, ou no modo como se retratam as pessoas.

O que mais me impressionou quando iniciei a pesquisa dos indígenas no acervo do IMS foi a ausência. Queria saber das histórias que os retratados viveram, como foram inseridos em um estúdio, se sabiam ou não o que era uma fotografia. Mesmo em registros mais atuais, que nessa pesquisa se iniciam entre a década de 1940, ainda é latente para mim essa curiosidade sobre o que estava por trás do que não era visto. Didi-Huberman tem parte de sua obra dedicada a essa situação, em que ver é também lidar com o que não é visível, com o que não conseguimos captar: “[...] a modalidade do visível torna-se inelutável – ou seja, voltada a uma questão de ser – quando ver é sentir que algo inelutavelmente nos escapa, isto é: quando ver é perder. Tudo está aí” (DIDI-HUBERMAN, 1998, p.34).

E os retratos têm uma camada a mais: “ver” este outro humano e sua identidade

tão complexa reduzida a um fragmento fotográfico, que certamente não manifesta nem um pouco de quem ele realmente é.

O ar de um rosto é indecomponível (...) a evidência é aquilo que não quer ser decomposto (...) o ar é essa coisa exorbitante que leva do corpo à alma – animula, pequena alma individual (...) é como o suplemento impossível da identidade (BARTHES, 2008, p. 119).

A investigação do retrato possibilita ainda um diálogo direto com os jovens, que, muito habituados a usarem celulares e redes sociais, se aventuram nas *selfies* e autorretratos que cotidianamente invadem a vida de quase todos que usam redes sociais. Fotos que são pouco questionadas diante dessa rapidez com que as imagens por ali circulam. Na revista Zum, há um interessante texto de Joan Fontcuberta, denominado “Dança Séléfica” (2016), que discute esses meandros de como a fotografia hoje deixa de ser uma imagem e passa a ser um atestado de “isto aconteceu” ou “estive aqui”. Essa conotação da imagem fotográfica como mensagem da atualidade pode dificultar a investigação das imagens pelos jovens e pelas pessoas no geral. Nesta pesquisa e material educativo que a acompanha, a intenção é capacitar e provocar os jovens (e não jovens) para que a leitura dessas imagens ocorra de uma maneira mais sistemática.

Compreender como os alunos ou mesmo como nós somos contaminados pelas imagens hoje é um fator importante para dialogar e realizar ações educativas que possam falar do passado ou do presente dos povos indígenas, mas principalmente para compreender como os sujeitos atualmente são contaminados por uma rede massiva de imagens e como suas identidades são ali inscritas, investigadas e exibidas nesta nova maneira de se produzir. Como Fontcuberta destaca:

A internet cria uma forma particular de nos confrontarmos com a condição maleável da identidade. No passado, a identidade estava sujeita à palavra, ao nome que caracterizava o indivíduo. O surgimento da fotografia deslocou o registro da identidade para a imagem, rosto refletido e inscrito. Com a pós-fotografia, chega a vez do baile de máscaras especulativo, no qual todos podemos nos inventar como queremos ser. Pela primeira vez na história, somos donos de nossa aparência e estamos em condições de administrá-la como melhor nos convém. Os retratos e, sobretudo, os autorretratos se multiplicam e se disseminam na rede, expressando um duplo impulso narcisista e exibicionista, que também tende a dissolver a membrana entre público e privado (FONTCUBERTA; PARR, 2016, [s.p.]

Ao investigar e compreender meandros das fotografias hoje, muitas perguntas podem ser respondidas pelos alunos: Como se dá a edição de imagens que eles postam nas redes? Os efeitos visuais estão muito presentes nas fotografias do *Instagram* e, ao observar essa produção, eles podem indagar-se sobre outras produções fotográficas e

como são feitas essas edições de imagens; ou, ainda, em um jogo de composição que se apresente próximo a uma composição de página de internet (*feed* de redes sociais), quais aproximações ou distanciamentos podem ser feitos ao organizar imagens em uma curadoria deles. Colocariam lado a lado as que têm cores similares? Ou as que têm gêneros similares? Ou assuntos similares? Todos esses exercícios de imaginação potencializam os mergulhos de organização e pensamento imagético e seus amplos campos de investigação. Abaixo, detalho amplamente os campos de investigação que utilizo nesta pesquisa, e posteriormente, busco detalhá-los a partir da linha do tempo que tracei para realização da análise das imagens. Abaixo, estão todas as fotografias que analiso nesta pesquisa e que são parte do nosso recorte educativo curatorial:

Figura 3. Ferrez, Marc. Indígenas do povo Aimoré, também conhecido como Botocudos. Sul da Bahia - BA, Brasil, 1876. Fonte: Acervo IMS.

Figura 5. Daguerreótipo D 80 1319 (Musée de L'Homme, Paris).

Figura 4. Daguerreótipo D 80 1318 (Musée de L'Homme, Paris).

Figura 6. Daguerreótipo D 80 1320 (Musée de L'Homme, Paris).

Figura 7. Pastore, Vincenzo. Retrato de menino indígena com arco e flechas. São Paulo, SP, Brasil, 1905. Fonte: Acervo IMS.

Figura 8. Ferrez, Marc. Indígena do povo Aimoré, também conhecido como Botocudo. Sul da Bahia - BA, Brasil, 1876. Fonte: Acervo IMS.

Figura 9. Detalhe Revista O Cruzeiro. 1 nov. de 1952.

Figura 10. Página dupla da Revista O Cruzeiro. 1 nov. de 1952.

Figura 11. Indígenas Iaualapitis, 1949. Serra do Roncador, MT. Foto de José Medeiros/ Acervo IMS.

Figura 12. Ballot, Henri. Indígenas do povo Txucarramãe. Parque indígena do Xingu - MT, Brasil. 1953, circa. Fonte: Acervo IMS.

Figura 13. Gautherot, Marcel. Expedição para o território do povo Assurini. Região do baixo Tocantins - PA, Brasil. 1950, circa. Fonte: Acervo IMS.

Figura 14. Bisilliat, Maureen. Série Xingu - Luta Huka-huka. Parque Indígena do Xingu - MT, Brasil. 1975. Fonte: Acervo IMS.

Figura 15. Cláudia Andujar. Catrimani. 1971-1972. Fotografia retirada da página do Instituto Socioambiental.

Figura 16. Denilson-Baniwa, "Caçadores de Ficções Coloniais", 2021, digital paste, variable sizes. Revista Zum #20 Abril de 2021. p.5.

2.3. Análise crítica das fotografias

Para analisar as fotografias desta pesquisa, utilizo como referência o livro “Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials” (2001). Em seu livro, Rose Gillian faz um interessante compilado de possibilidades de pesquisa para a análise crítica de imagens, trazendo à baila diversos estudiosos da imagem e sugerindo critérios específicos para a realização de análises visuais críticas, que podem analisar teoricamente as imagens, utilizando argumentos e métodos éticos.

Para a realização de uma metodologia visual crítica consistente, no capítulo “Rumo a algumas ferramentas metodológicas: locais e modalidades”, Gillian sugere os seguintes critérios:

➤ **Levar as imagens a sério:** em que Gillian ressalta, embora essa ação possa parecer um fato paradoxal tendo em vista que, ao pensarmos sobre imagens, existem interpretações de pesquisadores da história da arte, ciências sociais, semiótica que não observam as imagens na sua dignidade própria, mesmo que elas se articulem com seu objeto de estudo. Nesse sentido, a autora sublinha a necessidade de compreendermos que as imagens devem ser observadas de dentro do que elas explicitam visualmente, a necessidade de as observarmos de maneira “crua” dentro de suas visualidades. Com isso, o “levar a sério” deve considerar que “as representações visuais têm seus próprios efeitos”, sendo isso um fator fundamental para a compreensão da imagem. Deve-se tentar ainda buscar um equilíbrio entre a própria potência de imagem em contrapartida à força das condições sociais nas quais ela está inserida.

➤ **Uma reflexão acerca das condições sociais e dos efeitos dos objetos visuais:** neste tópico, Rose defende que as práticas culturais incidem em significações sociais que articulam noções de mundo, seus conflitos sociais e possíveis negociações na produção de pautas importantes. Essa reflexão é importante, por exemplo, para compreendermos como alguns assuntos e suas discussões são incluídos ou excluídos da sociedade de acordo com suas projeções midiáticas. Nessa pesquisa, é notório quando no Brasil a mídia impressa inicia suas disseminações de imagens por todo o país, afinal, quais discussões eram ali inseridas e por quê? Como eram abordadas? Por quem eram divulgadas? Qual conflito era

inserido ou mesmo ocultado a respeito de assuntos importantes para a sociedade brasileira?

Para explicitar isso, Rose cita Donna Haraway, pesquisadora que discute como as práticas culturais manifestas em representações visuais produzem inclusões e exclusões sociais. Haraway (1991) destaca que as relações de poder social são articuladas através de uma forma particular de visualidade, argumentando que a “sede” visual contemporânea e não regulamentada está disponível apenas para algumas pessoas e instituições, em particular aquelas que fazem parte da “história da ciência ligada ao militarismo, capitalismo, colonialismo e supremacia masculina” (p. 188).

Tal apontamento incide em um eixo substancial da pesquisa que circunda essa história hegemônica eurocêntrica. Ariella Azoulay (2015), assim como Haraway, aborda a ontologia política da imaginação fotográfica, reforçando como a fotografia não ocorre apenas na imagem em que foi produzida e arquivada. Compreendendo todo o aparato fotográfico, gestos, poses, presença dos fotógrafos nos locais, o fotografar e a circulação implicam na compreensão de como as imagens são produzidas. Essa ação vai além dos discursos visuais, sendo um gesto político em que emergem estruturas sociais complexas que tensionam os âmbitos de poder que circunscvem maneiras políticas de ler o mundo.

➤ **Considerar a maneira de cada sujeito interpretar imagens:** Nesse último tópico, a autora reflete como a forma de cada pessoa ver e interpretar imagens é única definida por suas experiências históricas, geográficas, culturais e sociais específicas. Esse fator é de extrema importância, pois é perceptível como algumas pessoas têm uma forte relação com o mundo das imagens, enquanto outras não; o que certamente não as torna inaptas a ver e pensar a respeito de uma imagem. Atuando há quatorze anos em mediações de museus e galerias de arte, sempre procuro compreender quais relações as pessoas têm com as imagens a partir de suas referências e compreensões do mundo. Em todos os processos de mediação destaca-se esse abecedário interno que cada estudante traz consigo, manifestando riquezas e assuntos interessantes. Sempre que possível, incluo esses pontos de vista como eixos de investigação para pensar uma imagem. Aqui o que pretendo ressaltar é que, enquanto educadora, vejo a maneira como os conhecimentos dos estudantes podem nos auxiliar, mesmo que pareçam manifestações simples.

Figura 17. Gráfico sobre espaços, modalidades e métodos para interpretar materiais visualmente. “Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials” (GILLIAN, 2001, p. 30).

Acima, o esquema criado por Rose, no qual me ancoro nesta pesquisa. As modalidades de pesquisa por ela sugeridas são:

- **Tecnológico:** Define tecnologia visual como “qualquer forma de aparelho projetado para ser observado ou para realçar a visão, das pinturas a óleo, à televisão e à Internet” (MIRZOEFF, 1998, p.1).
- **Composicional:** Trata da realização da imagem e suas estratégias formais: conteúdo, cor e organização espacial, por exemplo.
- **Social:** Investiga a vasta gama de relações econômicas, sociais e políticas, instituições e práticas que cercam uma imagem e através das quais ela é vista e difundida.

Após essas modalidades há as subseções:

- **Produção:** Fala da circunstância em que a imagem foi produzida e que pode contribuir para o efeito visual final. No caso da fotografia, por exemplo: o tipo de câmera, filme e processo de revelação que o fotógrafo utilizou são determinantes no resultado da visualidade da imagem. E as

circunstâncias da audiência: como a imagem é interpretada no tempo histórico a que ela pertence e, para além dele, como reverbera na atualidade.

Para além disso, na produção se desdobram outras ramificações como:

- **Gênero:** Classificação das imagens visuais em certos grupos. Imagens que pertencem ao mesmo gênero compartilham certos recursos no que concerne à sua composição, além de um conjunto específico de objetos e locais significativos. Com isso, a compreensão dos elementos de uma imagem individual pode ser importante para identificar elementos que se repetem em outras do mesmo gênero, sendo por vezes necessário consultar diversas imagens do mesmo gênero para compreender alguns aspectos.
- **Aspectos sociais:** Em que Rose menciona David Harvey, que em suas pesquisas aponta como os processos econômicos nos quais a produção cultural está inserida moldam as imagens visuais. Atribuindo a importância do visual na pós-modernidade: “a mobilização da moda, pop art, televisão e outras formas de imagem midiática, e a variedade de estilos de vida urbanos que se tornaram parte integrante da vida diária sob o capitalismo” (HARVEY, 1989, p. 63). Essa massificação de imagens traz um caráter efêmero e superficial, fator que se intensifica com a maneira com o tempo tem sido comprimido no capitalismo, colapsando o espaço.

Outro aspecto da produção social de uma imagem destacado por Gillian são as identidades que são mobilizadas na construção de uma imagem. A autora destaca como na fotografia de rua, por exemplo, por muito tempo, somente fotógrafos homens realizavam esses registros, ocasionando a particularidade de uma visualidade patriarcal (HARAWAY, 1991). Considera ainda a tecnologia usada para realizar uma imagem, um fator que pode controlar ou determinar a sua relação com o público: “Como é que assistir a um determinado filme em uma tela de televisão é diferente de vê-la em uma grande tela de cinema com 3D?” (p. 25).

Por fim, destaca o fator social como a modalidade mais importante para compreender a audiência das imagens e as distintas maneiras de apreensão das audiências em situações específicas que as tecnologias podem permitir uma maior imersão ou uma relação mais superficial com a imagem.

No material educativo que conclui esta pesquisa, irei desdobrar a metodologia por

meio de perguntas que auxiliem a investigação desses elementos pelos estudantes. As perguntas têm esses tópicos como eixos principais de análise e investigação das imagens.

A autora destaca a **imagem** e seus elementos formais como importantes para compreender seus efeitos visuais. E inclui a análise da **audiência** das imagens, relatando que o arranjo formal dos elementos de uma imagem, por vezes, ditarão de que maneira a imagem será vista pelo seu público. Rose cita exemplos interessantes, como imagens que têm a mulher como centro para chamar a atenção de homens.

2.4. Análise de imagens

Para a análise de imagens, a linha do tempo que investigo nas subseções é a mesma que utilizamos na animação “Pega a visão”. Essa linha do tempo foi idealizada a partir das imagens disponíveis no banco de imagens do IMS:

- Registros de indígenas do século XIX: como e por que eram realizadas essas fotografias?
- Projetos de dominação de novos territórios e a fotografia firmando-se no registro desse “progresso”.
 - A cosmovisão etnocêntrica das culturas europeias.
 - Primeiras fotografias de indígenas brasileiros, retratados como seres exóticos.
 - A dominação cultural sobre esses povos, inclusive a partir da prática fotográfica.
 - Marc Ferrez, um importante fotógrafo desse período.
 - Detalhes sutis que revelam os traços de silenciamento desses povos.
- A expansão das imagens de indígenas: revista “O Cruzeiro”.
 - Desenvolvimento: imaginário nacional.
 - Revista “O Cruzeiro” e o imaginário do desenvolvimento na década de 1950.
 - Marcel Gautherot/ Henri Ballot/ José de Medeiros.
 - Mudanças tecnológicas e conceituais da fotografia.
- O Xingu (Maureen Bisilliat).
 - Parque Indígena do Xingu: o que mudou na realidade brasileira e nas fotografias de indígenas?

- Limite entre a cultura do homem branco e a dos povos nativos nesse período.
- Imagens do Xingu pelo imaginário branco predominante sobre os povos originários.
- Cláudia Andujar e o povo Yanomami.
- A importância dos indígenas serem realizadores das imagens de seus povos.
 - Como artistas indígenas contextualizam suas obras no cenário contemporâneo?
 - A análise e ressignificação de imagens oitocentistas por Denilson Baniwa.
 - A importância da voz e produção artística dos povos indígenas brasileiros.

2.4.1. Registros de indígenas do século XIX: Como e por que eram realizadas essas fotografias?

Pensar sobre as primeiras imagens de indígenas brasileiros, datadas do século XIX não é somente um convite a uma tortuosa viagem no tempo, mas também é um desejo de refazer um quebra-cabeça em que faltam peças. Esse desejo de compreender como essas relações entre europeus e indígenas foram travadas sempre me intrigou e, certamente, foi o que mais me motivou em várias ações educativas que conduzi ao longo desses quatorze anos atuando como educadora. Assim, procurei essa compreensão desde as primeiras pesquisas até o roteiro do primeiro episódio da animação “Pega a visão”.

Ao analisar os registros de indígenas brasileiros no século XIX no acervo do IMS, e analisando as imagens a partir do esquema de Gillian Rose, é possível observar importantes aspectos sociais que permeiam a produção desses materiais. Um fato revelador é que nesse período todos os registros fotográficos dos povos indígenas brasileiros foram realizados por homens brancos e europeus, tais como: E. Thiesson, Bartolomé Bossi, A. Frisch e Marc Ferrez. Os dois últimos têm imagens pertencentes ao arquivo do Instituto Moreira Salles. Essa marca histórica explicita o patriarcado vigente no período, constituindo assim um escopo de realizadores cujas identidades masculinas prevalecem, bem como um olhar eurocêntrico de uma sociedade em detrimento de outras.

Ainda analisando os aspectos sociais do período, é possível compreender que as imagens de indígenas brasileiros eram produzidas para fins socioeconômicos específicos. Segundo o pesquisador Fernando Tacca, as fotografias combinavam: “elementos da antropologia física que serviram de base para estudos comparativos” (2011, p.192),

destacando como as relações de poder colonialistas estão imbricadas na realização de retratos nesse período.

Para melhor contextualizar a maneira e os objetivos que os europeus tinham ao produzir tais imagens, o pesquisador Fernando de Tacca informa sobre eventos específicos que aconteceram no período, como a sessão de verão da Academia de Paris, que ocorreu no ano de 1843, em que as imagens desses povos, vistos como selvagens ou primitivos ¹⁴ pelos europeus, foram tema de relatórios e complexas discussões para desvendar se eles seriam analisados enquanto humanos ou como animais. Isso justificou uma difusão dessas imagens no meio social científico, mesmo que, no decorrer do século XIX, a presença e representação dos indígenas fossem pouco difundidas e normalmente atribuídas a exposições e eventos desse cunho.

Para melhor compreender esses fatores sociais que abrangem a difusão e os processos associados à maneira com que a prática fotográfica ocorreu no período, é interessante observar que as primeiras fotografias dos indígenas do grupo linguístico Krenak foram produzidas na França. Capturadas por E. Thiesson, as imagens mostravam indígenas erroneamente denominados “Botocudos” ¹⁵. Eles foram levados para a França para serem apresentados em eventos científicos ¹⁶. Segundo Tacca (2011), nesses eventos não havia apenas fotografias, mas também reproduções de partes do corpo humano, esqueletos, objetos e outros elementos relacionados à antropologia física dos indígenas

¹⁴ Claude Lévi-Strauss e outros estudiosos da etnografia e antropologia influenciaram o uso do termo "primitivo" para descrever culturas não ocidentais e suas expressões artísticas. Contudo, suas pesquisas também contribuíram para uma revisão crítica dessas terminologias e para uma compreensão mais sensível das culturas e das artes indígenas.

¹⁵ “Nome genérico aplicado aos indígenas que ocuparam largas faixas da Mata Atlântica e da Zona da Mata no interior do leste brasileiro. Denominados também Aimorés, Ambarés, Guaimurés ou Embarés e, posteriormente, Guerens, os Botocudos não pertenciam ao tronco linguístico Tupi e se notabilizaram por sua belicosidade. Considerados hábeis caçadores, constituíam-se em grupos seminômades compostos por 50 a 200 pessoas, que controlavam territórios de caça e de coleta definidos pelo chefe do grupo e cujos limites deviam ser atentamente observados. O uso de botoques de madeira – gnetok – auriculares e labiais, de tamanhos variados, valeu aos Botocudos essa denominação. Os primeiros contatos, ocorridos no século XVI, durante a instalação das capitânicas de Ilhéus e Porto Seguro, foram de tal sorte violentos que os Botocudos se internaram no sertão dos rios Pardo, Jequitinhonha, Mucuri e Doce. Foram perseguidos, apressados e dizimados por colonos em busca de braços para desenvolver a lavoura, por entradas promovidas na busca de ouro e pedras preciosas e pelas bandeiras paulistas contratadas com vistas a empreender as guerras justas, decretadas pela Coroa portuguesa.” Disponível em: <http://historialuso.an.gov.br/glossario/index.php/verbetes/9-verbetes-iniciados-em-b/203-botocudos>. Acesso em: 08 nov. 2024.

¹⁶ Os cinco daguerreótipos de dois botocudos pertencem hoje ao acervo da Fototeca do Museu do Homem, em Paris. As fotografias pertenceram a uma galeria especial, formada em 1850 no antigo Museu de História Natural de Paris, na qual havia reproduções de partes do corpo humano, esqueletos, objetos. In: TACCA, F. O índio na fotografia brasileira: incursões sobre a imagem e o meio. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.18, n.1, jan.-mar. 2011.

que serviram como base para estudos comparativos. Tacca detalha que E. Thiesson chefiou uma expedição à Amazônia nos primeiros anos da década de 1840, e posteriormente estabeleceu um estúdio em Lisboa, onde produziu retratos de diversos africanos residentes na cidade:

[...] foram realizadas na França: é um conjunto de cinco daguerreótipos de índios então chamados Botocudo (pertencentes ao grupo linguístico Krenak). São imagens realizadas na França por E. Thiesson, pois os índios retratados foram levados àquele país, para serem apresentados em eventos científicos. Os cinco daguerreótipos de dois botocudos pertencem hoje ao acervo da Fototeca do Museu do Homem, em Paris. As fotografias pertenceram a uma galeria especial, formada em 1850 no antigo Museu de História Natural de Paris, na qual havia reproduções de partes do corpo humano, esqueletos, objetos; enfim, elementos da antropologia física que serviram de base para estudos comparativos. (TACCA, 2011, p. 2).

É importante ressaltar que não se sabe o que aconteceu com esses indígenas brasileiros levados até a França para serem fotografados por E. Thiesson, conforme narra o episódio três do “Podcast Xingu” idealizado pelo Instituto Moreira Salles no ano de 2012¹⁷. Essa situação e a maneira com que os indígenas foram estudados nesse período reforçam como essas ações asfixiaram as epistemologias indígenas, matando suas vozes, ciências e tradições. Consistia-se em uma sociedade que negava a condição de sujeito aos fotografados, revelando o desprezo dos europeus diante de outras culturas, uma presunção cultural que acreditava na civilização europeia e que suas cosmovisões continham o manual “correto” da evolução humana. Outras culturas foram compreendidas como um elo perdido do processo de evolução do homem e situadas aquém dos europeus.

Aprofundando a análise dos aspectos sociais, é possível situar a audiência que tinha acesso a essas imagens naquele período. Há registros de que a transmissão e circulação dessas imagens eram realizadas pelos europeus com os chamados “cartões de

¹⁷ Ouça o podcast Episódio 3 - Olhares | Podcast "Xingu: terra marcada". Disponível em: https://youtu.be/CF_KL9hDtw?si=Z-Oz12BNkI3YKGc. Acesso em: 08 nov. 2024.

visita ou cartes de visite”¹⁸. Criados pelo francês André Disdéri, as fotografias com tamanho aproximado de 5 x 9 centímetros, eram realizadas em série nos ateliês. Naquele contexto, a fotografia foi símbolo de distinção social e da vontade de individualidade dos sujeitos propiciada pelas novas configurações demandadas pelo modelo capitalista de produção (MUAZE, 2008). A imagem abaixo, do fotógrafo francês Marc Ferrez, é um exemplo desses “cartões de visita” presente no acervo do IMS:

Fig 3. Ferrez, Marc. *Indígenas do povo Aimoré, também conhecido como Botocudo. Sul da Bahia - BA, Brasil, 1876.* Fonte: Acervo IMS.

Esses cartões eram utilizados como mais uma maneira de registrar o território que estavam dominando, travando mais uma vez essa relação de dominação não somente com o território, mas também com os corpos que ali habitavam, subjugando essas pessoas a uma categoria quase de objetos. Não há registros de como os povos indígenas se sentiam ao serem fotografados e nem é sabido se tinham conhecimento de como suas imagens estavam sendo difundidas ou dos propósitos coloniais que demarcavam e propagavam

¹⁸ 1854, em Paris, o fotógrafo André-Adolphe Disdéri (1819-1889) introduziu o formato “cartão de visita”. A novidade consistia em uma câmera fotográfica, inventada por ele, munida com quatro objetivas, que produziam uma série de oito fotografias que, posteriormente, eram recortadas e montadas sobre um cartão. As fotografias de Disdéri eram vendidas a cinco francos, muito menos do que era cobrado por qualquer outro fotógrafo. O cartão de visita de Disdéri colocava ao alcance de outras camadas sociais o que até aquele momento era privilégio apenas das mais abastadas. Foi ele quem atribuiu à fotografia a estatura de produto industrial, seja pelo barateamento ou pela divulgação e banalização dos ícones fotográficos. Muito difundido, esse formato de retrato chegou a ser praticamente único utilizado durante décadas. Além dos retratos particulares, montou-se uma verdadeira indústria de cartões de “famosos”, vendidos a preços populares. Os retratos de Disdéri passaram a ser o atestado de existência da burguesia no século XIX. In: A fotografia como modo de representação da identidade: dos cartões de visita de Disdéri ao ciberespaço. *Discursos Fotográficos*.

entre os europeus os territórios e os povos que eles “conquistavam”.

Walter Benjamin discorre em seu instigante texto “A pequena história da fotografia” (1987) outros elementos que nos auxiliam a compreender a audiência da época no que concerne aos desdobramentos de “análise no local produção”, em conformidade com o esquema de Rose. Benjamin destaca que a sociedade da época vivenciava o advento do fotografia em meio a discussões que permeavam noções fortemente conectadas a “Um conceito filisteu de um homem que nunca poderia ser criado à imagem e semelhança de Deus por um dispositivo” (BENJAMIN, 1987, p.2). Sendo tal tarefa somente atribuída a um homem, ou:

[...] no máximo um artista movido por uma inspiração celeste, poderia atrever-se a reproduzir esses traços ao mesmo tempo divinos e humanos, num momento de suprema solenidade, obedecendo às diretrizes superiores de seu gênio, e sem qualquer artifício mecânico” (Ibidem).

Com isso, os debates acerca da fotografia na Europa seguiram permeados por este conceito “fetichista” de arte que Walter Benjamin sinaliza. Apontando, ainda nesse mesmo texto, como as críticas semióticas dessas imagens pouco foram difundidas por seus realizadores e pesquisadores.

Fig 4 e 5. Daguerreótipo D 80 1319 e Daguerreótipo D 80 1318 (Musée de L'Homme, Paris).

Realizaremos uma descrição detalhada das imagens para analisarmos os elementos que abrangem as suas composições. Na figura 4, o retrato em preto e branco tem em sua composição uma indígena seminua sentada em uma cadeira. Seus seios fartos

estão à mostra e, da cintura para baixo, seu corpo está coberto por tecidos, que se parecem com uma saia, envoltos de maneira irregular. Ela aparenta ser jovem, aproximadamente vinte anos de idade. A base do nariz aparece ligeiramente torta em relação à linha da boca, que tem lábios carnudos. Sua cabeça está pendida para o seu lado direito, em uma atitude que sugere falta de vitalidade, abatimento, desânimo. Os cabelos, lisos, escuros e cheios, estão cortados em um formato arredondado, mas sem o apuro que costumamos ver nos retratos de outros indígenas: além da forma na linha do rosto não estar regular, aparecem algumas mechas de fios soltos no alto da cabeça. A imagem tem uma resolução difusa, apresentando ruídos e manchas em suas laterais que são envoltas por uma espécie de moldura de cantos arredondados. Seus ombros estão um pouco inclinados para frente, e seu rosto revela uma expressão desanimada, exprimindo cansaço e tristeza ao olhar para seu observador. Suas mãos pousadas em cima de suas pernas parecem ter sido posicionadas pelo fotógrafo, o que sugere que sua pose nesse retrato foi instruída. Isso indica, para além de sua expressão, a falta de naturalidade na situação retratada. No canto inferior direito pode-se ver uma assinatura seguida de números. Não é possível identificar o texto, que se assemelha a “Bellaumont c.819”. Há manchas do tempo por toda a imagem, especialmente em torno da moldura. A impressão é de que se trata de uma fotografia emoldurada. Na legenda não há qualquer informação sobre ela, seu nome, idade, etnia. Essa ausência exprime a falta de cuidado para com a retratada, já que não contempla características básicas de sua existência ¹⁹.

A figura 5 mostra a mesma indígena, dessa vez sentada lateralmente, virada com os braços à mostra do lado esquerdo. Os seios fartos repousam sobre um grande tecido que ela usa envolvendo a cintura. Ela usa um colar de sementes em torno de seu pescoço. Seu cabelo tem um corte típico indígena. Sua expressão é de certa conformidade, não conseguimos visualizar tão bem as feições do seu rosto que está caído, olhando para baixo, expressando uma situação de certa coerção.

A fotografia em preto e branco aparenta ter sido feita em um estúdio. A imagem apresenta muitas manchas e parece ser a foto de uma foto. A fotografia também tem uma espécie de inscrição do lado esquerdo, cujo texto não é possível identificar nitidamente, mas que se assemelha a “Bellaumont c.819”.

¹⁹ Imagens retiradas do artigo: Cinco imagens e múltiplos olhares: 'descobertas' sobre os índios do Brasil e a fotografia do século XIX. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, v. 8.

Fig 6. Daguerreótipo D 80 1319 (Musée de L'Homme, Paris).

A figura 6 mostra um jovem menino, que aparenta ter no máximo quinze anos de idade. Ele está sentado em uma cadeira, é bem magro, seu tronco está desnudo e sobre seu abdômen há um tecido que gera um certo volume, onde suas mãos repousam. Esse jovem usa uma calça aparentemente branca e também brincos grandes que hoje em dia a gente poderia denominar “alargadores”. Um dos brincos é mais visível do que sua orelha. Ele usa um corte indígena típico, sua feição é de certo desprezo e de alguma forma transmite um certo confronto/indiferença diante da câmera ou da pessoa que o está fotografando. A imagem tem uma nitidez pouco difusa que faz com que o seu rosto esteja manchado, fazendo com que a pele apresente uma tonalidade imprecisa, com manchas brancas que vão se expandindo pela imagem. A imagem em preto e branco também parece ter sido feita no mesmo estúdio da fotografia das duas fotografias anteriores. Também não parece ser uma foto original, aparentando ser a foto de uma foto, pois conseguimos ver uma moldura e transparências nas bordas.

Assim como pudemos observar nas composições descritas, a grande maioria das imagens dessa época eram realizadas em estúdio, o que nos faz imaginar se os indígenas estavam sendo coagidos, ou se estavam ali sem entender muito bem o que estava acontecendo. Outro detalhe interessante, é que na legenda consta o nome de indígenas “Botocudos”, sendo esse mais um equívoco que os europeus cometiam. Na realidade,

esses indígenas eram da etnia Aimoré, mas costumeiramente os indígenas que utilizavam botoque nos lábios eram denominados como “botocudos” pelos europeus.

*Fig 7. Pastore, Vincenzo. Retrato de menino indígena com arco e flechas. São Paulo, SP, Brasil, 1905.
Fonte: Acervo IMS.*

A figura 7, registro de Paolo Vincenzo, nos mostra um indígena jovem que aparenta ter no máximo quinze anos de idade. Ele está centralizado na imagem, de pé. Utiliza uma espécie de saia que cobre seu corpo do tronco para baixo. A saia parece ser de linhaça. Acima da saia, há um apetrecho de penas. Em volta de seu pescoço, ele usa muitos colares. Sobre sua cabeça, ele usa um cocar. Com sua mão direita, ele segura um arco. Nas duas laterais, ao lado do seu corpo, há uma composição de flechas que estão dispostas de maneira escalonada, da menor para a maior. Ao fundo da fotografia, há um cenário que parece uma pintura que parece manchada e difusa. No entanto, a imagem evoca motivos que lembram uma floresta, com rochas e plantas pintadas. O chão que o menino pisa não é um chão de floresta, o que especifica que a fotografia foi realizada em um estúdio. Ao seu lado esquerdo, no chão, podemos ver um objeto que não é possível identificar do que

se trata. Sua expressão é séria e seu olhar fita a câmera de maneira compenetrada.

Fig 8. Ferrez, Marc. Indígena do povo Aimoré, também conhecido como Botocudo. Sul da Bahia - BA, Brasil, 1876. Fonte: Acervo IMS.

A fotografia 8 demonstra a antropometria que os europeus utilizavam para catalogar e estudar esses povos. Na imagem é possível observar duas imagens de uma senhora que parece ter aproximadamente setenta anos, sentadas com os seios à mostra. A fotografia está com pouca nitidez. Elas usam uma espécie de saia colocada abaixo dos seios. No pescoço, usam um colar de duas voltas. Têm um botoque na boca e uma espécie de brinco nas orelhas e usam um corte de cabelo indígena tradicional. Suas expressões são pouco visíveis e elas não olham para o fotógrafo, percebe-se que elas olham para o lado, com uma espécie de aflição na sua expressão. A imagem, que parece estar emoldurada, contém os números 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7 e 6 em faixas que parecem fitas métricas posicionadas atrás, no centro e na lateral direita da imagem, explicitando a fotografia em seu uso antropométrico.

Ainda analisando a composição dessas imagens, no que concerne à tecnologia e produção dos retratos, é possível observar alguns elementos que são próprios das imagens capturadas pelos dispositivos daquela época. A técnica fotográfica utilizada fazia com que, para que o registro, ocorresse uma longa exposição. A realização da fotografia era um evento particular que trazia uma característica única à imagem. Os fotografados

trazem um semblante muito marcado do modelo e “evocam no observador uma impressão mais persistente e mais durável do que as produzidas pelas fotografias modernas” (BENJAMIN, p.96) . Nas composições ficam explícitos os detalhes técnicos, como algumas manchas na imagem e o desfoque no ponto da imagem abaixo do seio da indígena. A fita métrica, que marca o estudo antropométrico, explicita o caráter “científico” que essas imagens denotavam.

Também é necessário compreender como essas imagens reverberam na atualidade, a fim de contemplar a interpretação delas para além do período em que foram realizadas. É possível ressaltar como atualmente as críticas revelam como a fotografia foi (e ainda pode ser) amplamente utilizada como um aparato de dominação cultural pelos colonizadores europeus; o que está sendo discutido por alguns pesquisadores. Um importante expoente desta investigação é Ariella Azoulay (Tel Aviv, 1962): escritora, curadora de arte, cineasta e professora da Universidade de Brown, nos Estados Unidos. Em seu texto “What is a photograph? What is photography?” (2010), Ariella Azoulay indica como as fotografias podem ser analisadas, interpretadas e utilizadas de maneira ética e rigorosa para enriquecer e complementar narrativas históricas e políticas, indo além das limitações e preconceitos associados às suas análises como meros registros superficiais de eventos. A pesquisadora sinaliza a existência de uma visão predominante entre muitos filósofos políticos, historiadores e sociólogos que desconsideram fotografias como fontes legítimas ou confiáveis para pesquisa política, filosófica ou histórica, o que revela uma postura cética em relação ao uso das fotografias como documentos válidos e fidedignos para análise acadêmica. A autora ressalta a necessidade da análise aprofundada de fotografias cujo registro é de povos e situações problemáticas, e destaca como arquivos fotográficos pertencentes à imprensa têm em seu armazenamento essa marcação histórica, trazendo legendas pouco fidedignas aos fatos (a exemplo das analisadas acima), textos que corroboram com análises errôneas e/ou tendenciosas:

Uma fotografia é considerada parcial, falsa, acidental, tendenciosa (apenas alguns dos atributos atribuídos às fotografias e tomados como fundamento para não as ver). Na imprensa, e nos arquivos em geral, as fotografias são mostradas ou armazenadas como referência a um acontecimento, e daí em diante trazidas e replicadas repetidas vezes nas relações significantes simples e problemáticas atestadas pela linguagem das legendas comuns em arquivos como ‘refugiados’, ‘expulsão’ ou ‘tortura’ (AZOULAY, 2010, p.1).

Essa noção que Azoulay destaca sobre a fotografia e sua veracidade, ou enviesamento por um olhar que remete ao abuso e/ou silenciamento, é comumente

descartada. Sua discussão situa o testemunho afetivo de álbuns de família e que corroboram uma visão mais humanizada, não orientada por um olhar hostil. Para compreendermos como a fotografia foi um aparato de dominação cultural, é necessária uma análise que entende a fotografia por “uma “visão “vertical”, referenciada por Azoulay através da obra do artista Aïm Deüelle Lüski ²⁰, que diz que esse processo de entender a fotografia em um plano verticalizado pouco auxilia na compreensão do entorno no momento do registro. Além de invisibilizar perguntas importantes a respeito do fotógrafo, do fotografado e do entorno que está fora do quadro óptico a ser revelado. Para abranger os vários pontos de vista de uma imagem fotográfica, a autora propõe a reflexão de seu verdadeiro significado, sugerindo que ele deve ser fundamentado no mesmo nível da sua interpretação. Aponta ainda perguntas instigantes, cujas respostas tentam compreender a fotografia como um encontro entre vários protagonistas:

O que é uma fotografia? O que permite e o que não permite ver? No livro *O Contrato Civil da Fotografia* e em duas exposições-arquivo, formulava teoricamente e fornecia praticamente a base mínima para uma resposta a estas questões: a fotografia é o produto do encontro de vários protagonistas, principalmente fotógrafo e fotografado, câmera e espectador (AZOULAY, 2010, p. 2).

As reflexões que a autora propõe sobre a expansão da ontologia fotográfica que se estabelece com quadro e se expande para além dele analisam como essa soberania de quem fotografa trava uma relação de poder. Assim, podemos compreender que a visão do fotógrafo tangencia o que é determinado pelo imperialismo, munido de um maquinário que, segundo a autora, abrange “as armas do exército e do estado”.

Em suma, é possível compreender a fotografia como um “vestígio”, algo diretamente decalcado do real, uma pegada ou uma “máscara mortuária”, conforme diz Susan Sontag, em seu livro “*Sobre Fotografia*” (2004). No capítulo “imagem-mundo”, a autora diferencia a fotografia da pintura: a pintura de fato é apenas uma imagem, a fotografia se situa como “um vestígio material de seu tema” (SONTAG, 2004, p.86). Tais vestígios ilustram a inegável violência colonial presente nas silenciosas imagens de indígenas brasileiros no século XIX, seja inseridos em estúdios fotográficos, estudados como objetos científicos, levados para fora de suas terras ou mesmo quando registrados em suas aldeias. Essas imagens e todo o seu contexto nos revelam a falta de cuidado dos

²⁰ Disponível em: <https://moby.org.il/en/catalog/resling-horizontal/>. Acesso em: 08 nov. 2024.

européus com os povos indígenas, desprezando eles como humanos, sujeitos, para não falar também de suas cosmovisões, ciências, territórios, sentimentos e sensações.

2.4.2. Fotografias de indígenas da década de 1950 a 1970

Ao observar os registros de indígenas brasileiros de 1950 a 1970 no acervo do IMS, sigo com o esquema de Rose para analisar as imagens conforme elencado no subitem anterior. Os aspectos sociais que permeiam a realização desses retratos são marcados por um período em que a visualidade é influenciada pela modernização nacional que ocorreu entre 1940 e 1950.

Os retratos realizados no Brasil nesse período são marcados por uma nova linguagem na fotografia documental, realizada por fotógrafos hoje consagrados (alguns integrantes do acervo do IMS), como Jean Manzon, José Medeiros, Pierre Verger e Marcel Gautherot. Muitos desses fotógrafos eram europeus, mas há o destaque para alguns brasileiros, entre eles, José Medeiros. Além desses fotógrafos, mulheres fotógrafas integram esse grupo, como é o caso de Maureen Bisilliat e Claudia Andujar. Surgem então identidades mais heterogêneas, com um olhar menos eurocêntrico do que no século XIX.

O arquiteto Paulo Tavares detalha, na reportagem “Arqueologia do progresso” para a revista *Zum* (2021), que a revista “O Cruzeiro” foi um dos principais laboratórios e meios de difusão das imagens criadas por esses fotógrafos no Brasil. Fundada por Assis Chateaubriand, a revista foi divulgadora de uma diversidade de assuntos para a população brasileira, considerando que a revista tinha um baixo custo e se utilizava da fotografia como meio de dialogar, inclusive, com pessoas não alfabetizadas. Dentre os assuntos difundidos na revista, há a divulgação da imagem dos indígenas brasileiros. Manifestação que se deu na medida em que os projetos políticos brasileiros eram realizados nas aldeias, mais especificamente na região do Xingu.

Ele ressalta que essa mudança ocorreu a partir de 1943, quando o fotógrafo francês Jean Manzon passou a integrar a redação da revista. Inspirado por revistas ocidentais, como a norte-americana “*Life*” e a francesa “*Paris Match*”, Jean criou o escopo visual da Revista “O Cruzeiro”. Paulo detalha sobre a atuação de Manzon na inclusão de registros de povos indígenas em várias reportagens. Nesse mesmo texto para a Revista *Zum*, Paulo Tavares descreve que a temática indígena não era novidade na revista “O Cruzeiro”, nem na revista “A Noite Ilustrada”. Em outras edições publicadas nos anos de 1920 e 1930, havia reportagens sobre os povos indígenas.

Essa mudança que Jean Manzon realiza na visualidade da revista é gradual. Para acompanharmos essas mudanças há o caso das fotorreportagens da indígena Diacuí, publicadas pela revista “O Cruzeiro” entre os anos de 1952 e 1953. A narrativa revelava detalhes da relação amorosa entre o sertanista Ayres Câmara Cunha com a indígena Diacuí. A revista ajudou Ayres a conseguir autorização para se casar com a indígena, participando amplamente do processo de aculturação dela. No texto: “Diacuí: a Fotorreportagem como Projeto Etnocida”, a autora Helouise Costa detalha como a narrativa do romance foi realizada na revista. A cada momento diferente do romance, a revista fazia uma nova reportagem. Em resumo, as fotorreportagens contaram a história desde o casamento dos dois, até momentos de cumplicidade do casal. Diacuí aparece nas fotos, mantendo as tradições indígenas. Mas a exposição de seu corpo, segundo Heloise, reforça uma espécie de fantasia colonialista da posse sexual da mulher indígena pelo homem branco. Na sequência, havia fotorreportagens que mostravam Diacuí na primeira vez que foi ao Rio de Janeiro, momento em que ela foi submetida a uma sequência de processos de “metamorfose”.

A história de Diacuí foi como uma novela na vida real, fotodocumentada pela revista “O Cruzeiro”. As imagens narram sua história como um grande romance. A indígena da etnia Kalapalos se envolveu afetivamente com Ayres Cunha, que foi ao Xingu a trabalho. Segundo relato dele, a teria conhecido quando ela tinha treze anos, quando se apaixonou. Abaixo está a apresentação publicada numa seção intitulada “Um fato em foco”, na qual era publicada semanalmente uma fotografia com um pequeno comentário:

Aqui está um curioso caso de amor à primeira vista, de onde se conclui que a vida na selva, se é rude e áspera, nem sempre endurece o coração humano. Ayres Câmara Cunha, funcionário da Fundação Brasil Central, foi transferido para um posto daquela entidade, próximo a uma aldeia da tribo dos Kalapalos. Conheceu ali uma jovem índia, Diacuí, por quem imediatamente se apaixonou. Ayres não falava o kalapalo e Diacuí muito menos o português, mas isso não representou obstáculo para que os dois se entendessem. Os olhos da indiazinha dispensavam as palavras: deles escorria uma ternura mansa, levando ao coração do homem branco a certeza de que era correspondido no seu amor. E Aires não hesitou: pediu Diacuí em casamento. Os maiores da tribo, não duvidando dos sentimentos d'ele, concordaram com a união dos namorados. Mas eis que uma nuvem veio toldar a felicidade dos dois jovens, sob a forma de um artigo dos estatutos do Serviço de Proteção aos Índios, que proíbe a ligação entre civilizados e selvagens. Chamado ao Rio para prestar esclarecimentos, Aires nada negou, deixando falar bem alto o seu coração. E através da imprensa lançou um dramático apelo às autoridades, no sentido de instituírem uma cláusula no regulamento do S.P.I., permitindo o casamento de brancos com índios. Na foto, Ayres ao lado de Diacuí, num flagrante que lhe aviva as saudades da mulher amada. A índia continua a esperá-lo na selva, sem

saber que os separam, com mais fôrça do que as léguas de mata, as leis feitas pelos homens (O CRUZEIRO, 1952, p. 30-31).

Fig 9. Detalhe Revista O Cruzeiro. 1 de nov. de 1952.

Ao analisar a composição da imagem acima, encontra-se Diacuí de pé no final de uma escada em formato caracol. A escada aparece no plano de fundo, ela está sorrindo, seu corpo está levemente inclinado para o lado direito da foto e sua mão esquerda segura o corrimão da escada. Ela usa um vestido longo que mostra um pouco suas canelas e usa uma sandália preta que mostra um pouco seus pés. Seu cabelo tem uma franja que lembra cortes indígenas, mas o restante do cabelo parece ter sido tratado de forma a não ficar tão liso. Ela usa brincos e um batom que destaca seu sorriso. A cena remete a alguma imagem de filmes de Hollywood, em que a protagonista chega ao fim da escada, quase como uma diva em meio a uma jornada.

As demais fotos das reportagens mostravam etapas de tratamentos de beleza aos quais ela foi submetida, bem como alguns percalços que ela encontrou ao travar contato com a “civilização”. Por exemplo, como ela lidava com utensílios domésticos: fogão,

máquina de costura, relógio etc.

Por fim, a revista faz a reportagem de cobertura do casamento de Diacuí e Ayres, acompanhando, na sequência, o retorno do casal ao Xingu. Nesse momento, mostra-se uma Diacuí “civilizada”, que não quer mais representar-se desnuda diante de seus irmãos de tribo. Após oito meses da realização do casamento, o público da revista volta a ter notícias dos dois. Em agosto de 1953, uma reportagem derradeira dá conta da tragédia que aconteceu: Diacuí morreu abandonada pelo branco. Helouise Costa conclui o texto abordando tanto o ponto de vista da linguagem fotográfica, quanto da edição e adequação ao modelo imagético-narrativo das fotonovelas criadas pela revista. Explicita como a mídia manipula a vida das pessoas, marcando um período da expansão da imprensa no Brasil, e também das influências norte-americanas, presente na pose e nas roupas de Diacuí. Tudo isso indica a influência e o direcionamento de uma sociedade cujo olhar ainda é muito preconceituoso e desrespeitoso para com os povos e culturas indígenas, uma sociedade que busca realçar padrões estéticos vigentes naquela época em detrimento de sua cultura.

Fig 10. Página dupla da Revista O Cruzeiro. 1 nov. de 1952.

Podemos compreender, com a análise dessas fotorreportagens, como essa mídia impressa tinha um papel de grande influência na vida das pessoas. Essas construções das imagens fotográficas e suas narrativas são fundamentais para garantir efeitos específicos em uma sociedade. No caso de Diacuí, a todo momento ela era exposta a uma violência velada. Seja pelo fato de ser inserida no padrão estético das mulheres da época, com as roupas da moda naquele momento, seja nos tratamentos estéticos aos quais ela era submetida e na maneira com que mostravam suas imagens.

Para tratar da falência do projeto de miscigenação narrado por essa trágica série

de fotorreportagens, recorro a uma interessante reflexão de Susan Sontag, ainda em seu livro “Sobre fotografia” (2004). Ela traz à baila a dicotomia da fotografia, já que ela nada tem a ver com a realidade, e sim com um recorte aparente que não manifesta em essência tudo o que comporta o real. A autora faz referência a Feuerbachem, que discute que em “nossa era” existe a preferência “da imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser” (SONTAG, 2004, p. 169). Essa discussão, que soa quase como uma premonição, pois foi proferida ainda no século XIX, pode ilustrar a relação complexa que a fotografia propaga em sua “veracidade atemporal”, como é o caso da difusão das imagens de indígenas como Diacuí, que colaboraram para difundir amplamente uma visão colonizadora da sociedade brasileira. Excluindo a realidade por ela vivida e impactando as noções de realidade dos não indígenas sobre os povos indígenas, ela, por fim, reduz as amplas dimensões da existência de Diacuí à experiência desse “casamento”.

Gradualmente, a visualidade das imagens de indígenas difundidas pela revista “O Cruzeiro” começou a se modificar. Isso pelo fato de que a expedição “Roncador Xingu” alterou a relação que as pessoas tinham ao invadir os territórios indígenas devido à presença dos irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Villas Boas. Os indigenistas e famosos “irmãos Villas Boas” têm um papel fundamental na questão indígena brasileira. Hoje, décadas depois, sabemos que essa transformação causada pelo trabalho dos Irmãos Villas Boas não é suficiente. Temos mais conhecimentos para afirmar que ainda falta consciência e respeito para, de fato, fotografar os povos indígenas. A empreitada deles, que eram apenas jovens interessados em trabalhar no interior do país, tornou-se um grande exemplo e referência de preservação das tradições e garantia das terras indígenas, conforme narra o Podcast “Xingu, terra marcada – Episódio 3”, (XINGU, 2021, 11’ 27”). Os irmãos Villas Boas se encantaram pelos indígenas e partiu deles a ideia da criação do parque, no ano de 1946. O primeiro momento da comissão Rondon foi marcado por “um faroeste à brasileira” (XINGU, 2021, 10’ 23”). Os primeiros registros fotográficos para a revista foram feitos por Jean Manzon em 1944. Posteriormente, o fotógrafo José Medeiros realiza fotos em closes mais próximos aos indígenas com flagrantes inusitados, como as fotografias em que indígenas empurram um avião, em seu próprio território.

Fig 11. Indígenas Iaualapitis, 1949. Serra do Roncador, MT. Foto de José Medeiros/ Acervo IMS.

Como podemos observar na análise da composição do registro de José Medeiros, a fotografia mostra um indígena segurando a parte frontal do avião, próximo à hélice, com a sua mão esquerda. Ele está de costas, e tem o corpo inclinado para a lateral esquerda da imagem. Sua mão esquerda aparece segurando essa base da hélice enquanto a outra mão está próxima a uma haste que segura as rodas do avião. Não é possível ver o seu rosto, apenas o seu corpo totalmente nu, com uma espécie de cordão amarrado na cintura, o único elemento que ele veste. A imagem é em preto e branco e parece que ele está em um local descampado, utilizado para pouso de aviões. Visualizamos ao fundo outro avião. A imagem nos faz imaginar a chegada de uma tecnologia e modernidade dentro das aldeias, o que é bem marcante nesse período. O registro tem uma composição muito equilibrada e parece ser uma pose ensaiada entre o fotografado e o fotógrafo, demonstrando certa cumplicidade entre os dois.

As incursões dos irmãos Villas Boas compreendiam o registro das tradições dos povos indígenas por meio de relatos que gravavam e por meio do convite que eles faziam a alguns fotógrafos e escritores, a fim de mostrar à sociedade como o Xingu era um local singular, que deveria ser preservado. Eles compreendiam que a implementação do parque era uma maneira de garantir a preservação das culturas indígenas ali existentes. Portanto, suas pesquisas e incursões na região buscavam orientar os indígenas acerca da importância de lutar por seus direitos, incentivando-os a aprender a falar português para conseguirem comunicar isso. Com isso, foi possível observar uma mudança significativa

na representação dos povos indígenas, como na fotografia abaixo, de autoria de Henri Ballot.

Fig 12. Ballot, Henri. Indígenas do povo Txucarramãe. Parque indígena do Xingu - MT, Brasil. 1953, circa. Fonte: Acervo IMS.

Para além das mudanças sociais que envolvem a realização dessas imagens, é possível observar elementos interessantes da sua composição. O registro de Henri Ballot mostra uma indígena em um enquadramento que demonstra o apuro técnico do fotógrafo que a realizou, pois a indígena que segura a criança se encontra bem centralizada no quadro e a nitidez da imagem em preto e branco é ótima. O fotógrafo parece estar na mesma altura das fotografadas e o fato da câmera estar nesse plano sugere que ele usa um equipamento mais moderno, que permite maior mobilidade ao fotógrafo. A indígena tem uma feição séria, está nua e carrega em seus braços uma criança de aproximadamente um ano. A criança tem uma feição assustada e parece estar chorando. A sensação que a imagem provoca é de um registro que denota alguma intimidade do fotógrafo com a retratada. No entanto, o fato da criança estar assustada demonstra como esta intimidade não é plena. Nesse registro, também não é identificado o nome da mulher e da criança, apenas a sua etnia, o que condiz com o caráter de pesquisa acerca do povo xinguanos, mas não garante o detalhamento dos sujeitos enquanto indivíduos.

Fig 13. Gautherot, Marcel. *Expedição para o território do povo Assurini. Região do baixo Tocantins - PA, Brasil. 1950, circa. Fonte: Acervo IMS.*

Já o registro de Marcel Gautherot mostra um jovem indígena de aproximadamente vinte anos no centro da imagem. A fotografia em preto e branco traz a imagem nítida do menino centralizada no quadro, cujo foco está em seu rosto em semi-perfil. Ele olha e sorri para alguém ou alguma coisa que está do seu lado esquerdo e que não podemos ver. Seu braço esquerdo também está posicionado nessa direção. Traz no seu rosto um sorriso calmo e natural que destaca seus olhos puxados. Ao fundo da imagem, há uma paisagem desfocada da floresta. É um dia claro: o brilho do sol se reflete no rosto do jovem e projeta uma sombra forte e bem delineada no seu pescoço e ombro direito. Seu corpo aparece próximo ao plano americano, com o tronco aparente do peito para cima e sem nenhuma vestimenta. Ele é magro e tem uma feição alegre. Ele usa um grande botoque nos lábios, cuja protuberância deixa seu sorriso com um aspecto diferente, pois o acessório tapa seus dentes de maneira que parecem estar envoltos por uma estrutura transparente. Ele usa um brinco redondo que amplia o lóbulo de sua orelha, bem visível na orelha esquerda. Seus cabelos têm um corte típico de indígenas, com as laterais raspadas. Parece que o fotografado se sente confortável na situação e está na mesma altura que o fotógrafo, que usa a câmera na horizontal. O uso da câmera na horizontal é interessante, pois há uma quebra com o que vemos em retratos tradicionais, que por vezes são realizados na vertical. Isso deixa explícito que a câmera do fotógrafo é portátil e marca ainda um tempo em que outras experimentações formais são praticadas na fotografia. Não há nenhum indício do

nome e da idade do menino. A legenda diz somente: “Expedição para o território do povo Assurini”.

A modificação na visualidade da composição dos retratos sublinha um momento em que a fotografia, assim como várias outras linguagens artísticas, passaram por uma profunda modificação em sua conceituação, estética e modos de criação desde o século XIX. As especificidades visuais e técnicas particulares que explicitam as mudanças no eixo tecnológico das imagens são detalhadas por Michel Frizot no texto que apresenta detalhes acerca da produção fotográfica de Marcel Gautherot no livro “Marcel Gautherot - Fotografias”, idealizado pelo IMS:

As características da Rolleiflex fornecem os elementos primordiais do “estilo” de Marcel Gautherot, sem prejuízo de outras qualidades mais pessoais. Em altura em razão da altura da utilização do aparelho, as tomadas são feitas em contre-plongée quando o fotografado é um adulto, o que o faz se desconectar do fotógrafo, que não olha diretamente para ele e dá impressão de estar ajustando a máquina ao invés de estar concentrado na escolha do momento para fotografar. Já como a Leica, a consciência de que o olhar está pousado sobre si pode ser um desafio para neutralidade. Percebe-se a vantagem da situação propiciada pela Rolleiflex para um olhar de etnólogo como de Marcel Gautherot, que deseja se fundir numa população, depois de ser perfeitamente visto e admitido, sem se tornar suspeito de “furto”. Em pouco tempo, o registro passa a fazer parte da “cerimônia”, torna-se uma presença amistosa, mas não intrusiva ou agressiva, e pode, portanto, prolongar-se. A Rolleiflex permite ainda outra forma de relação com o sujeito, de aceitação e participação, que evita toda forma de tensão. Entende-se o porquê do interesse de Marcel Gautherot, que almeja instalar-se numa situação de convívio com os autóctones, seja por ocasião da cerimônias rituais que será convidado, que seja nas redes locais, nos jogos de capoeira, nas aldeias indígenas etc (FRIZOT, M. In: GAUTHEROT, 2016, p. 20).

A curadora e pesquisadora Helouise Costa ressalta esses detalhes que concernem às mudanças técnicas e conceituais. No texto “Realidades Construídas” (2001), decorrente da exposição que aconteceu no extinto Itaú Cultural de Belo Horizonte, Costa aponta os registros do século XX que é possível denominar como a “fotografia modernista”, momento em que a junção da fotografia com a pintura ocorre. Nessa incursão, a fotografia forjava-se como uma pintura, por meio do pictorialismo – movimento internacional iniciado na segunda metade do século XIX que tinha como objetivo dar a fotografia o estatuto de obra de arte por meio da adoção dos princípios da arte acadêmica. O debate se abre, pois essa abordagem questiona a própria veracidade da fotografia. A curadora situa ainda que na Europa a fotografia associa-se a diferentes movimentos de vanguarda, em especial ao dadaísmo e ao construtivismo. Nesse encontro, inaugura-se um importante questionamento sobre o estatuto da arte na sociedade

moderna. Nos Estados Unidos a fotografia moderna surge a partir de um questionamento interno ao pictorialismo, no âmbito do movimento fotoclubista, inaugurando a discussão sobre a fotografia como linguagem autônoma. Esse segundo caminho, com outras particularidades, ainda segundo a curadora, é o mesmo trilhado pela fotografia brasileira. No Brasil, o fotoclubismo (o Photo Club Brasileiro, fundado em 1923 no Rio de Janeiro, foi reduto dessa estética no decorrer das décadas de 1920 e 1930) nasce atrelado ao pictorialismo.

Com isso, destacam-se as especificidades da fotografia modernista na visualidade desse período, que tem como características visuais o caráter ambíguo da produção dos fotógrafos. Entre a figuração e a abstração, criam-se composições e imagens que tem ênfase na geometrização, arquitetura, ritmos repetitivos de certos elementos, jogos de luz e sombra contrastantes e, em certos momentos, o abandono do uso da câmera para a realização de fotogramas, além da nitidez do registro no potencial significativo do enquadramento e na exploração dos efeitos de luz.

Nessas composições é possível observar as características clássicas de uma construção visual de retrato. Por exemplo, enquadramentos em perspectivas que mergulham nas possibilidades visuais de luz e sombra, como vimos na fotografia do indígena realizada por Marcel, a nítida preocupação formal do fotógrafo ao criar a composição. A imagem tem um enquadramento muito bem realizado, além de conter uma interessante e bonita relação com a luz que incide, uma poética solar. Para além disso, a alegria do retratado nos mostra essa outra perspectiva em comparação às imagens do século XIX. Com o registro do riso e cuidado com o retratado, que apesar de pertencer a uma cultura diferente do fotógrafo, pode ser atribuída a uma manifestação que Peter Hamilton nomeou como “paradigma representacional humanista” (apud HALL, 2007).

Fundamentada na reconstrução da França pós-guerra, muitos fotógrafos criam a partir de uma cultura política e visual alicerçada ao humanismo, atribuindo a este momento uma camada que modifica o eixo social envolvido na produção das imagens. Esse fenômeno ocorre internacionalmente por meio dos fotógrafos atuantes na França e por meio das agências fotográficas e revistas ilustradas, que já possuíam um alcance internacional considerável. Algumas agências fotográficas, como a Magnum, mantinham fotógrafos atuantes em vários países simultaneamente. Nesse contexto, fotógrafos como Marcel Gautherot e Pierre Verger saem da França e iniciam sua trajetória fotográfica viajando o mundo. Esses fotógrafos em específico se estabelecem no Brasil e cada um, à sua maneira, cria narrativas poéticas humanizadas com uma maior preocupação diante

dos fotografados.

Outro exemplo importante para o contexto posterior foram as produções das fotógrafas Maureen Bisilliat (acervo IMS) e Claudia Andujar (acervo Inhotim). Seus retratos compõem um importante e significativo espectro de imagens que seguem com o mesmo cuidado e olhar respeitoso para com os indígenas.

Maureen Bisilliat também foi convidada por Orlando Villas Boas para registrar o Xingu. Maureen é inglesa e nasceu em Englefield. A fotógrafa realizou registros no parque nacional do Xingu durante anos. Inclusive, editou sua própria obra nos compilados “Detalhes de uma cultura” (1978) e "Território Tribal" (1979). Ela também dirigiu junto com Lúcio Kodato um documentário que se chama “Xingu/terra” (1979):

...em que atuara antes de se radicar no Brasil em 1940, para imprimir uma renovação editorial em O Cruzeiro. Suas fotorreportagens emblemáticas, notoriamente em parceria com o jornalista David Nasser, abriram espaço para uma transformação da linguagem fotodocumental no Brasil, seguindo a visualidade tropical elaborada pelos modernistas nas décadas de 1920 e 1930. Nesse aspecto, destaca-se uma série de reportagens fotografadas por Manzon e pelo piauiense José Medeiros, que tinham por objeto do Alto Xingu, como os Kalapalo e os Kamaiurá, além dos Xavante, que vivem ao longo do rio as Mortes, no norte de Mato Grosso (Xingu/terra, 1979).

Segundo relato da fotógrafa para o podcast “Xingu, terra marcada”(IMS, 2021)²¹, a ideia inicial de sua pesquisa no Xingu era realizar os registros em um ou dois meses. Mas, ao conviver com os indígenas, ela percebeu que o processo de fotografá-los exigia um tempo mais dilatado, algo que permeiasse sua presença com um estar sem estar lá. Essa certa invisibilidade que ela conseguiu permitiu que seus registros, realizados ao longo de cinco anos entre idas e vindas ao Xingu, revelassem aspectos diversos das tradições indígenas. Registros que detalham ornamentos, pinturas corporais, danças, lutas. Seu trabalho é também caracterizado por composições cujas cores garantem uma vivacidade visual. Seu trabalho contém também muito contraste. O que nos faz imaginar como a luz foi pensada, se havia um aparato que auxiliava a fotógrafa a conseguir esses contrastes tão interessantes nas imagens. Ocasionalmente ela registrava os rituais e outras tradições dos povos indígenas. Segundo Maureen, os registros que inicialmente seriam todos em preto e branco com o tempo ganham cor, o que garante uma poética única e o detalhamento em suas obras. No olhar dela para com esses povos há uma aproximação maior do que em fotografias de outros períodos históricos.

²¹ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Ues97HxP-sU>. Acesso em: 08 nov. 2024.

Fig 14. Bisilliat, Maureen. *Série Xingu - Luta Huka-huka. Parque Indígena do Xingu - MT, Brasil. 1975.*
Fonte: Acervo IMS.

Esta fotografia, por exemplo, nos mostra o retrato de um indígena em um enquadramento que destaca seu rosto e metade de seu tronco, quase um plano americano. Nesse formato horizontal, a figura aparece levemente deslocada para a direita, criando uma sensação de movimento que contrasta com a imobilidade da figura. Sua visualidade tem uma excelente nitidez e demonstra uma técnica acurada da fotógrafa ao registrar o indígena em um plano cuja luz e cujo foco estão em seu rosto e, ao fundo, o plano está totalmente preto. Isso confere muito destaque ao fotografado, que usa brincos, colar e bracelete de cores vibrantes, garantindo um contraste belo e uma composição na imagem. A expressão do indígena é marcada por seu olhar compenetrado, com marcas de expressão na testa e a boca fechada, o que confere um ar de bravura e preocupação. Seus olhos, que observam alguma coisa do seu lado direito, são contornados por tinturas negras que descem em seu rosto, proporcionando uma expressão ainda mais marcante. O retratado tem uma compleição robusta e aparenta ter entre trinta e quarenta anos. O forte contraste de luz e sombra e as cores quentes, em uma paleta de tons terrosos, que vai do amarelo vivo ao negro profundo, imprimem uma aura mítica à imagem. Esses elementos, como a pintura facial e os outros acessórios em seu corpo, complementam-se na legenda que situa: luta “Huka-huka”. Portanto, fica explícito que é o registro de um momento importante da tradição dos Xinguanos. Ao mesmo tempo que a imagem detalha um ritual

sagrado, também é um pouco estereotipada, ao incluir o indígena com uma feição brava em um momento de ritual. Não há ainda nenhum detalhe sobre quem é este homem, seu nome ou idade. Trata-se de um momento em que há um desejo de registro mais humanizado das práticas e tradições indígenas, mas ainda com um recorte que não contempla as individualidade existenciais desses sujeitos.

Nesse período da década de 1960, é notória a mudança no panorama das artes no mundo. Tal contexto contribui para a maneira de produção dos retratos. Marcado por manifestações de contracultura que buscavam direitos para povos indígenas, afrodescendentes e mulheres, sintomaticamente emergem produções provenientes desses movimentos. Em um mercado dominado por profissionais do sexo masculino, mulheres fotógrafas começam a se destacar, como é o caso de Maureen Bisilliat e de Claudia Andujar. Ambas dedicam-se a fotografar etnias indígenas em períodos prolongados e com olhares mais sensíveis. É importante sublinhar que somente as imagens de Maureen Bisilliat pertencem ao acervo do IMS. No entanto, é fundamental tratar da importância de produção das duas, principalmente a de Cláudia que tem uma importância política para os povos indígenas muito relevante.

Claudia Andujar nasceu na Suíça, em 1931, e em seguida mudou-se para Oradea, na fronteira entre a Romênia e a Hungria, onde vivia sua família paterna de origem judaica. Em 1944, com a perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, fugiu com a mãe para a Suíça e depois emigrou para os Estados Unidos, onde foi morar com um tio. Em Nova York, desenvolveu interesse pela pintura e trabalhou como guia na Organização das Nações Unidas. Em 1955, veio ao Brasil para reencontrar a mãe, e decidiu estabelecer-se no país, onde deu início à carreira de fotógrafa. Mesmo sem falar português, Claudia transformou a fotografia em instrumento de trabalho e de contato com o país. Ao longo das décadas seguintes, percorreu o Brasil e colaborou com revistas nacionais e internacionais, como *Life*, *Aperture*, *Look*, *Claudia*, *Quatro Rodas* e *Setenta*. A partir de 1966, começou a trabalhar como *freelancer* para a revista *Realidade*. Recebeu bolsa da Fundação Guggenheim (1971 e 1977) e participou de inúmeras exposições no Brasil e no exterior, com destaque para a “27ª Bienal de São Paulo” e para a exposição “Yanomami”, na Fundação Cartier de Arte Contemporânea (Paris, 2002). Em 2015, a exposição “No lugar do outro” (IMS Rio) ²² apresentou a primeira parte da carreira da

²² Disponível em: <https://ims.com.br/exposicao/claudia-andujar-no-lugar-do-outro/>. Acesso em: 08 nov. 2024.

fotógrafa. A segunda parte da carreira, dedicada aos Yanomami, foi apresentada na retrospectiva "Claudia Andujar: A luta Yanomami"²³.

Cláudia tem um trabalho que se relaciona diretamente com os aspectos sociais constitutivos da geração de artistas do período, como ressaltava Eder Chiodetto, curador da última exposição da fotógrafa que aconteceu no Itaú Cultural, intitulada "Claudia Andujar – cosmovisão" (2024).

Foi para a revista Realidade que ela realizou as primeiras fotografias em que registrou os povos Yanomami. Segundo Chiodetto, ela fez os primeiros registros dos Yanomami na década de 1970, uma época em que a etnia estava sendo submetida a um contato externo mais intenso no contexto dos projetos de desenvolvimento do período da ditadura militar. Chiodetto detalha ainda como essa relação da fotógrafa se expandiu: "Ela começa a perceber a inteligência dos Yanomami no trato com a natureza e a espiritualidade deles, que é muito elevada, ela percebe a sofisticação desse povo." A partir do encontro com eles, a fotógrafa desenvolveu uma interessante aproximação: "Nessa viagem, ela tem o primeiro contato com os Yanomami, que vai mudar a vida dela por completo de novo", conta Chiodetto, acrescentando que a artista "faz uma relação análoga com o que aconteceu com os judeus: um grupo hegemônico atacando um grupo minoritário".

Essas fotografias na verdade eram só um início de uma relação que durou, e que dura ainda, durante toda a vida da fotógrafa. Para além de ir registrar esses povos, Andujar tornou-se amiga de todos eles e essa amizade transformou-se em algo muito mais forte do que se podia imaginar. Ela ajuda na garantia de territórios aos povos Yanomami e com isso se estabelece uma relação de afeto. Inclusive, há um filme que documenta essa relação, se chama "Gyuri" (2022), da cineasta e antropóloga Mariana Lacerda. A narrativa mostra Andujar nos dias atuais, com aproximadamente 80 anos, indo ao encontro dos Yanomami. A história que o filme mostra é muito emocionante e linda. É incrível ver a reação deles quando ela chega na aldeia. A emoção e o afeto de fato vão além das imagens que ela construiu, marcando uma relação muito visceral com esse povo.

Analisando os retratos, essa relação visceral e poética da fotografia com os Yanomami fica explícita. Chiodetto detalha que ela utilizava filmes fotográficos infravermelhos, cromos riscados, filtros monocromáticos, imagens fotografadas com

²³ Disponível em: <https://ims.com.br/exposicao/claudia-andujar-a-luta-yanomami-ims-rio/>. Acesso em: 08 nov. 2024.

distorções e mutações de luzes e cores, justaposições e duplas exposições. Elementos marcantes da maneira da artista que, em consonância com sua época, experimentava com maior liberdade possibilidades na fotografia. Outro ponto interessante que Chiodetto detalha é que a série “Sonhos Yanomami”, pode ser considerada como a mais importante da artista, já que nela Claudia materializa em imagens o universo da espiritualidade desse povo a partir das experimentações fotográficas. Aqui estão alguns interessantes detalhes sobre esta série:

Em um de seus rituais, os indígenas entram em transe, têm miragens e depois relatam as visões que tiveram. “Claudia ficava encantada com as imagens que eles descreviam verbalmente e ficava incrédula que ela não podia traduzir isso em imagem. Era uma frustração dela.”

Décadas depois, em 2002, novamente revisitando seu acervo, ela sobrepõe sem querer imagens registradas em cromo. “E então ela começa a fazer isso propositalmente, e aí tem um êxtase, uma catarse, que vai gerar essa série aqui que se chama ‘Sonhos Yanomami’. Antes de mostrar para qualquer pessoa, ela manda para a aldeia e pergunta se isso tem alguma relação com essas imagens que eles descrevem quando voltam do transe. E eles ficaram enlouquecidos em como ela conseguiu isso”, contou Chiodetto.

“É a série mais importante dela: quando ela conseguiu materializar isso, fundindo o corpo dos indígenas, com a paisagem, com o céu, com o rio, com as árvores, com as rochas. Porque é muito da crença yanomami, de que rocha e fêmur e outras substâncias são feitas do mesmo átomo e tudo isso é uma energia cósmica e ela consegue sintetizar essa série Sonhos” (AGÊNCIA BRASIL, 2024) ²⁴.

²⁴ Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-04/mostra-em-sao-paulo-percorre-trajetoria-da-fotografa-claudia-andujar>. Acesso em: 08 nov. 2024.

Fig 15. Cláudia Andujar. *Catrimani*. 1971-1972. Fotografia retirada da página do Instituto Socioambiental.

Aprofundando a análise da composição deste retrato de Cláudia (Fig. 15), é possível observar um indígena jovem, que aparenta ter aproximadamente doze anos, em um enquadramento em close de seu rosto em semi-perfil. O garoto olha e sorri para alguém ou alguma coisa à sua esquerda. Sua feição é de muita alegria. A imagem é muito nítida e o foco está em seu rosto, enquanto o plano de fundo está bem desfocado e sugere a imagem de uma floresta onírica, pois o desfoque garante manchas que trazem um pictorialismo à imagem fotográfica. Pequenas manchas brancas e verdes claras aparecem no fundo desse foco difuso. Essas características técnicas explicitam que a imagem foi realizada por uma fotógrafa experiente. Há em seu ombro e braço direito uma pintura corporal clara, em cor preta, feita com linhas retas, círculos e riscos. Seu rosto parece iluminado pela luz natural da floresta. O menino tem ainda alguns ornamentos na orelha, em torno de sua boca e usa um colar de uma única volta em seu pescoço. Os adereços em volta de sua boca são como grandes palitos com uma flor branca bem delicada em cada ponta. O tom branco que constitui seus acessórios compõe com as manchas brancas e difusas do desfoque ao fundo da imagem, o que lhe confere uma atmosfera etérea. É uma imagem que parece idealizar o indígena em um plano mais poético, quase mítico. A foto exprime uma sensação de leveza e de intimidade do retratado com a câmera e, logo, com a fotógrafa, que parece estar próxima a ele. No entanto, a legenda não especifica o nome desse jovem, mas apenas o nome da série na legenda, “Marcados”. Trata-se de uma alusão aos indígenas que Cláudia Andujar acompanhou em processos de vacinação que ocorreu no território Yanomami na década de 1980.

Em suma, é possível compreender que esse período foi de grandes transformações no Brasil. Tem sua história que reverbera no modo com que essas imagens eram realizadas. Mesmo que quase todas as fotografias fossem realizadas por europeus, é possível compreender que um olhar etnográfico mais humanizado começa a se desenhar. E, por fim, é vital ressaltar como o trabalho de Cláudia Andujar é um exemplo riquíssimo de como um fotógrafo europeu, como é o caso dela, pode auxiliar não somente a compreender a luta indígena, mas, principalmente, auxiliar esses povos a garantir direitos fundamentais, como ela mesma auxiliou.

2.4.3. A Importância de Artistas Indígenas na Arte Contemporânea

Utilizando o esquema de Gillian Rose, assim como nos outros subitens, sigo agora analisando a produção de artistas indígenas que tem crescido exponencialmente no cenário da arte contemporânea. No que concerne aos fatores sociais da produção atual, dedico esta parte da pesquisa à produção de Denilson Baniwa. Sua produção não está circunscrita à produção de retratos. Sua pesquisa ressignifica algumas imagens antigas de povos indígenas ou contempla obras com outros elementos que não são retratos, mas que sempre, ou quase sempre, estão tensionando as questões da fotografia enquanto um aparato de dominação cultural.

Para compreender os aspectos sociais que envolvem a produção contemporânea, é fundamental observar um cenário em que a inserção de artistas indígenas se torna cada vez mais evidente na arte brasileira. No artigo intitulado “Street Fight, Vingança e Guerra: Artistas Indígenas para além do ‘Produzir ou Morrer’” (2020), a pesquisadora Clarissa Diniz aborda de forma detalhada os meandros desse processo, destacando como os indígenas estão se integrando ao mercado. Além disso, é pertinente mencionar as contribuições de Jaider Esbell, que discute não apenas a inclusão desses grupos no mercado, mas também como a cosmovisão indígena se relaciona com a arte. Essa relação revela novas perspectivas sobre a produção artística contemporânea e era antes desconhecida por aqueles que não pertencem a essa cultura.

Esse crescimento exponencial de obras de artistas indígenas na programação de galerias de arte e museus é destacado por Diniz (2020) em seu artigo. Compreender as complexas relações que se estabelecem hoje entre o mercado de arte e as noções sobre arte produzidas por indígenas é um importante ponto para se compreender as grandes mudanças sociais que ocorrem neste momento.

Em um interessante apontamento acerca dessa temática, o artista indígena Jaider Esbell aponta: “indígena e arte são de origem indissociável” (apud DINIZ, 2020). Sua fala indica uma característica da cosmovisão indígena que desde sempre foi desconsiderada pela hegemonia eurocêntrica colonizadora, como essa pesquisa destaca. Ao enfatizar a integração entre arte e vida, bem como as noções de relação com o mundo que permeiam a vivência dos povos indígenas, evidencia-se uma abordagem "artístico-poética" única e intrínseca à existência. Essas relações, cada vez mais traduzidas em produções artísticas que têm alcançado galerias e outros espaços expositivos, possibilitam um maior entendimento e apreciação das ricas culturas indígenas e suas cosmovisões. A inserção dessas expressões no circuito artístico não apenas amplia o reconhecimento das tradições indígenas, mas também oferece novas perspectivas sobre como essas comunidades vivenciam e expressam suas cosmovisões por meio da arte.

Aprofundando um pouco mais acerca das relações sociais que envolvem essas produções atualmente, Jaider aponta: “a arte entre os indígenas hoje brasileiros vem desde antes de [falarmos da ideia de país], quando a arte indígena encosta na arte geral enquanto sistemas próprios, (...) elas não se fundem nem se confundem totalmente” (ESBELL, 2019, p. 100). Conforme destaca Esbell, a arte indígena desenvolveu-se como um sistema autônomo dotado de características e significados próprios, que coexistem ao lado da arte que nomeamos como contemporânea. Ao abordar a relação entre esses dois sistemas, Esbell argumenta que embora haja pontos de contato e intercâmbio cultural, as tradições artísticas indígenas não se fundem nem se confundem inteiramente com as formas artísticas ocidentais. Essa coexistência ressalta a singularidade da produção artística indígena, que tem por característica preservar suas especificidades culturais e históricas mesmo quando exposta às influências externas. Portanto, a arte indígena brasileira contemporânea pode ser vista como um campo de expressão que mantém sua identidade e autonomia, resistindo à completa assimilação dentro dos paradigmas da arte ocidental.

Essa fusão pouco coesa, que se manifesta de maneira intensa no universo da arte brasileira contemporânea, expõe as consequências do modelo de civilização imposto no Brasil ao longo dos séculos. Esse processo, analisado nesta pesquisa a partir das fotografias presentes no acervo do Instituto Moreira Salles (IMS), revela a imposição de valores e cosmovisões europeias, que, como aponta Clarissa Diniz, resultaram em um epistemicídio. Esse epistemicídio, segundo Diniz (2020, p. 71), “integrou e viabilizou, desde os imaginários, a economia da escravidão e da subalternização do outro, tornando-se parte inextricável do genocídio.” Além dessa violência, observa-se também o

silenciamento dos povos, especialmente dos povos indígenas brasileiros.

A violência epistêmica é uma forma de invisibilização do outro cuja operação central é retirar-lhe a possibilidade de (auto) representação através da “anulação tanto dos sistemas de simbolização, subjetivação e representação que o outro tem de si mesmo, como das formas concretas de representação, registro e memória de sua experiência” (BELAUSTEGUIGOITIA, 2001, p.238).

Outro aspecto relevante que orienta a compreensão sobre a integração desse tema na sociedade contemporânea é a constatação de que além das numerosas exposições realizadas, nas quais se destacaram nomes significativos, como o de Jaider Esbell, a cena artística indígena tem se expandido para além das artes visuais. Esse cenário atual de ampliação das identidades indígenas envolve não apenas artistas visuais, mas também cineastas e roteiristas, como é o caso de Graciele Guarani, que atuou como assistente de roteiro no projeto "Pega a Visão", além de músicos, atores e atrizes. Portanto, observa-se hoje uma visibilidade dos povos indígenas significativamente maior em comparação aos outros períodos históricos analisados. Para destacar essa mudança, mencionamos alguns nomes importantes de artistas indígenas em visibilidade na cena contemporânea: Jaider Esbell, Denilson Baniwa, Daiara TuKano, Xadalu, Gê Viana, Edgard Kanaykô Xakriabá. Destacamos ainda importantes exposições que aconteceram, como: “MAHKU: Mirações”²⁵, que ocorreu em 2023 e reuniu cerca de cento e vinte pinturas, desenhos e esculturas da etnia Huni Kuni (AC); Exposição individual da artista indígena Carmézia Emiliano²⁶, artista autodidata de origem Makuxi; “Escola Panapaná”²⁷, exposição de Denilson Baniwa que ocorreu na Pinacoteca de São Paulo, em 2023, que consistiu em uma construção em três pavimentos onde aconteceram aulas de línguas e culturas indígenas, artes e música; A exposição “XINGU: Contatos”²⁸, que propôs uma revisão da história de imagens, estabelecendo diálogos entre fotografias e filmes produzidos por não indígenas desde o século XIX e o trabalho atual de cineastas, artistas e comunicadores de povos do Xingu e de outras origens; A “Exposição: Mundos Indígenas”, que ocorreu

²⁵ Disponível em: <https://www.masp.org.br/exposicoes/mahku-miracoes>. Acesso em: 08 nov. 2024.

²⁶ Disponível em: <https://35.bienal.org.br/participante/carmezia-emiliano/>. Acesso em: 08 nov. 2024.

²⁷ Disponível em: <https://pinacoteca.org.br/programacao/exposicoes/denilson-baniwa-escola-panapana/>. Acesso em: 08 nov. 2024.

²⁸ Disponível em: https://ims.com.br/exposicao/xingu-contatos_ims-paulista/. Acesso em: 08 nov. 2024.

em 2019 no Espaço do Conhecimento da UFMG, em Belo Horizonte, com curadoras e curadores indígenas de cinco povos – Yanomami, Ye'kwana, Xakriabá, Tikmũ'õn (Maxakali) e Pataxóop –, em que visitantes eram convidados a conheceres seus mundos, que envolvem existências humanas e outras – como plantas, animais e espíritos; Por fim, o grande destaque que o Brasil ganhou na Bienal de Veneza deste ano (2024), com a mostra “Ka'a Pûera: nós somos pássaros que andam”²⁹, de Glicéria Tupinambá e convidados, com curadoria de Arissana Pataxó, Denilson Baniwa e Gustavo Caboco Wapichana. A mostra, inclusive, renomeou o pavilhão do Brasil, que agora se chama Pavilhão Hãhãwpuá.

Para melhor compreendermos essa cena atual sugiro um interessante exemplo de como artistas contemporâneos têm realizado obras de arte que abordam esses silenciamentos. Investigo aqui Denilson Baniwa, apontando um fragmento da extensa pesquisa do artista que já ganhou o Prêmio Pipa (2019 e 2021) e que tem integrado importantes exposições de arte no Brasil e no mundo. Ao analisarmos as imagens de intervenções deste artista, idealizadas para a revista Zum³⁰, podemos verificar um ensaio em que ele modifica fotografias oitocentistas de indígenas brasileiros. Essa pesquisa de Denilson é curiosa, pois ressalta como é importante os indígenas apropriarem-se e criticarem as imagens realizadas por europeus no século XIX. No ensaio para Zum, Denilson realiza intervenções que vão “brincar” com elementos da cultura pop inseridos nessas imagens. Ele também idealiza alguns textos que acompanham a reportagem, que nos situa sobre qual é a relação que ele tem com a fotografia e como a fotografia pode ser um lugar excludente e colonizador. Denilson escreve:

E, mesmo que a fotografia seja uma cópia da realidade, ainda assim é uma mentira. E é mentindo ou ocultando verdades que criamos tradições. É com erros de paralaxe e colagens de imagens que construímos a História, às vezes com boa vontade para ajudar e acidentalmente cortando vozes, e noutras propositalmente apontando a objetiva e enquadrando apenas o que nos atrai. Imagino a arte indígena como direito de resposta e direito de ficcionar também uma história do Brasil, por isso, trago metáforas rasuradas de ícones que nos acostumamos a ter em nosso lar, salas de cinemas e celulares. Unir realizadas tão distantes da compreensão colonizadora é provocar um debate sobre apropriação, direitos de imagem e reprodução, em que o guaraná é o original Sateré-mawé e a pipoca é o guarani. E agora finjam que não estou aqui e curtam

²⁹ Ver em: <https://bienal.org.br/participacao-brasileira-biennale-arte-2024/>

³⁰ A convite da ZUM, o artista **Denilson Baniwa** concebeu um trabalho inédito para a revista. Na série Ficções coloniais, Baniwa faz intervenções irônicas em fotografias dos povos indígenas feitas por **Theodor Koch-Gru'nberg** no século XIX, inserindo ícones da cultura pop, como King Kong, E.T. e Alien.

o filme (BANIWA, 2021, p. 71).

Este trecho é relevante, pois aborda a noção de morte simbólica que a fotografia carrega, tema central discutido ao longo desta pesquisa e que também fundamentou o roteiro do filme do Instituto Moreira Salles (IMS). O trecho contextualiza como a sociedade indígena tem observado e ressignificado essas imagens, contribuindo para uma compreensão mais ampla da importância da visibilidade de artistas como Denilson Baniwa. A presença desses artistas é crucial para que a sociedade como um todo possa repensar não apenas essas imagens, mas também as diversas mazelas que o colonialismo (e sua continuidade na forma de colonialidade) engendraram e ainda engendram em nosso território.

Em entrevista ao Instituto Moreira Salles, Baniwa ³¹ discute como seu trabalho critica e denuncia o domínio sobre o "outro" e suas culturas nos processos coloniais. Ele afirma que os artistas indígenas hoje têm a oportunidade de resgatar o "osso do fêmur", uma metáfora para o processo antropofágico de seu povo. Isso representa um retorno que possibilita um novo processo de guerras e trocas de corpos, agora por meio da arte contemporânea.

O que Denilson escreve no trecho citado pode também suscitar o caráter irreal e contraditório das imagens fotográficas, que nunca tratam de uma única realidade e sim traduzem um recorte da realidade. De acordo com Didi-Huberman (2012, p. 158), não há "uma" imagem, assim como não há palavras, frases ou páginas "únicas" para dizer um real, qualquer que seja, no seu "todo". O caráter de ausência e silenciamento expresso nas imagens fotográficas é uma tônica que reforça a necessidade de investigar o que está "por trás" dos registros fotográficos. A natureza da fotografia nos informa constantemente sobre a ausência. As imagens nunca dão a ver tudo, elas conseguem mostrar a ausência a partir do "nem tudo a ver" que elas nos propõem constantemente (DIDI-HUBERMAN, 2012, p.178). A questão da fotografia como fragmento da realidade é abordada de maneira incisiva por Denilson Baniwa, o que nos leva a refletir sobre a complexidade do debate em torno da apropriação, dos direitos de imagem e do epistemicídio cultural. Esses temas tornam-se particularmente relevantes ao analisarmos imagens produzidas durante determinados períodos históricos, as quais, muitas vezes, foram utilizadas como base para

³¹ Fala de Denilson Baniwa disponível no encontro do Instituto Moreira Salles - Artes Indígenas - Apropriação e apagamento. Disponível em: <https://ims.com.br/eventos/1922-modernismos-em-debate-artes-indigenas-apropriacao-e-apagamento>. Acesso em: 08 nov. 2024.

a construção da narrativa oficial da história do Brasil. A reflexão do artista destaca como essas imagens, aparentemente neutras, são carregadas de significados que perpetuam desigualdades e formas de dominação cultural. Assim, a discussão sobre a fotografia nesse contexto revela-se essencial para uma compreensão crítica das relações de poder subjacentes à sua produção e circulação, assim como para o questionamento das narrativas históricas estabelecidas.

Fig 16. Denilson-Baniwa, “Caçadores de Ficções Coloniais”, 2021, colagem digital, tamanhos variados. Revista Zum #20 Abril de 2021. p.54.

Ao analisarmos o trabalho de colagem (Fig. 16) de Denilson Baniwa, podemos observar uma montagem cujo cenário se constitui de uma imagem de fundo amarelada. Ela se assemelha a uma pintura, cujos elementos são coqueiros e navios que parecem ter sido desenhados com lápis preto. No centro da imagem, situam-se dois indígenas de pé, um ao lado do outro. Acima dos dois há a inserção de um texto que faz a imagem parecer um cartaz de filme: “Brazil and the discovery of the Amazon”. Os indígenas têm suas feições pouco nítidas e o artista insere sobre seus corpos alguns elementos. O da direita tem uma câmera filmadora em uma de suas mãos e usa uma blusa vermelha estampada com o cartaz do filme “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, de Glauber Rocha. O da esquerda está com uma aparelhagem de captação de som em uma mão e o corpo envolvido por

outros aparelhos, fios e fones. Ao inserir o texto em grafias que se parecem com um cartaz de cinema e os elementos de uso cinematográfico, Denilson Baniwa faz uma inversão na imagem oitocentista. Ao invés de serem registrados por fotógrafos, os indígenas da imagem são os realizadores das imagens. Esse jogo, que inverte papéis, reflete a discussão que Denilson Baniwa realiza em suas pesquisas. O foco é analisar como essas imagens, que se tratavam de um olhar colonial sobre esses povos, se tornam meio para que indígenas possam criticar os registros feitos no período de colonização do Brasil e também serem os realizadores de suas próprias imagens fotográficas. É interessante o fato de Denilson Baniwa vestir, na colagem, um dos indígenas com uma blusa que tem a imagem do cartaz do cineasta Glauber Rocha, já que ele foi um crítico mordaz dos processos coloniais no Brasil. O texto torna explícita a ironia: Brasil está escrito com Z, assim como os americanos escrevem, com um chamado em inglês sobre a “descoberta da Amazônia”. Destaca-se aqui sua crítica a uma outra cultura que nos domina com suas produções cinematográficas e outras tantas influências culturais, a norte-americana.

No contexto da composição e do conceito fotográfico contemporâneo, de acordo com o esquema de Rose, vemos uma fotografia que originalmente foi criada para documentar e catalogar esses territórios, conforme observamos nas análises de imagens do século XIX. O registro assume uma nova visualidade com as intervenções de Denilson Baniwa. Ao introduzir cores vibrantes e camadas adicionais, como elementos pop e figuras inesperadas, Baniwa transforma a imagem original com humor e provocação. Essa abordagem não apenas subverte o significado da imagem, mas também desafia as percepções tradicionais associadas a ela.

O público que tem acesso a essas imagens, por meio da Revista Zum (uma das principais publicações de fotografia contemporânea no Brasil), é composto por consumidores de arte, inserindo as intervenções de Baniwa em um campo de circulação onde a arte contemporânea é o principal objeto de estudo. Dessa forma, o artista não apenas ressignifica as fotografias, mas também as posiciona dentro de um novo cânone artístico, contrastando com o uso original dessas imagens pelos europeus, que as viam como instrumentos de dominação cuja circulação estava circunscrita a poucos. Esse é um destaque importante para compreendermos os novos aspectos para a análise da produção contemporânea, um momento em que a denominada audiência dessas imagens se expande e passa a olhá-las criticamente.

A produção de Denilson Baniwa dialoga também com conceitos relevantes, que têm sido pesquisados por importantes críticos da fotografia, um deles é a ausência. Com

isso, conseguimos compreender como a produção contemporânea dialoga atualmente não somente com a realidade indígena, agora ressaltada, mas também apresentando um aspecto da produção que Rose denomina como importante, pois aborda a compreensão do seu diálogo e reverberação dentro do respectivo período histórico.

A ausência, como conceito na fotografia, é destacada pelas intervenções de Baniwa, que evidenciam como as imagens fotográficas podem representar um recorte que muitas vezes não reflete a realidade, ou, por outro lado, reforçam uma realidade imposta. Essas intervenções sublinham as relações de poder implícitas nas imagens, trazendo à tona noções de aquisição e controle. Como argumenta Susan Sontag (2004), a fotografia em sua essência é um ato de apropriação, um reflexo das dinâmicas de poder que moldam a realidade registrada.

As noções de ausência na fotografia relacionadas às intervenções realizadas por Denilson Baniwa enfatizam como as imagens fotográficas têm a força de registrar um recorte que por vezes não faz jus a uma realidade, ou a retratam em um recorte imposto. Susan Sontag discorre que a fotografia é uma espécie de aquisição, esse recorte fotografado que vai fazer com que se escolha uma pose ou um lugar a ser registrado, que vai nos mostrar como somos consumidores dessas imagens. A autora diz ainda que a partir de eventos ou situações, criamos os registros que vão ou não fazer parte da nossa experiência:

A fotografia é, de várias maneiras, uma aquisição. Em sua forma mais simples, temos numa foto uma posse vicária de uma pessoa ou de uma coisa querida, uma posse que dá às fotos um pouco do caráter próprio dos objetos únicos. Por meio das fotos, temos também uma relação de consumidores com os eventos, tanto com os eventos que fazem parte de nossa experiência como com aqueles que dela não fazem parte - uma distinção de tipos de experiência que tal consumo de efeito viciante vem turvar (SONTAG, 2004, p. 172).

Essa experiência que transita entre assimilar o que não vivemos, mas que incorporamos em nosso imaginário a partir de imagens que fazem parte de nossa cultura, é inserida ficcionalmente no ensaio por Baniwa de maneira irônica e bem-humorada. Ao mencionar a relação que ele teve com imagens cinematográficas presentes em nosso imaginário e que ele insere nas fotografias, o artista afirma:

Comecei a revelar alguns filmes antigos. E, tão animado quanto Totó de posse do projetor de películas, fui descobrindo a morte de alguns velhos conhecidos meus. Agora já não acho que o xenomorfo Alien era vilão. Ele estava lá na sua aldeia, tranquilo, vivendo seu cotidiano, quando chegaram naves que, para ele, eram alienígenas e começaram a perturbar o modo de vida dele e de seus parentes. Assim como a metáfora da chegada de alienígenas que destroem o modo de vida humano ou de como o progresso avança pelo que é

natural e acaba revivendo um monstro que a humanidade não conhecia, esse é basicamente o processo de colonização que vivemos neste território. (BANIWA, 2021, p. 71).

Os jogos de poder imbuídos nos registros e disseminação de arquivos fotográficos remontam ainda à compreensão do registro fotográfico como um vestígio que podemos ressignificar, como escreveu Baniwa em seu ensaio. Vestígios que incidem em compreender como essas memórias estão postas e os discursos fotográficos como possíveis arquivos a serem revisitados. De acordo com John Berger:

Fotografias são relíquias do passado, vestígios do que aconteceu. Se os viventes assumissem aquele passado, se o passado se tornasse uma parte integrante do processo pelo qual as pessoas fazem sua própria história, então todas as fotografias iriam readquirir um contexto vívido, elas continuariam a existir no tempo, em vez de serem momentos capturados. Tal memória iria abranger uma imagem do passado, mesmo que trágica, mesmo que culpada, dentro de sua própria continuidade. A distinção entre os usos privado e público da fotografia seria transcendida (BERGER, 2017, p. 83).

Elucidando como esses jogos de poder são importantes de serem combatidos com a própria tecnologia da fotografia, há uma interessante reportagem realizada pela revista *Zum*, em que o artista indígena Ubiratã Suruí, membro do Coletivo Ixomasoden, narra o fato de ser o primeiro fotógrafo do seu povo. Na reportagem, Ubiratã vai abordar como a câmera pode ser uma ferramenta para defender seu povo, ou para protegê-los dos invasores de sua cultura, combatendo massacres ou o esquecimento de tradições importantes de seu povo. No trecho abaixo, há detalhes de como ele iniciou seus estudos em fotografia, e como ele os relaciona com a manutenção de resistência e memória de seu povo:

Para aprender sobre um assunto, o branco estuda sua história - e o Paiter busca as memórias de antigamente. Décadas atrás, missionários, antropólogos e jornalistas já entravam com câmeras em nosso território. Um desses equipamentos acabou ficando de presente na aldeia e passando por várias mãos. Daí surgiram as primeiras fotos feitas por nós mesmos, registros de cerca de 20 anos atrás. Para estudar fotografia, passei a olhar também e principalmente para esse conjunto de imagens. Assim como tio Almir disse que precisávamos aprender as ferramentas dos dois mundos, hoje eu busco aprender como os diferentes olhares atravessam a câmera, o que eles enxergam e como escolhem o que vai compor o quadro final (SURUÍ, 2021, p. 111).

Portanto, é fundamental compreendermos como a voz e a representatividade dos indígenas na arte contemporânea é muito valiosa. Desse modo, eles têm a oportunidade de manifestar suas narrativas da maneira com que se sentem mais confortáveis e contemplando suas culturas, incluindo o que acreditam como importante. A memória dos indígenas pertence a eles e deve ser sempre reverenciada para uma reverberação constante

da importância de suas cosmologias como patrimônio. Segundo Ailton Krenak, em entrevista para a publicação educativa da 34ª Bienal de São Paulo:

o pensamento indígena prevalece desde uma base, um lugar imemorial, desde a nossa ancestralidade. Tem um pequeno verso de um poema indígena que diz assim: “Cantando/dançando/passando sobre o fogo/seguimos num contínuo rastro dos nossos ancestrais “. Esse mantra, é desse lugar que nós resistimos. A gente não tem uma cartografia para se deslocar nela, definido de onde a gente resiste. A gente resiste de um lugar fundado na nossa memória. Esse lugar é o lugar de potência de onde nós pensamos o mundo, também. O nosso mundo e esses mundos todos que circundam a gente. Quando as pessoas discutem outros mundos possíveis, estão cogitando essa possibilidade de, para além da realidade cotidiana que a gente vive, você também pensar outros mundos. Mundos onde a experiência cotidiana, do contínuo da vida, seja uma imprevisibilidade. (KRENAK, A. In: 2020, p. 97).

Em suma, a fala do escritor é fundamental, pois a voz de um artista indígena que pesquisa e nos orienta acerca da leitura das imagens de seus povos é muito mais significativa do que apenas analisarmos as imagens realizadas por europeus em outros períodos históricos. Portanto, as pesquisas e criações de Baniwa e outros artistas indígenas que estão no cenário contemporâneo são de grande valia para que a pesquisa atinja a veracidade e criticidade necessária para a discussão do tema. O trabalho desses artistas, combinados ao referencial teórico que abrange a discussão acerca da fotografia, elucidam a necessidade de nos debruçarmos sobre essas imagens fotográficas. O resgate realizado nas intervenções de Denilson Baniwa dão uma nova vida e narrativa às fotografias, possibilitando uma nova difusão e compreensão desses acervos. Ao reapropriar-se e abordar as ausências e silenciamentos causados aos povos indígenas por anos no Brasil, o artista evoca a importância dos indígenas terem a “devolução” dessas imagens. Como destaca Ariella Azoulay, a análise dos arquivos, bem como a garantia de seus direitos em primeiro plano, auxilia no combate a violências e silenciamento impostos pelo colonialismo:

A invenção do Novo Mundo e a invenção da fotografia não são eventos independentes. A sugestão de que as origens da fotografia remontam a 1492 é uma tentativa de enfraquecer a temporalidade imperial imposta naquela época, que permitiu que as pessoas acreditassem, experimentassem e descrevessem coisas interconectadas como se fossem separadas, definidas por seu caráter de novidade. Em outros termos, para a fotografia surgir como uma nova tecnologia no final de 1830, a centralidade dos direitos imperiais nos quais ela foi baseada teria de ser ignorada, negada ou sublimada, ou, pelo menos, varrida para debaixo do tapete, sem ser percebida como constituinte da operação da fotografia como uma tecnologia. Colocar esses direitos em primeiro plano exige um exercício simultâneo: desaprender as origens consagradas da fotografia e as do “novo mundo”, suas conotações espaciais e temporais – ainda hoje associadas de perto com a modernidade e “a era dos

descobrimientos” – e, em vez disso, observar a configuração da violência imperial e sua manifestação em direitos. (AZOULAY, 2019, [s.p.])

Em conclusão, é possível compreender que o cenário da arte contemporânea nos auxilia a analisar essas imagens não só por meio da observação e ressignificação, mas também a partir das pesquisas, entrevistas e textos que os artistas indígenas têm produzido.

A análise desses trabalhos tem como finalidade subsidiar a pesquisa de maneira integral, sendo que o capítulo a seguir é um material educativo que traz a ideia de investigações educativas movidas pelo desejo de difundir esta pesquisa com adolescentes. Como gestora e educadora que atua no campo da arte educação há quatorze anos, pude notar a falta de conhecimento dos alunos em relação a diversas questões indígenas, históricas ou contemporâneas.

Portanto, criei um material destinado a estudantes do ensino médio que pode ser utilizado nas escolas, galerias, museus, praças, florestas e todas situações em que o educador e os estudantes entendam que seu uso é possível.

No material, está expresso o desejo de consolidar uma discussão mais aprofundada e embasada historicamente. Compreendo esse material como um motivador para jovens, que possivelmente ainda não tenham tido contato com esta pesquisa, a se apropriarem dela. Vale notar que a ideia principal é que ele seja uma ponta de lança para a ampliação dessas discussões, para além da academia, museus e galerias de artes.

3. MATERIAL PROPOSITIVO POÉTICO

3.1. Ma'ë

Este material foi criado com o intuito de auxiliar o professor a fomentar ações educativas com turmas do ensino médio. A proposta parte da análise de retratos de indígenas brasileiros que compõem o acervo do Instituto Moreira Salles para compor uma curadoria que inclui obras de outros fotógrafos. Inclusive de artistas indígenas contemporâneos, que ressignificam antigos retratos de indígenas de maneira crítica e criativa.

Sua elaboração teve como ponto de partida o processo de pesquisa envolvido na realização do filme “Pega Visão”, o qual resultou de um convite do Instituto Moreira Salles à empresa de arte e educação Malacaxeta, da qual sou gestora. A demanda era a criação de uma animação sobre o acervo de fotografias do IMS para o público infanto-juvenil. Após muitas conversas e investigações, surgiu a ideia de focar nas fotografias sobre indígenas. Na construção do roteiro do filme, a consultora Graciele Guarani contou uma tradição na sua família envolvendo a fotografia. Seu avô dizia que fotografar um animal aprisiona sua alma na câmera, causando sua morte, e que isso também poderia acontecer a uma pessoa. Essa crença virou um dos argumentos principais do filme.

O estudo dos retratos de indígenas brasileiros realizados no século XIX sugere que a fotografia foi usada como aparato violento de dominação. Um ponto que chama a atenção diz respeito à falta de interesse em identificar corretamente os retratados: não se informa o nome da pessoa, e muitas vezes sua etnia está identificada de forma errada. A postura e a expressão dos indígenas revelam um profundo mal-estar. É muito possível que não tivessem ciência do que estava acontecendo e se sentissem roubados de seus lugares de origem, de suas famílias, que sentissem suas almas roubadas.

Este material também tem o objetivo de ajudar os estudantes a compreenderem o processo de colonização cultural do Brasil, com foco no desenvolvimento de um olhar crítico sobre as representações dos indígenas. A fim de fomentar a Lei nº 11.645/2008, que torna obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena em instituições de ensino fundamental e médio públicos e privados.

Partindo de um encontro com o imaginário construído por lentes coloniais, é possível investigar modos de existir que incidem em escolhas, “enquadramentos” que visam silenciar existências coletivas e individuais em suas totalidades, compreendendo

como o olhar colonial criou narrativas específicas nos retratos. Com isso, o material educativo abre um espaço que sugere a importância de analisar e ressignificar estas imagens.

Ma'ẽ ³² de acordo com o dicionário tupi significa 'olhar'. Olhar não é o mesmo que ver. Para olhar com profundidade algo precisamos analisar os detalhes e compreender que, para além do que vemos, há o silêncio do que não é dito. Portanto, esse material tem o objetivo de proporcionar imersões que ajudem os estudantes a compreender e praticar atividades artísticas, utilizando o retrato como gênero fotográfico para análise. A escolha desse gênero se deu pelo fato de que desde os primórdios da fotografia podemos acompanhar a evolução dos retratos, sendo eles os substitutos de pinturas de retratos com o advento dos dispositivos fotográficos. Ao longo da história, o gênero tem sido reproduzido continuamente nas expressões fotográficas de todos os períodos históricos até os dias atuais. Ao observar esses retratos, é possível analisar as mudanças na visualidade das imagens e na forma como as pessoas foram retratadas, o que possibilita compreender suas mudanças ao longo do tempo, não somente nos avanços técnicos, mas também nas mudanças sociais, culturais e artísticas.

Muitos textos presentes na dissertação estão replicados no material. Isso pelo fato de que, ele tem o intuito de circular em salas de aulas, museus e na vida de jovens do ensino médio brasileiro. Portanto, compreendemos que alguns textos presentes na dissertação podem ampliar a investigação dos jovens nas análises de imagens.

3.2. Objetivos de aprendizagem

Os objetivos de aprendizagem deste material educativo provém da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). De acordo com a BNCC, as práticas educativas têm a ver com o modo de produção e a maneira com que os conhecimentos da arte são organizados. Para tanto, o percurso do fazer artístico é importante, permitindo que os alunos criem, experimentem e desenvolvam, principalmente, uma poética pessoal.

As quatro dimensões da arte que o material contempla de acordo com a BNCC são:

1. A criação, enfatizando a importância do fazer artístico pelo qual os alunos podem criar e explorar intencionalmente, expressando ideias, sentimentos e

³² Disponível em: <https://dicionariotupi.com.br/?s=olhar>. Acesso em: 08 nov. 2024.

produções artísticas individuais ou coletivas;

2. A estesia: relacionando-se com a experiência sensível dos alunos, envolvendo a percepção e a sensibilidade do corpo, o que contribui para o autoconhecimento e a compreensão do mundo;
3. A crítica, que refere-se ao desenvolvimento de novas percepções através de pesquisas e experiências culturais, incentivando reflexões sobre aspectos políticos, históricos, estéticos e sociais;
4. A fruição: Trata-se da conexão do aluno com a obra de arte, destacando a importância da sensibilidade e da abertura para experiências artísticas que podem ser tanto agradáveis quanto desafiadoras.

Enfatiza-se as competências e habilidades específicas da área de Linguagens e suas tecnologias no Ensino Médio, como a competência específica seis, que abrange a apreciação estética das mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, e a mobilização de seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e (re)construir produções autorais individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas.

Compreendendo que essa competência contribui para o desenvolvimento das habilidades:

- Desenvolvimento da compreensão e valorização da diversidade do patrimônio artístico de diferentes épocas e lugares, desenvolvendo uma visão crítica e histórica sobre as manifestações artísticas na sociedade.
- Apreciação Estética a fim de desfrutar e apreciar diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto globais, para estimular sensibilidade, imaginação e criatividade.
- Expressão e Criação que fomentem a atuação em processos de criação artística, individual ou coletiva, em diversas linguagens artísticas, utilizando referências estéticas, culturais e conhecimentos variados.
- Relação com a Sociedade, conectando os alunos as práticas artísticas com as diferentes dimensões da vida social, cultural, política e econômica, reconhecendo o processo histórico de sua construção.

Bem como a competência específica sete, que pressupõe a mobilização práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas,

éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.

Compreendendo que essa competência contribui para o desenvolvimento das habilidades:

- Avaliação de como as tecnologias digitais influenciam a formação do indivíduo e suas práticas sociais, utilizando essas mídias de maneira crítica na seleção, compreensão e produção de conteúdos digitais.
- Desenvolvimento de uma postura crítica em relação aos processos de pesquisa e busca de informações, apropriando-se das ferramentas e novos formatos de produção e distribuição de conhecimento na cultura digital. (BRASIL 2018, p. 491 a 497).

3.3. Modos de usar o material

Em síntese, este material compila as imagens presentes nesta pesquisa com o propósito de serem utilizadas por professores e alunos para análise e criação, permitindo o exercício do olhar crítico e criativo, o que se denomina, simbolicamente, como uma flecha: "Ampliando o Enquadramento."

Além disso, há um conjunto de perguntas, exercícios curatoriais sugeridos, elaborados com base no livro de Gillian Rose "Visual Methodologies - An Introduction to the Interpretation of Visual Materials" (2001) e nos parâmetros da BNCC, sob a flecha temática "Trocando Lentes."

Adicionalmente, são propostos eixos de investigação que podem auxiliar tanto alunos quanto professores a aprofundarem o entendimento da narrativa subjacente a essas imagens. Esses eixos são compostos de textos explicativos do acervo do IMS bem como do período histórico que este material investiga, pontuando importantes artistas e demais conceitos para que se amplie o foco acerca das mudanças na realização de retratos que compõem este material.

Além disso, há um compilado de citações de importantes textos de indígenas que podem ser mixados às proposições do eixo "Trocando lentes". Todos esses textos estão na flecha intitulada: "Ajustando o Foco".

3.4. Ampliando o Enquadramento

Para expandir a análise das imagens, sugerimos um percurso que Gillian Rose (2001) aborda, a fim de auxiliar os alunos a investigarem criticamente as imagens. Pode ser interessante iniciar a investigação de análise das imagens a partir desses eixos que sugerem a “ampliação do enquadramento” das imagens para além da cena. Sendo eles:

- Levar as imagens a sério: trata da importância de observar a imagem pura e exclusivamente, com todos os detalhes de sua composição, como: luz, sombra, nitidez, pose da pessoa retratada, relação do fotógrafo com o fotografado, detalhes de sua indumentária, ambiente onde o retrato foi realizado, detalhes deste ambiente.
- Pensar sobre as condições sociais e os efeitos dos objetos visuais: trata-se da compreensão do contexto social no qual as imagens foram realizadas. Quem criava as imagens, para quem? Por quê? Como era esse período histórico? Como os efeitos das imagens reverberam na sua visualidade? Elas eram impressas ou apareciam na internet, eram cartazes grandes? Como eram feitas?
- Considerar sua própria maneira de ver as imagens: Dentro do seu contexto de vida, bagagem cultural, predileções e demais características que te fazem um indivíduo único, nos conte como essa imagem pode se relacionar com você, sua vida, coisas que você já viu ou viveu.

3.5. Imagens para investigação desta flecha:

Sugerimos que, ao imprimir as imagens, as legendas sejam coladas ou escritas na parte de trás da impressão. Para que os alunos possam olhar as imagens sem a interferência inicial da legenda.

Fig 3. Ferrez, Marc. *Indígenas do povo Aimoré, também conhecido como Botocudo. Sul da Bahia - BA, Brasil, 1876.* Fonte: Acervo IMS.

Fig 4. Daguerreótipo D 80 1318 (Musée de L'Homme, Paris).

Fig 5. Daguerreótipo D 80 1319 (Musée de L'Homme, Paris).

Fig 6. Daguerreótipo D 80 1320 (Musée de L'Homme, Paris).

*Fig 7. Pastore, Vincenzo. Retrato de menino indígena com arco e flechas. São Paulo, SP, Brasil, 1905.
Fonte: Acervo IMS.*

Fig 8. Ferrez, Marc. Indígena do povo Aimoré, também conhecido como Botocudo. Sul da Bahia - BA, Brasil, 1876. Fonte: Acervo IMS.

Fig 9. Detalhe Revista O Cruzeiro. 1 nov. de 1952.

Fig 10. Página dupla da Revista O Cruzeiro. 1 nov. de 1952.

Fig 11. Indígenas Iaualapitis, 1949. Serra do Roncador, MT. Foto de José Medeiros/ Acervo IMS.

Fig 12. Ballot, Henri. Indígenas do povo Txucarramãe. Parque indígena do Xingu - MT, Brasil. 1953, circa. Fonte: Acervo IMS.

Fig 13. Gautherot, Marcel. Expedição para o território do povo Assurini. Região do baixo Tocantins - PA, Brasil. 1950, circa. Fonte: Acervo IMS.

*Fig 14. Bisilliat, Maureen. Série Xingu - Luta Huka-huka. Parque Indígena do Xingu - MT, Brasil. 1975.
Fonte: Acervo IMS.*

Fig 15. Cláudia Andujar. *Catrimani*. 1971-1972. Fotografia retirada da página do Instituto Socioambiental.

Fig 16. Denilson-Baniwa, "Caçadores de Ficções Coloniais", 2021, digital paste, variable sizes. Revista Zum #20 Abril de 2021. p.5.

3.5. Trocando lentes

Desenvolvemos aqui uma série de exercícios para que os alunos possam analisar e criar com as imagens deste material:

- Descreva as imagens detalhando elementos, como: a pose do fotografado, sua expressão, local onde essa fotografia foi realizada, as cores, a nitidez, o olhar do fotografado em relação ao fotógrafo, suas vestimentas, a luz, contraste.
- Insira as imagens em duplas e, após descrevê-las, verifique quais são as semelhanças e as diferenças entre elas, observando todos os detalhes.
- Imagine como era o período em que essa imagem foi realizada e quais efeitos essas imagens podiam ter no meio social no qual elas pertenciam naquele período.
- Compare imagens que você acredita que foram realizadas em períodos históricos distintos. Detalhe quais diferenças visuais elas têm.
- Observe quais são as questões que não aparecem na imagem, mas que geram provocações e curiosidades ao observá-las.
- Observe e imagine qual relação do olhar do fotografado com o fotógrafo.
- Relate como você vê a imagem. Como ela pode ser semelhante a algo que você já viu na internet, na televisão, em algum filme e como ela gera algum impacto em você. Descreva.
- Crie uma curadoria para as imagens, assim como você idealiza o feed de suas redes sociais. Pense em títulos e textos que possam acompanhar e defenda suas escolhas.
- Crie um retrato baseado nas instruções para a criação de retratos que eram realizadas no século XIX (p. 116).
- Crie seu próprio manual para a criação de retratos ou *selfies*.
- Crie desenhos, textos e insira elementos de colagens nas imagens. Defenda o que você colocou demonstrando como esses elementos expressam a importância dessa imagem historicamente.
- Qual imagem para você representa melhor os povos indígenas brasileiros e por quê?
- Quais as diferenças visuais entre as fotografias e por quê?
- Como cada imagem comunica uma narrativa e qual será essa narrativa?
- Qual câmera fotográfica foi utilizada para criar essas fotografias?
- Essas fotografias expressam para você fatos reais ou fictícios?

- Crie novas narrativas para esta fotografia inserindo palavras ou poemas que modifiquem os sentidos do que ela te faz sentir.
- Como você se vê?
- Em qual fotografia parece que o retratado está confortável com a situação?
- O que você sente ao ver essas imagens?
- Como imagina que a pessoa fotografada estava se sentindo?
- Como você imagina que era a vida deste indígena?
- O que comia, que língua falava, qual era o seu nome?
- Quando a nave espacial é inserida na imagem de Baniwa, o que se modifica no visual da imagem? Por quê? Como você compreende que sua vida e sua história são importantes para sociedade em que vivemos?
- Como você gostaria de ser retratado?
- Dentre as citações de indígenas presentes neste material, escolha: uma que possa combinar com uma imagem do material.
- Escolha uma citação das “Vozes indígenas”, extraia uma palavra guia de dentro dela. Entenda essa palavra como o eixo curatorial para escolher imagens deste material que possam ser combinadas a essa palavra e sua citação.
- Escolha uma citação para cada imagem.
- Escolha um elemento da natureza que possa acompanhar cada imagem desse material. Descreva por qual motivo esse elemento se relaciona com essa imagem.
- Escolha uma imagem que para você representa um sonho indígena.
- Escolha uma imagem que represente para você um pesadelo para os colonizadores.
- Crie um curadoria para expor essas imagens na rua. Imprima as imagens e crie uma curadoria que tenha como eixo algumas das proposições que sugerimos aqui.

3.6. Ajustando o Foco

1. Sobre o acervo fotográfico do Instituto Moreira Salles

O acervo fotográfico do Instituto Moreira Salles é um dos mais importantes da América Latina. Sua estruturação sistemática teve início em 1995 e desde então a coleção se firmou como uma referência no Brasil e no exterior. O acervo se formou inicialmente com os conjuntos de fotografias do século XIX, formados pela coleção Gilberto Ferrez e por duas coleções adquiridas do colecionador Pedro Corrêa do Lago. Na década de 1930,

a série do antropólogo Claude Lévi-Strauss foi adquirida. Posteriormente, foi incorporada a coleção de Marcel Gautherot, importante retratista do Brasil, que fez registros dos anos 1940 até os anos 1980.

Suas aquisições perpassam ainda pela coleção de registros dos jornais do grupo Diários Associados no Rio de Janeiro, com cerca de um milhão de itens (adquirida em 2016). Essas imagens abarcam a memória do Brasil associada ao fotojornalismo e à comunicação visual, compreendendo: registros da arquitetura colonial e moderna e as transformações da paisagem urbana brasileira ao longo dos séculos XIX e XX; o retrato na fotografia brasileira; a cultura, as festas populares e a paisagem natural de diversas regiões do país; a urbanização e o desenvolvimento industrial decorrentes dos investimentos em energia elétrica realizados no início do século XX e da industrialização posterior à Segunda Guerra; o mundo do trabalho, urbano e rural, e o fotojornalismo brasileiro do século XX. Além de obras de importantes fotógrafos da imagística brasileira, como Marc Ferrez, Militão Augusto de Azevedo, Revert Henry Klumb, Thomaz Farkas e Geraldo de Barros, José Medeiros, Maureen Bisilliat, Hildegard Rosenthal, Hans Gunter Flieg, Otto Stupakoff e David Zingg, que também integram o acervo do IMS, além de trabalhos de fotógrafos latino-americanos renomados, como o peruano Martín Chambi e o argentino Horacio Coppola.

Atualmente, o acervo do IMS reúne cerca de dois milhões de imagens, constituindo o mais importante conjunto de fotografias do século XIX no Brasil e a melhor compilação relativa à fotografia nacional das sete primeiras décadas do século XX.

2. Conhecendo mais sobre o gênero retrato na história da fotografia

Para investigarmos o gênero retrato na história da arte, é importante compreender que suas convenções foram herdadas da pintura. Como era um trabalho altamente especializado, executado com materiais dispendiosos e que demandava tempo para ser realizado, as pinturas de retrato geralmente contemplavam pessoas da nobreza e representantes do alto clero. Com o advento dos primeiros dispositivos fotográficos, muitas pessoas que nunca haviam sido retratadas começaram a ter essa oportunidade, o que ampliou o alcance do retrato para diversas camadas sociais e regiões do mundo. Na Europa, por exemplo, a fotografia possibilitou uma nova percepção individual, à medida que mais pessoas começaram a se ver retratadas.

No Brasil, o processo foi influenciado pelo contexto de colonização. As

fotografias não serviram apenas para documentar o território conquistado, mas também para catalogar plantas, pessoas... Os fotógrafos que realizaram retratos de indígenas neste período são: E. Thiesson, Bartolomé Bossi, A. Frisch e Marc Ferrez.

Durante esse período, os retratos eram realizados de maneira formal, seguindo um conjunto de normas. A forma como as pessoas eram posicionadas nos estúdios, por exemplo, era cuidadosamente planejada. Existiam guias específicos para orientar os fotógrafos na execução dos retratos, indicando como posicionar as pessoas, ajustar a iluminação e determinar o tempo necessário para que a pessoa ficasse imóvel. Esses guias eram essenciais, pois os dispositivos fotográficos da época eram de uma tecnologia rudimentar. O tempo de exposição era longo, o que exigia que a pessoa ficasse parada por um período prolongado para evitar que a fotografia ficasse “tremida”, com uma resolução ruim. As instruções detalhadas nos guias ajudavam a garantir que o resultado final fosse uma imagem nítida e bem composta, apesar das limitações tecnológicas.

Revista *Ágora*, Vitória, n. 5, 2007, p. 1-25. 6

(...) Posicione o modelo de modo cômodo e gracioso, em pé ou sentado, apoiado num pilar, balaustrada ou pequeno pedestal, de modo que cada parte esteja igualmente em foco, mas especialmente as mãos, rosto e pés (caso estes precisem ser vistos). Evite tanto quanto possível aquela tola adesão à uniformidade na posição do modelo, em que alguns operadores caem: como deixar as mãos juntas sobre o colo ou fixar o dedão nos bolsos do colete. Tais “mesmices” se tornaram uma característica no setor artístico e tornam ridículos os produtos que procedem dele. Belo e jovem, bonito e feio, o humilhado e o jubiloso, todos estavam cobertos com a mesma pele, todos foram agrupados ou posaram com as mesmas vestes. Acima de tudo, esforce-se ao menos para produzir uma variedade de posições e parafernália nos respectivos membros de uma mesma família (...). Tão logo a figura ou o grupo esteja fixo na posição agradável, cômoda e artística, a próxima etapa importante se apresenta, iluminar esta figura ou grupo de modo a obter uma imagem clara e distinta no despolido da câmera” (Revista *Ágora*, Vitória, n. 5, 2007, p. 1-25. 6 1864:32-33).

Alophe atribui plenos poderes artísticos ao fotógrafo ao reconhecer seu poder de escolha diante do que será fotografado: a pose do modelo, o horário, a luz, o enquadramento, a combinação dos gestos corporais e dos traços do rosto. Continua dizendo que o trabalho artístico do fotógrafo não reside só na composição fotográfica. “Le sentiment du photographe se traduit pour l'épreuve qu'il fait, comme le sentiment de l'artiste sur le tableau qu'il produit” (Alophe, 1864, p. 20).

Com o tempo, os fotógrafos começaram a realizar registros mais humanizados e relacionados a uma investigação etnográfica. No Brasil, no entanto, não temos muitos exemplares desse tipo de trabalho do século XIX. Nesta pesquisa, veremos muitas fotografias desse período, que datam até meados do século XIX. No entanto, é possível

que muitos outros retratos tenham se perdido, como aconteceu com muitos trabalhos de Marc Ferrez, um importante fotógrafo do século XIX, cujo estúdio no Rio de Janeiro sofreu um incêndio.

No processo de colonização do Brasil, os retratos denominados “cartões de visita” documentavam não somente os locais, a natureza, mas também pessoas que viviam nesses territórios.

Com o passar do tempo, observa-se que, entre o final do século XIX e início do século XX, alguns fotógrafos que trabalhavam com retratos começaram a utilizar essas imagens de maneira mais crítica em suas pesquisas. Esses retratos passaram a refletir uma perspectiva mais profunda e investigativa, contribuindo para uma compreensão mais ampla e humanizada das culturas e povos retratados. Abaixo, dois exemplos de retratistas que não fotografam indígenas mas que podem auxiliar em investigações sobre como os retratos eram realizados neste período. Os textos foram retirados do Blog do IMS.

3.7. Para conhecer mais os retratistas do século XIX

Textos retirados do Blog do IMS ³³:

Francisco Augusto Alkmim (☆-28 de março de 1886, Diamantina, †- Minas Gerais, 22 de agosto de 1978, Diamantina, Minas Gerais) foi um fotógrafo brasileiro autodidata. Depois de viajar por Minas Gerais com seu pai, vendendo jóias, em 1912 estabeleceu-se como fotógrafo em Diamantina, onde montou seu estúdio definitivo em 1919. A cidade não era mais aquela que vivera dias de glória com a farta exploração de diamantes e fez surgir personagens emblemáticos, como a lendária Xica da Silva. Chichico, como era conhecido, registrou diversas mudanças nesse universo, que flutuava entre a modernização e a tradição, fixando paisagens e habitantes.

August Sander (☆-17 de novembro de 1876, Herdorf, Alemanha, †- 20 de abril de 1964, Colônia, Alemanha) criou um volume de material fotográfico que oferece um corte transversal da sociedade da República de Weimar, servindo como uma síntese dessa sociedade. Esse trabalho foi idealizado como uma introdução para seu grande projeto "Os homens do século 20" (Menschendes 20. Jahrhunderts). Além de retratos, Sander também fotografou paisagens, natureza e arquitetura. Contudo, seus retratos são os mais

³³ Disponível em: <https://blogdoims.com.br/> Acesso em Acesso em: 08 nov. 2024.

conhecidos, especialmente após a publicação de "Semblante da época" ("Antlitz der Zeit") em 1929, que lhe trouxe grande atenção. "Semblante da época" foi concebido provavelmente no início da década de 1920, influenciado pelas discussões do grupo artístico "progressistas de Colônia" (Kölner progressive), com o qual Sander mantinha estreito contato.

Partindo de retratos de clientes no Westerwald, onde trabalhava como fotógrafo itinerante, além de fotografias tiradas ao longo de décadas de seus clientes na cidade de Colônia, conhecidos, familiares e encontros casuais, Sander desenvolveu uma obra arquivística organizada quase enciclopédicamente. Suas imagens, no entanto, não retratavam indivíduos específicos, mas sim representantes de categorias sociais. Sander expandiu, corrigiu e reorganizou seus arquivos durante toda a sua vida, e sua obra só ganhou uma versão definitiva postumamente. "Semblante da época" está hoje entre os marcos da história da fotografia, embora seus outros projetos, como suas fotos de paisagens, também constituam uma parte significativa de sua criação artística.

Além dos fortes semblantes que denunciam uma sociedade marcada por “imagens fisionômicas de uma época”, há pessoas que, assim como sugere esta pesquisa, compreendem a força e o poder que a fotografia traz em seu recorte histórico. Frederick Douglass (★-fevereiro de 1818, Cordova, Maryland, EUA, 20 de fevereiro de 1895, Washington, D.C., EUA) é um exemplo interessante. O famoso ex-escravizado, orador e escritor abolicionista, e estadista do pós Guerra Civil Americana usou a fotografia como maneira de afirmar sua existência enquanto homem negro na América do Norte, em um período em que a luta pelo fim da escravidão e pela conquista dos direitos civis era a tônica em sua cultura. Ele viajava para realizar suas palestras oratórias contra a escravidão e sempre que possível posava para um retrato. Se tornando o norte-americano mais fotografado do século XIX. Na publicação educativa da 34ª Bienal de São Paulo (2020) o escritor Neo Muyanga detalha:

Douglass e a fotografia cresceram juntos. Ele fugiu da escravidão em 1838, não antes que Daguerre e Henry Fox Talbot (1880-1877) criassem as primeiras formas de fotografia. Iniciou sua carreira como orador abolicionista em 1841, justo quando aperfeiçoamentos técnicos reduziam o tempo de exposição necessário, permitindo a proliferação de retratos da guerra. Os retratos alimentaram a demanda por fotografia, respondendo por mais de 90% de todas as imagens fotográficas nas cinco primeiras décadas de existência do meio. Os retratos e as palavras de Douglass transmitiam ao mundo a mensagem de que ele podia reivindicar cidadania, com o direito de igualdade perante a lei, tanto quanto seus pares brancos. Por isso ele sempre vestia com esmero para o fotógrafo, mostrando-se “majestoso em sua ira”, como disse um

admirador sobre um retrato de 1852, e se empenhava em falar e escrever com a mesma eloquência. Com suas imagens e palavras, procurava “cidanizar-se” mais que os cidadãos brancos, numa época em que a maioria dos brancos não acreditava que os negros pudessem ser cidadãos dignos. IP 41 (MUYANGA, 2020, p.40 e 41).

Com o tempo, os retratos começaram a tomar novas direções. Os retratos de indígenas presentes no acervo e investigados nesta pesquisa e também no filme, são fotógrafos como Marcel Gautherot, José de Madeiros e Henri Ballot.

Michel Fritzot destaca em texto presente no livro “Marcel Gautherot - Fotografias” como fotógrafos como Marcel Gautherot, por exemplo, se inspiraram na agência Alliance Photo (1937), criada pela então jovem alemã Maria Eisner. O modelo de criação era constituído por um grupo de fotógrafos que, adeptos a viagens que ilustravam temas diversificados solicitado pela revista. Onde inclusive Marcel Gautherot foi um dos integrantes.

No Brasil, os fotógrafos criaram um modelo de maneira de pensar fotografia que além de ser inspirado pelo modelo europeu tinha um método de produção, fusão, temática e atitude atenta a solicitações editoriais. A estética era imposta pelas características técnicas das câmeras fotográficas. Os fotógrafos neste período usavam uma câmera chamada Rolleiflex, que tem o formato quadrado (6x6) do negativo. Como detalha Michel:

... entre os anos 1925 e 1930 surgiram as máquinas fotográficas portáteis, parcialmente automatizadas, com negativos em formato pequeno. São aparelhos que permitiam atender à demanda crescente das publicações: Ermanox, a Leica, a Rolleiflex. A primeira consequência foi que os fotógrafos viram-se forçados a escolher o tipo de câmera que utilizariam em função de certas características de uso, de velocidade da intervenção, de visor e modo de visualização, de passagem para a tomada seguinte, de qualidade ópticas de dimensão e maleabilidade etc. (FRIZOT, 2016, p. 19).

Entre os anos de 1940 e 1950, os retratos realizados no Brasil tinham uma visualidade que perpassa pela modernização nacional, constituindo uma nova linguagem na fotografia documental, que foi realizada por fotógrafos hoje consagrados: Jean Manzon, José Medeiros, Pierre Verger e Marcel Gautherot. O arquiteto Paulo Tavares detalha em reportagem para a revista Zum, que a revista o Cruzeiro foi um dos principais laboratórios e meios de difusão das imagens criadas por esses fotógrafos no Brasil. Ele ressalta que essa mudança ocorreu a partir de 1943, quando o fotógrafo francês Jean Manzon passou a integrar a redação da revista. Inspirado por revistas ocidentais, como a norte- americana “Life” e a francesa “Paris Match”, Jean criou o escopo visual da Revista

“O Cruzeiro”. Paulo detalha sobre a atuação de Manzon e como a mesma inclui o registro de povos indígenas em várias reportagens:

...em que atuara antes de se radicar no Brasil em 1940, para imprimir uma renovação editorial em O Cruzeiro. Suas fotorreportagens emblemáticas, notoriamente em parceria com o jornalista David Nasser, abriram espaço para uma transformação da linguagem fotodocumental no Brasil, seguindo a visualidade tropical elaborada pelos modernistas nas décadas de 1920 e 1930. Nesse aspecto, destaca-se uma série de reportagens fotografadas por Manzon e pelo piauiense José Medeiros, que tinham por objeto do Alto Xingu, como os Kalapalo e os Kamaiurá, além dos Xavante, que vivem ao longo do rio as Mortes, no norte de Mato Grosso (TAVARES, 2021, p. 164).

Neste mesmo texto da Revista Zum, Paulo Tavares descreve que a temática indígena não era novidade na revista “O Cruzeiro” e na revista “A Noite Ilustrada”. Em outras edições publicadas nos anos 1920 e 1930 havia reportagens sobre os povos indígenas. Os retratos realizados pelo grupo de fotógrafos que atuavam na Zum continham especificidades visuais e técnicas particulares. No texto abaixo há detalhes de como as câmeras utilizadas no período:

As características da Rolleiflex fornecem os elementos primordiais do “estilo” de Marcel Gautherot, sem prejuízo de outras qualidades mais pessoais. Em altura em razão da altura da utilização do aparelho, as tomadas são feitas em *contre-plongée* quando fotógrafo é um adulto, o que o faz se desconectar do fotógrafo, que não olha diretamente para ele e dá impressão de estar ajustando a máquina invés de estar concentrado na escolha do momento para fotografar. Já como a Leica, a consciência de que o olhar está pousado sobre si pode ser um desafio para neutralidade. Percebe-se a vantagem da situação propiciada pela Rolleiflex para um olhar de etnólogo como de Marcel Gautherot, que deseja se fundir numa população, depois de ser perfeitamente visto e admitido, sem se tornar suspeito de “furto”. Em pouco tempo, o registro passa a fazer parte da “cerimônia”, torna-se uma presença amistosa, mas não intrusiva ou agressiva, e pode, portanto, prolongar-se. A Rolleiflex permite ainda outra forma de relação com o sujeito, de aceitação e participação, que evita toda forma de tensão. Entende-se o porquê do interesse de Marcel Gautherot, que almeja instalar-se numa situação de convívio com os autóctones, seja por ocasião da cerimônias rituais que será convidado, que seja nas redes locais, nos jogos de capoeira, nas aldeias indígenas etc. (FRIZOT, 2016, p. 20).

Esse período foi marcado com o advento de novas câmeras que proporcionaram novas possibilidades não somente de capturas, mas um olhar mais etnográfico e

humanitário dos povos indígenas é marcado nesse período. No entanto, podemos observar que a maioria dos fotógrafos são homens e muitos deles europeus. E que ainda havia situações que traziam uma perspectiva muito errônea para com os indígenas, como é o caso da reportagem indígena de Diacuí. A história de Diacuí foi como uma novela na vida real que foi fotodocumentada pela revista “O Cruzeiro”. As imagens narram sua história como um grande romance. A indígena da etnia Kalapalos se envolveu afetivamente com Ayres Cunha que foi ao Xingu a trabalho. Segundo relato do mesmo, ele a conheceu quando ela tinha 13 anos e se apaixonou. Abaixo apresentação publicada numa seção intitulada “Um fato em foco”, na qual era apresentada semanalmente uma fotografia acompanhada de um pequeno comentário.

Aqui está um curioso caso de amor à primeira vista, de onde se conclui que a vida na selva, se é rude e áspera, nem sempre endurece o coração humano. Ayres Câmara Cunha, funcionário da Fundação Brasil Central, foi transferido para um posto daquela entidade, próximo a uma aldeia da tribo dos Kalapalos. Conheceu ali uma jovem índia, Diacuí, por quem imediatamente se apaixonou. Ayres não falava o kalapalo e Diacuí muito menos o português, mas isso não representou obstáculo para que os dois se entendessem. Os olhos da indiazinha dispensavam as palavras: deles escorria uma ternura mansa, levando ao coração do homem branco a certeza de que era correspondido no seu amor. E Aires não hesitou: pediu Diacuí em casamento. Os maiores da tribo, não duvidando dos sentimentos dêle, concordaram com a união dos namorados. Mas eis que uma nuvem veio toldar a felicidade dos dois jovens, sob a forma de um artigo dos estatutos do Serviço de Proteção aos Índios, que proíbe a ligação entre civilizados e selvagens. Chamado ao Rio para prestar esclarecimentos, Aires nada negou, deixando falar bem alto o seu coração. E através da imprensa lançou um dramático apelo às autoridades, no sentido de instituírem uma cláusula no regulamento do S.P.I., permitindo o casamento de brancos com índios. Na foto, Ayres ao lado de Diacuí, num flagrante que lhe aviva as saudades da mulher amada. A índia continua a esperá-lo na selva, sem saber que os separam, com mais força do que as léguas de mata, as leis feitas pelos homens(O Cruzeiro, 01 nov.1952, pp.30-31. Foto: Diário da Noite)

A pesquisadora Helouise Costa relata no texto “Diacuí: a Fotorreportagem como Projeto Etnocida” como a narrativa do romance foi realizada na revista. Ela detalha que a cada momento diferente do romance a revista “O Cruzeiro” e fazia uma nova reportagem diferente. Resumidamente as fotoreportagens contaram a história que acontecia que envolvia desde o casamento dos dois, até momentos de cumplicidade onde

ela aparece nua nas fotos ainda mantendo as tradições indígenas mas com uma exposição que segundo Heloise reforça uma espécie de fantasia colonialista da posse sexual da mulher indígena pelo homem branco. Na sequência haviam fotos reportagens que mostravam Diacuí na primeira vez que ela vai ao Rio de Janeiro. Momento onde ela é submetida a uma sequência de processos de “metamorfose”. Com fotos que mostram etapas de tratamentos de beleza os quais ela foi submetida bem como alguns percalços que ela encontra no contato a civilização, como por exemplo como ela lidava como utensílios como fogão, máquina de costura, relógio... Enfim a revista faz a reportagem de cobertura do casamento de Diacuí e Ayres. Acompanhando na sequência o retorno do casal ao Xingu. Mostrando neste momento uma Diacuí “civilizada”, que não mais quer apresentar-se desnuda diante de seus irmãos de tribo. Por fim, somente após oito meses depois do casamento, o público da revista volta a ter notícias dos dois. Em agosto de 1953 em uma reportagem derradeira que dá conta da tragédia que aconteceu: abandonada pelo branco morreu de Diacuí

Eloise Costa conclui seu texto abordando como tanto do ponto de vista da linguagem fotográfica, da edição e da adequação do modelo a espécie de fotonovela que a revista narra com essa história explícita como que a mídia manipula a vida das pessoas. Por fim, a última reportagem sobre a história reforça a ideia de que após sua morte há um novo capítulo. Onde Ayres que antes tão elogiado parecia com o “dono de um temperamento flácido”. Deixando-se fotografar em poses afetadas ao lado do túmulo de sua esposa ou beijando a filha que repousa em seu colo, ele na divertida mente torna-se alvo fácil de amor da cidade da revista que o acusa de ser um grande responsável pela morte da Índia.

Em suma, podemos compreender como a análise dessas fotoreportagens tratam de como essa mídia impressa tinha um papel de grande influência na vida das pessoas. E como essas construção das imagens fotográficas e suas narrativas são fundamentais para garantir efeitos específicos como no caso de Diacuí, que a todo momento era inserida em um padrão estético das mulheres da época. Seja com as roupas da moda momento, nos tratamentos estéticos aos quais ela era submetida a maneira com que mostravam suas imagens denota desejos de como a revista gostaria que sua imagem fosse disseminada. Realçando padrões estéticos vigentes naquela época em detrimento de sua cultura.

A partir da década de 60 mudanças no panorama das artes no mundo contribuem também para a maneira com que os retratos são realizados. Esse período marcado por movimentos de contracultura que buscavam direitos para povos indígenas,

afrodescendentes e mulheres é marcado por produções que são sintomáticas destas manifestações. No Brasil os retratos de indígenas em sua grande maioria ainda era realizado por estrangeiros, mas há uma diferença notória. Em um mercado marcado por profissionais do sexo masculino muitas mulheres fotógrafas começam a se destacar. Como é o caso de Maureen Bisilliat e de Claudia Andujar. Ambas se dedicam a fotografar etnias indígenas em períodos prolongados e com olhares mais sensíveis. Somente as imagens de Maureen Bisilliat pertencem ao acervo do IMS. No entanto é fundamental tratar da importância de produção das duas, principalmente a de Cláudia já que a mesma tem uma importância política para os povos indígenas que é muito relevante.

Maureen é inglesa e nasceu em Englefield. A fotógrafa realizou registros no parque nacional do Xingu durante anos. E inclusive editou sua própria obra nos compilados “Detalhes de uma cultura(1978)” e “Território Tribal” (1979). Ela também dirigiu junto com Lúcio Kodato um documentário que se chama “Xingu/terra”.

Seus registros são coloridos e por vezes ela registra fotografava os rituais e outras tradições dos povos indígenas. No olhar dela diante desses povos há uma aproximação maior do que em outras fotografias de outros períodos históricos, por exemplo. As cores também garantem uma vivacidade na visualidade. Seu trabalho contém também muito contraste. O que por vezes nos faz imaginar como que a luz foi pensada, se havia um aparato de luz que auxiliava conseguir contrastes tão interessantes nas imagens.

Claudia Andujar nasceu na Suíça, em 1931, e em seguida mudou-se para Oradea, na fronteira entre a Romênia e a Hungria, onde vivia sua família paterna, de origem judaica. Em 1944, com a perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, fugiu com a mãe para a Suíça, e depois emigrou para os Estados Unidos, onde foi morar com um tio. Em Nova York, desenvolveu interesse pela pintura e trabalhou como guia na Organização das Nações Unidas. Em 1955, veio ao Brasil para reencontrar a mãe, e decidiu estabelecer-se no país, onde deu início à carreira de fotógrafa.

Sem falar português, Claudia transformou a fotografia em instrumento de trabalho e de contato com o país. Ao longo das décadas seguintes, percorreu o Brasil e colaborou com revistas nacionais e internacionais, como Life, Aperture, Look, Cláudia, Quatro Rodas e Setenta. A partir de 1966, começou a trabalhar como freelancer para a revista Realidade. Recebeu bolsa da Fundação Guggenheim (1971 e 1977) e participou de inúmeras exposições no Brasil e no exterior, com destaque para a 27ª Bienal de São Paulo e para a exposição Yanomami, na Fundação Cartier de Arte Contemporânea (Paris, 2002). Em 2015, a exposição No lugar do outro (IMS Rio) apresentou a primeira parte da carreira

da fotógrafa. A segunda parte da carreira, dedicada aos Yanomami, foi apresentada na retrospectiva "Claudia Andujar: A luta Yanomami.

Cláudia tem um trabalho marcadamente interessante, que tem muita relação com sua geração. Como ressalta Eder Chiodetto curador da última exposição dela que aconteceu no Itaú Cultural, intitulada Claudia Andujar - Cosmovisão³⁴

A fotógrafa também trabalhava para revistas, assim como muitos fotógrafos da época e a revista da qual ela prestava serviço chamava-se Realidade. Para essa revista ela fez as primeiras fotografias onde ela registrou os povos Yanomami. Segundo Eder ela faz os primeiros registros dos Yanomami, na década de 1970, uma época em que a etnia estava sendo submetida a um contato externo mais intenso no contexto dos projetos de desenvolvimento do período da ditadura militar. Eder detalha ainda como essa relação da fotógrafa se expandiu: “Ela começa a perceber a inteligência dos yanomami no trato com a natureza e a espiritualidade deles, que é muito elevada, ela percebe a sofisticação desse povo.” E como seu encontro com eles faz com que ela faça uma interessante analogia: “Nessa viagem, ela tem o primeiro contato com os yanomami, que vai mudar a vida dela por completo de novo”, conta Chiodetto, acrescentando que a artista “faz uma relação análoga com o que aconteceu com os judeus: um grupo hegemônico atacando um grupo minoritário”.

Essas fotografias na verdade eram só um início de uma relação que durou e que dura ainda toda a vida da fotógrafa que ainda está viva. Isso pelo fato de que para além de ir registrar esses povos a Claudia se tornou amiga de todos eles e essa amizade se tornou algo muito mais forte do que ela mesmo podia imaginar. Ela consegue garantir território aos povos Yanomami e com isso se estabelece uma relação de afeto. Inclusive há um filme que documenta essa relação. Ele se chama Gyuri. A narrativa mostra ela atualmente, com aproximadamente 80 anos indo ao encontro dos Yanomami. O filme é da cineasta e antropóloga Mariana Lacerda. A história que o filme mostra é muito emocionante e linda. É incrível ver a reação deles quando ela chega na aldeia. A emoção e o afeto como que de fato vão além das imagens ela construiu. Marcando uma relação muito visceral com esse povo.

Analisando os retratos, essa relação visceral e poética da fotografia com os Yanomami fica explicitada. Eder detalha que ela utilizava filmes fotográficos

³⁴ Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-04/mostra-em-sao-paulo-percorre-trajetoria-da-fotografa-claudia-andujar>. Acesso em: 08 nov. 2024.

infravermelhos, cromos riscados, filtros monocromáticos, imagens fotografadas com distorções e mutações de luzes e cores, justaposições e duplas exposições. Elementos que marcam a experimentação da artista que, em consonância com sua época, experimentava com maior liberdade possibilidades na fotografia.

Outro ponto interessante que Eder detalha é que a série “Sonhos Yanomami”, pode ser considerada como a importante da artista. Já que nela Cláudia materializa em imagens o universo da espiritualidade desse povo a partir das experimentações fotográficas. Aqui os interessantes detalhes sobre esta série, em reportagem do mencionado link do qual retiro as informações sobre Cláudia:

Em um de seus rituais, os indígenas entram em transe, têm miragens e depois relatam as visões que tiveram. “Cláudia ficava encantada com as imagens que eles descreviam verbalmente e ficava incrédula que ela não podia traduzir isso em imagem. Era uma frustração dela.” Décadas depois, em 2002, novamente revisitando seu acervo, ela sobrepõe sem querer imagens registradas em cromo. “E então ela começa a fazer isso propositalmente, e aí tem um êxtase, uma catarse, que vai gerar essa série aqui que se chama Sonhos Yanomami. Antes de mostrar para qualquer pessoa, ela manda para a aldeia e pergunta se isso tem alguma relação com essas imagens que eles descrevem quando voltam do transe. E eles ficaram enlouquecidos em como ela conseguiu isso”, contou Chiodetto. “É a série mais importante dela: quando ela conseguiu materializar isso, fundindo o corpo dos indígenas, com a paisagem, com o céu, com o rio, com as árvores, com as rochas. Porque é muito da crença yanomami, de que rocha e fêmur e outras substâncias são feitas do mesmo átomo e tudo isso é uma energia cósmica e ela consegue sintetizar essa série Sonhos”, contou. (CHIODETTO, 2024).

Atualmente o gênero retrato na fotografia é realizado de inúmeras maneiras. Mas para ajustar o foco para os povos indígenas insiro abaixo nomes importantes para melhor compreender como atualmente os indígenas ressignificam retratos realizados no passado e também produzem retratos de seus em consonância com as crenças e afetividades que compreendem que essas imagens podem guardar.

Denilson Monteiro Baniwa (aldeia Darí, Barcelos, Amazonas, 1984). Artista visual e curador. Compõe sua obra trespassando linguagens visuais da tradição ocidental com as de seu povo, utilizando performance, pintura, projeções a laser, imagens digitais. Ativista, aborda a questão dos direitos dos povos originários; o impacto do sistema colonial e a valorização da cultura indígena, propondo também reflexões sobre a condição atual do indígena.

Em 2020 existem mais de 300 povos indígenas brasileiros que abrigam mais de 200 línguas e culturas distintas. Os Baniwa são um conjunto de povos de língua aruak que vivem no noroeste amazônico, entre as fronteiras do Brasil, Colômbia e Venezuela, formando um complexo cultural de 23 povos, estimados em 12 mil pessoas. O nome Baniwa não foi autodesignado, porém é adotado para a representação em contextos não indígenas. O clã Walipere, a que Denilson pertence, significa "os netos das cinco estrelas". Ele vive na região de seu nascimento, a aldeia Darí, na comunidade Baturité/Barreira até os 20 anos, quando se muda para Manaus.

Sua trajetória se inicia em espaços de resistência ligados aos movimentos indígenas na região amazônica, onde conhece várias aldeias e povos. Trabalha na Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) e atua como produtor de programas em diversas rádios. Estuda ciência da computação na Universidade do Estado do Amazonas, e seus conhecimentos oferecem apoio a projetos e contribuem para o uso de sistemas de informação geográfica via satélite, um dos primeiros usos tecnológicos para proteção dos Territórios Indígenas, no Centro Acadêmico de Formação Indígena que ajuda a fundar em 2004, em Manaus.

Em 2013, passou a viver em Niterói, no Rio de Janeiro. Em novembro do mesmo ano funda, com a jornalista Renata Tupinambá (1990) e o comunicador Anápuáka Muniz Tupinambá Hãhãhãe (1976), o que considera um de seus projetos mais importantes na difusão e valorização da cultura indígena, a Rádio Yandê. O nome significa "nós/nossos" na língua Tupi, e é a primeira rádio indígena do Brasil, escutada em 70 países, com milhares de acessos diários na internet, veiculando programas informativos sobre a realidade indígena no Brasil e música de todos os gêneros produzida por indígenas, inclusive as tradicionais de cada etnia.

Entre suas referências estão o artista, escritor e produtor Jaider Esbell (1979) e a artista e educadora Arissana Pataxó (1983). Denilson afirma que existe uma postura colaborativa entre artistas indígenas e que seu propósito maior vai muito além de uma carreira. Considera seu projeto artístico uma causa: a ocupação de espaços na busca de melhores condições para seu povo viver em paz.

Denilson denuncia a fotografia como aparato de dominação cultural dos povos originários brasileiros e, na matéria "Ficções coloniais (ou finjam que não estou aqui)" para Revista Zum detalha esta relação:

A primeira vez que me lembro de ser fotografado por alguém que não conhecia, foi para performatizar uma mentira: fingir que aquele senhor vestido

como um cosplay de Indiana Jones não estava ali, com uma 50mm mirando nossos corpos como se fossemos capas da próxima Vogue, pedindo várias poses “naturais”. Ajam naturalmente.

Vários cliques, várias poses. Muito obrigado, vocês são lindos.

Nunca mais ouvi falar do Indiana Jones com sotaque alemão, nunca soube o que fora feito daqueles registros. Talvez numa página da National Geographic, com uma manchete: fotógrafo alemão se aventura pela Amazônia selvagem e registra tribos e animais maravilhosos. Alles klar!

- Olha o passarinho.

Meu primeiro contato com fotografia foi com uma máquina Love, com filme acoplado e descartável. Foi amor à primeira vista, com quem pude assassinar toda a comunidade clique após clique até acabar a munição. Falling in love. Foi um amigo da família em viagem para Manaus que a levou para revelar e ampliar as fotografias, meses depois chegaram as tão esperadas fotos e todos os fotografados estavam com suas cabeças cortadas na fotografia. Erro de paralaxe. Engraçado e tétrico. Motivo de risos dos mais jovens e de ira dos mais velhos. Uma parte deles havia sido roubada, decapitação fotográfica. Registros descartáveis, como a Love.

- Ele está nos fotografando, está roubando nossa alma. (BANIWA, 2021, p. 69).

3.8. Vozes indígenas

- Pindorama (Terra das Palmeiras) é uma expressão tupi-guarani para designar todas as regiões e territórios da hoje chamada América do Sul. Utilizarei alternativamente colonização afro-pindorâmica para denominar a colonização nas Américas, enquanto um exercício de descolonização da linguagem e do pensamento (SANTOS, 2015, p. 20).
- Tem homem branco que, quando olha uma árvore, só enxerga um toco de madeira e logo pensa em quanto dinheiro pode lucrar com aquilo. Na mesma situação, nós, indígenas Paiter Suruí, avistamos a vida, refletimos sobre os espíritos, contemplamos remédios e meditamos sobre o Palob, o criador do universo. O tronco e as folhas não mudaram e nossos olhos são idênticos, mas o que vemos não é igual. No primeiro contato, 1969, perguntaram quem éramos nós. Como não conhecíamos aquelas figuras exóticas, de pele clara e corpo coberto, respondemos: paiter suruí, que em tupí-mondé significa “gente de verdade”. Desde então, nossos mundos estão cada vez mais próximos e hoje podemos até falar a mesma língua. Porém, um mesmo cenário nos oferece significados tão distantes. Os olhares são diferentes (SURUÍ, 2021, p. 111).
- Abya Yala na língua do povo Kuna significa “Terra madura”, “Terra Viva” ou “Terra em florescimento” e é sinônimo de América. Abya Yala vem sendo usado como uma autodesignação dos povos originários do continente como contraponto a América expressão que, embora usada pela primeira vez em 1507 pelo cosmólogo Martin Wadseemüller, só se consagra a partir de finais do século XVIII e inícios do século XIX por meio das elites crioulas para se afirmarem em contraponto aos conquistadores europeus no bojo do processo de independência. Muito embora os diferentes povos originários que habitam o continente atribuíssem nomes próprios às regiões que ocupavam – Tawantinsuyu, Anauhuac, Pindorama – a expressão Abya Yala vem sendo cada vez mais usada pelos povos originários do continente objetivando construir um

sentimento de unidade e pertencimento (PORTO-GONÇALVES, 2009, p.2).

- O projeto A HISTÓRIA DA ARTE, a desconstrução das narrativas entre 2015 e 2016, pretendeu mensurar o cenário excludente da História da Arte estudada no país, por meio do levantamento e cruzamento de informações básicas das/dos artistas encontradas/encontrados em 11 livros de História da Arte mais usados nas formações em história da arte. Concluiu-se que de um total de 2.443 artistas, apenas 215 (8,8%) são mulheres, 22 (0,9%) são negras/negros e 645 (26,3%) são não europeus. Dos 645 não europeus, apenas 246 são não-estadunidenses. Em relação às técnicas utilizadas, 1.566 são pintores. Essa breve apresentação em números mostra um aspecto do colonialismo na formação, isso é, a história da arte é e foi construída basicamente por homens brancos europeus (BANIWA, 2021, p. 70 e 71).
- Entendo que hoje enquanto indígenas temos o papel de entender o passado e reconstruir a partir das ruínas, não dá pra fazer arte indígena contemporânea hoje, sem revisitar o passado tanto quando fomos o produto explorado, colaborativo até hoje em que somos o produto de ação própria em tudo. É preciso entender todos esses períodos e capturar o que possa nos ser útil e aprisionar no passado o que não foi útil, não repetir isso no presente (BANIWA, 2021, p. 66).
- [...] o lugar do pensamento indígena prevalece desde uma base, um lugar imemorial, desde a nossa ancestralidade. Tem um pequeno verso de um poema indígena que diz assim: Cantando/dançando/ passando sobre o fogo/ seguimos num contínuo rastro dos nossos ancestrais. Esse mantra, é desse lugar que nós resistimos. A gente não tem uma cartografia para se deslocar nela, definido de onde a gente resiste. A gente resiste de um lugar fundado na nossa memória (KRENAK, 2020, p. 97).
- Sempre houve indígenas na cidade. A verdade é que as cidades chegaram até nós. O Brasil chegou às terras dos povos do litoral em 1500, e alguns deles ainda resistem até hoje. Hoje São Paulo continua sendo lar de Guaranis e Tupinambás, que conhecem as histórias de suas serras. No entanto, as memórias indígenas naquela cidade estão principalmente em seus rios e igarapés transformados em esgoto. Sempre que vou a São Paulo meu coração pesa ao passar ao longo do rio Tietê e ler os nomes tímidos de seus afluentes encantados em corredores de asfalto. Inevitavelmente, toda vez que um indígena pisa nessa cidade se questiona se é isso que a cultura do homem branco veio fazer com nossas terras sagradas: uma selva de pedra com rios envenenados, onde perambulam seres cansados que não conseguem mais ver o céu ou as estrelas, nem enxergar o espírito dos milhões de pessoas que vivem no mesmo formigueiro (TUKANO, 2016, p. 546).
- Quando as flores desabrocham na árvore dos sonhos, então, nós, Yanomae, sonhamos muito longe, nós sonhamos. Antigamente a árvore dos sonhos também existia. Assim, quando a gente não sonha, é porque as flores da árvore dos sonhos não desabrocham. Nós, Yanomae, que vivemos, todos sonhamos, assim nós somos (Luigi, xamã do Pya ú. In LIMULJA, 2022, p. 70).

- Em 1980, lideranças indígenas colocaram o Estado Brasileiro no banco dos réus do tribunal Bertrand Russel para responder sobre os crimes cometidos contra os direitos humanos dos povos indígenas, inclusive o genocídio cultural cometido pelas missões religiosas em nossas terras. Na época, a Constituição ainda nos considerava como tutelados incapazes de fazer esse tipo de apelo jurídico dentro do país e muito menos no exterior. Mário Juruna foi impedido de chegar até a instância internacional. Eram os tempos da ditadura, e poucos jovens indígenas conseguiram se esgueirar até a ONU, mas meu pai foi um deles. Álvaro Tukano denunciou os salesianos, que proibiram nossa língua, nos batizaram com nomes cristãos, perseguiram nossas lideranças espirituais e nossas práticas culturais. Essa petulância foi castigada com a perseguição de nossa família (TUKANO, 2016, p. 545).
- AGORA É LEI dá cadeia para quem me chamar de negro analfabeto Só não dá cadeia para quem impõe o analfabetismo, obstruindo meu acesso às escolas Dá cadeia para quem me chamar de negro burro Só não dá cadeia para quem me chamar de "moreno", Mesmo sabendo que com isso querem me transformar em um híbrido E assim como aos burros, negar as condições de reprodução da minha raça (SANTOS, 2015, p. 21).
- Anga ou sagawa significa tanto medida de tempo, vestígio, índice, retrato, fotografia, como espírito ou alma. Imaginei que o roubo da alma, então, não se referia talvez ao espírito metafísico, mas à captura dos direitos à própria imagem e narrativa. Ninguém assinou a autorização de uso de imagem como eu não assinei quando fui fotografado. E, apesar de a fotografia ser apenas um fantasma do que já fomos no momento do clique, ela ainda possui nossos corpos, aprisionados por uma ficção. Após a morte, a fotografia é esse espectro que nos assombra na sala de estar, trazendo saudades e alegrias. (SURUÍ, 2021, p. 111).
- Os colonizadores, ao os generalizarem apenas como "índios", estavam desenvolvendo uma técnica muito usada pelos adestradores, pois sempre que se quer adestrar um animal a primeira coisa que se muda é o seu nome. Ou seja, os colonizadores, ao substituírem as diversas auto denominações desses povos, impondo-os uma denominação generalizada, estavam tentando quebrar as suas identidades com o intuito de os coisificar/ desumanizar. (BISPO, 2015, p. 15).

3.9. Artistas indígenas para conhecer

- **Gê Viana**³⁵ (Maranhão, 1986) é uma artista indígena contemporânea que produz colagens decoloniais analógica e digital e usa imagens de arquivo para transpor seus trabalhos, inspirada pelos acontecimentos da vida familiar e o seu cotidiano num confronto entre a cultura colonizadora

³⁵ Disponível em: <https://projetoafro.com/artista/ge-viana/>. Acesso em: 08 nov. 2024.

hegemônica e seus sistemas de arte e comunicação. Viana também usa a fotografia em experimentos de Lambe-Lambe nas ruas. A artista tem sua ancestralidade como eixo condutor. Seus trabalhos problematizam questões relacionadas à ancestralidade afro-indígena e à normatividade de gênero e sexualidade. Muitas de suas séries são criadas através da articulação de conjuntos de imagens que se apropria ou cria, a fim de apresentar reflexões sobre a construção da iconografia brasileira.

- **Yacunã** ³⁶ é uma ativista e artista visual indígena, da etnia Tuxá, de Rodelas, na Bahia. Graduanda em Letras na Universidade Federal da Bahia, a artista também atua como uma das lideranças em defesa da causa indígena LGBTQIA+. Suas obras, de linguagem contemporânea, se constroem em geral a partir de ferramentas digitais. Evocando a força das mulheres de seu povo, permitem um novo olhar para os indígenas que transitam entre os aldeamentos e as grandes cidades, construindo diariamente novas estratégias de resistência.
- **Katú Mirim** ³⁷: Indígena do povo Boe Bororo, Katú é rapper, cantora, compositora, atriz, ativista e fundadora do coletivo Tibira. Suas letras discutem pela ótica indígena a demarcação de terras, o resgate da ancestralidade, o indígena no contexto urbano, o uso indiscriminado de sua cultura e a forma como é tratado no Brasil, em especial o grupo indígena LGBTQIA+.
- **Kuikuro** ³⁸: É cineasta, membro da aldeia indígena Kuikuro, e atualmente vive na aldeia Ipatse, no Parque Indígena do Xingu. Dirigiu o documentário “As hiper mulheres” (2011), junto a Leonardo Sette e Carlos Fausto. Teve filmes premiados em festivais, como os de Gramado e Brasília, e no Presence Autochtone de Terres em Vues, em Montréal. Em 2017, recebeu o prêmio honorário Bolsista da Queen Mary University London. E foi, em 2019, o primeiro jurado indígena do Festival de Cinema Brasileiro de Brasília.

³⁶ Disponível em: <https://ims.com.br/convida/yacuna-tuxa/>. Acesso em: 08 nov. 2024.

³⁷ Disponível em: <https://ims.com.br/convida/katu-mirim/>. Acesso em: 08 nov. 2024.

³⁸ Disponível em: <https://ims.com.br/convida/takuma-kuikuro/>. Acesso em: 08 nov. 2024.

3.10. Indicação de filmes

- ITAÚ CULTURAL: Itau Cultural Play ³⁹ é uma plataforma onde é possível se cadastrar gratuitamente para ver filmes. A curadoria “Sob o olhar delas: novas perspectivas do cinema indígena” reúne obras de diretoras indígenas que enfocam a diversidade cultural e cinematográfica dos povos originários sob o ponto de vista singular feminino. Indicação de filmes disponíveis nessa plataforma:
 - Horizonte colorido, de Graciela Guarani
 - Aguyjevete avax”i” de Kerexeu Martim
 - Ibirapema de Olinda Tupinambá
 - Rami Rami Kirani de Lira Mawapai Huni Kuin e Luciana Txirá Huni Kuin
 - Sigyjat – pescaria do timbó, com direção coletiva
- XINGU CONTATOS ⁴⁰
- A CURA DO RIO – Mariana Fagundes ⁴¹
- PEGA A VISÃO ⁴²
- GYURI ⁴³

3.11. Indicação de livros

- Por uma psicologia pintada de jenipapo e urucum – Abipsi. ⁴⁴
- Nhande Ayvu é da cor da terra; perspectivas indígenas guarani sobre etnogenocídio, raça, etnia e branquitude, Geni Nunes. ⁴⁵

³⁹ Disponível em: <https://www.itauculturalplay.com.br/>. Acesso em: 08 nov. 2024.

⁴⁰ Disponível em: <https://ims.com.br/2023/09/27/xingu-contatos-espaco-de-convivencia-filmes/>. Acesso em: 08 nov. 2024.

⁴¹ Disponível em: <https://ecofalante.org.br/filme/a-cura-do-rio>. Acesso em: 08 nov. 2024.

⁴² Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oEQcI40L4IE>. Acesso em: 08 nov. 2024.

⁴³ Disponível em: <https://ims.com.br/filme/gyuri/>. Acesso em: 08 nov. 2024.

⁴⁴ Disponível em: <http://www.guaritadigital.com.br/casaleiria/olma/pintandoapsicologia/20/index.html>. Acesso em: 08 nov. 2024.

⁴⁵ Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/241036?show=full>. Acesso em: 08 nov. 2024.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No primeiro capítulo, discorro sobre a relevância da educação como instrumento de resistência ao colonialismo, ressaltando os conceitos fundamentais que permeiam esse debate, tais como "descolonial", "colonialismo" e "colonialidade". Destaco o interculturalismo crítico e a perspectiva de educação libertária, proposta por Paulo Freire, como propulsores de reflexões e práticas educativas mais humanizadas, que buscam valorizar os sujeitos alinhando-se às correntes de pesquisa que questionam as estruturas coloniais. Abordei os desafios enfrentados na efetivação dessas ações, especialmente no contexto da legislação brasileira, discutindo como a Lei nº 11.645/2008 evidencia a complexidade e as barreiras enfrentadas na promoção de uma educação voltada para a valorização da cultura indígena. As pesquisas de Gersem Baniwa foram apresentadas como importantes contribuições para identificar temas relevantes a serem abordados em práticas educativas que visem a valorização e o reconhecimento da diversidade cultural dos povos originários brasileiros. Por fim, a conclusão desse capítulo ressaltou o papel da educação em arte como um “dispositivo poético” que pode enriquecer os processos educativos, ao proporcionar novas perspectivas e abordagens criativas que se contrapõem ao colonialismo. Em suma, o capítulo indicou a importância de uma educação que seja consciente de suas bases coloniais e que busque formas de superá-las, promovendo uma visão mais inclusiva e respeitosa da diversidade cultural e das identidades dos sujeitos envolvidos imbricadas em ações educativas poéticas.

O segundo capítulo abordou a importância do acervo do Instituto Moreira Salles como fonte primária para a pesquisa em questão, destacando a relevância da escolha desse acervo específico. A discussão seguiu com uma análise detalhada do processo de curadoria educativa realizado, ressaltando seu papel fundamental na ativação de experiências poéticas que orientam os estudantes dentro de perspectivas humanistas e decoloniais, as quais são apontadas como metodologias educativas. A escolha do acervo do IMS é justificada pela sua riqueza e diversidade de materiais que oferecem uma gama de possibilidades para a pesquisa em questão. A curadoria educativa foi apresentada como um processo cuidadoso de seleção e organização de materiais, adaptado às necessidades e objetivos educacionais da pesquisa. Destacou-se a importância da curadoria educativa como uma ferramenta de seleção de recursos, e também como uma maneira de promover experiências imersivas e reflexivas para os estudantes, que podem ser orientadas por valores humanistas e decoloniais.

Para analisar as imagens selecionadas do acervo foi feita a inserção de referências teóricas que fornecem critérios para uma análise crítica dessas imagens. A intenção é que essas análises não apenas enriqueçam a compreensão das fotografias, mas também estimulem o pensamento crítico dos estudantes, incentivando-os a questionar e interpretar as imagens num contexto mais amplo. Logo, esse capítulo enfatizou a importância não apenas do acervo escolhido e do processo de curadoria educativa, mas também da análise crítica e reflexiva das imagens como parte integrante do processo educativo, contribuindo para a formação de uma consciência crítica e sensível dos estudantes.

O terceiro capítulo é um material educativo poético que criei como um recurso destinado a instigar investigações e reflexões a partir das imagens contempladas na pesquisa. Ao longo de uma linha do tempo, que abarca desde o século XIX até a contemporaneidade, o material propõe-se a funcionar como um catalisador para diversas formas de pensamento e expressão, tais como reflexões críticas, criações artísticas, conexões interdisciplinares e abordagens poéticas.

A estrutura do material é organizada em eixos de investigação, representados metaforicamente por "flechas", que direcionam o olhar e orientam as indagações a serem feitas em relação às imagens apresentadas. Esses eixos de investigação são concebidos como elementos flexíveis, permitindo que sejam combinados de diferentes formas, de modo a favorecer a construção de uma curadoria personalizada que atenda às necessidades específicas dos indivíduos ou grupos que os utilizarem.

Além disso, ao final do material, são fornecidas sugestões de recursos complementares, como filmes, livros, podcasts e outros materiais, que podem enriquecer e embasar as práticas educativas relacionadas à pesquisa dos povos indígenas no Brasil. Essa abordagem amplia o alcance e a profundidade das investigações propostas, oferecendo subsídios para uma compreensão mais abrangente e contextualizada da temática abordada.

5. CONCLUSÃO

A pesquisa realizada mostrou-se efetiva no que concerne à investigação de autores que pesquisam perspectivas decoloniais em ações educativas. Destaco aqui como as pesquisas de Paulo Freire se associaram aos contemporâneos Aníbal Quijano, Catherine Walsh e nosso ancestral Antonio Bispo dos Santos em seus conceitos acerca da interculturalidade de maneira complementar.

Compreendo que Paulo Freire é um educador que fomenta toda a base educativa desta pesquisa (e das que tenho promovido em minha atuação ao longo dos anos) e suas contribuições intencionam repensar os métodos de ensino na promoção do diálogo e a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. Essa aprendizagem abarca a importância do acesso ao conhecimento de forma crítica, problematizadora, humanitária e sensível. Dessa maneira, incentivamos a reflexão e o questionamento dentro do ambiente educacional, ao invés de apenas fornecer informações prontas. Sendo assim, essas práticas por ele sugeridas se alinham com as perspectivas experimentais dos OAP. Capacitando os indivíduos para se tornarem agentes de transformação em suas próprias realidades e processos criativos em uma confluência interessante com as pesquisas do importante educador. Esses indivíduos tencionam ações educativas inovadoras que permitem realizar imersões mais aprofundadas e criativas sobre si e sobre o universo que os circunda.

A pesquisa sobre os OAP ampliou minhas noções conceituais acerca do tema, pois, sem saber, realizava práticas com objetos que continham as mesmas características conceituais: impulsionar a criatividade, promover os questionamentos, incentivar a autonomia e vivências artísticas processuais com os estudantes. Nomear essas ações e compreender sua teoria foi importante para redimensionar meus processos criativos na educação. Assim, amplia-se a pesquisa com ações que valorizam as experiências sensíveis dos estudantes, criando um ambiente de aprendizagem que seja receptivo às emoções e às diferentes formas de expressão e possibilitando aos estudantes o envolvimento de maneira mais autêntica e profunda com os conteúdos e as atividades propostas.

A questão indígena na educação tem o destaque de Gersem Baniwa, que em seu livro “O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje” (2006) detalha como os povos indígenas brasileiros possuem um conhecimento profundo e ancestral e como os estereótipos sobre os povos indígenas fomentam noções erradas sobre essas culturas. Esses pontos mostram-se fundamentais para elucidar os

desafios da lei, pois eles estão arraigados em estereótipos da sociedade. Dessa maneira, compreendo que as muitas pesquisas, exposições e outras falas, textos e manifestações culturais de indígenas na contemporaneidade podem auxiliar professores na intenção de realizar ações educativas mais significativas e bem contextualizadas para seus alunos.

A curadoria das imagens combinadas às pesquisas de Rose Gillian para a análise crítica de imagens nortearam o olhar para elementos importantes que estão na fotografia, tendo as categorias de investigação como subsídio que me orientaram ao tratar das imagens selecionadas em cada período. Isso viabilizou uma investigação ancorada em parâmetros que podem ainda ser direcionados a estudos dirigidos em exposições de fotografia, por exemplo.

No eixo de curadoria educativa, não encontrei muitos textos ou materiais educativos que abordam a temática combinada a uma perspectiva descolonial relacionada aos indígenas.

Por fim, criar o material educativo foi uma experiência intrigante e desafiadora. Também não encontrei materiais educativos desta natureza. Portanto, decidi ancorar a pesquisa nas falas de indígenas contemporâneos, a fim de criar um material que, para além de investigar as fotografias, contivesse essa voz e sabedoria indígenas. O objetivo foi propor uma imersão mais aprofundada, em que essas vozes possam, combinadas às investigações das imagens, iniciar o desafiador jogo desse enorme quebra-cabeça para compreender questões tão antigas, e infelizmente, ainda tão urgentes.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANDUJAR, Claudia, Os Yanomami em minha vida, IN: Yanomami; São Paulo: DBA, 1998
- AZOULAY, Ariella. **A Civil Imagination**: a political ontology of photography. Londres: Verso, 2015.
- AZOULAY, Ariella. What is a photograph? What is photography?. **Philosophy of Photography**, Reino Unido, v. 1, n. 1, p. 9-13, 2010. doi: 10.1386/pop.1.1.9/7.
- AZOULAY, Ariella. Desaprendendo as origens da fotografia. **Revista Zum**, São Paulo, n. 17, out. 2019. Disponível em: <https://revistazum.com.br/revista-zum-17/desaprendendo-origens-fotografia/>. Acesso em: 04 de jun. 2024.
- BANIWA. Denilson. Ficções coloniais. **Revista Zum**. São Paulo, n. 20, (p. 54 a 71), 20 de abril, 2021.
- BANIWA, Gersem dos Santos Luciano. **O índio brasileiro**: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje. Brasília: MEC/Secad; Rio de Janeiro: Museu Nacional/UFRJ, 2006.
- BARTHES, Roland. **A Câmara Clara**. Lisboa: Edições 70, 2008.
- BARBIERI, Stela. A Atenção Imersa na Distração. **Ayvu, Rev. Psicol**, Rio de Janeiro, v. 05, n. 01, p. 245-256, 2018
- BELAUSTEGUIGOITIA, Marisa. Descarados y deslenguadas: el cuerpo y la lengua índia en los umbrales de la nación. **Debate Feminista**, Cidade do México, ano 12, vol. 24, out. 2001.
- BALLESTRIN, Luciana. América Latina e o giro decolonial. *Revista brasileira de ciência política*, p. 89-117, 2013.
- BENJAMIN, Walter. **Magia e técnica, arte e política**: Ensaio sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1987.
- BERGER, John. **Para entender uma fotografia**. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
- BISPO, Antonio. **Colonização, Quilombos**: modos e significados. Brasília: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão no Ensino Superior e na

Pesquisa, 2015.

BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. **Revista brasileira de educação**, p. 20-28, 2002.

BOURRIAUD, Nicolas. **Estética relacional**. São Paulo: Martins, 2009.

BURGI, Sergio. A fotografia no IMS. São Paulo: IMS, c2017. Disponível em: <https://ims.com.br/2017/07/25/a-fotografia-no-ims/>.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_-versa_ofinal_site.pdf. Acesso em: 21 ago. 2024

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, [2016]

BHABHA, Homi. **The postcolonial and the postmodern: The question of agency. The location of culture**, p. 171-197, 1994.

CAMNITZER, Luis. **Hospicio de utopías fallidas**. Madri: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 2018. Disponível em: https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/dossier_luis_camnitzer_p_ara_web.pdf. Acesso em: 04 de jun. 2024.

CARVALHO, J. J. de. A luta antirracista dos acadêmicos deve começar no ambiente acadêmico. Brasília: Universidade de Brasília, 2006.

CARVALHO, Rosângela Tenório de. **Discursos pela intercultural idade no campo curricular da educação de jovens e adultos no Brasil nos anos 1990**. Recife: Bagaço, 2004.

CASTRO-GÓMEZ, Santiago; MENDIETA, Eduardo. **Teorías sin disciplina**. Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate, 1998.

CHIODETTO, Eder. **Curadoria em fotografia: da pesquisa à exposição** [livro eletrônico]. São Paulo: Prata Design, 2013.

COSTA, Helouise. Diacuí: a fotorreportagem como projeto etnocida. **Studium**, Campinas, n. 17, p. 5-14, maio, 2004.

COSTA, Helouise. **Realidades construídas: do pictorialismo à fotografia moderna**. Belo

Horizonte: Itaú Cultural, 2001. Disponível em:
https://repositorio.usp.br/directbitstream/ba988a41-b709-4c09-9b03-7f3b703e80bc/H56_realidadesconstru%C3%ADdas.pdf. Acesso em: 4 de jun. 2024.

CUNHA, Luiz Antônio. **A universidade temporã: da colônia à era de Vargas**. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1986.

DE ARAÚJO, Juliano José. **Cineastas indígenas, documentário e autoetnografia: um estudo do projeto Vídeo nas Aldeias**. 2015. 269 p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Campinas, SP.

DE MOURA, Clarissa Diniz. Street fight, vingança e guerra: artistas indígenas para além do “produzir ou morrer”. **Espaço Ameríndio**, Porto Alegre, v. 14, n. 1, p. 68, 2020. DOI:10.22456/1982-6524.102736. Disponível em:
<https://seer.ufrgs.br/index.php/EspacoAmerindio/article/view/102736>. Acesso em: 4 jun. 2024.

DE SÁ, Raquel Mello Salimeno. Visualidades étnicas: as culturas indígenas na sala de aula. In: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, **Prêmio Rubens Murillo Marques 2013: incentivo a quem ensina a ensinar**. São Paulo: FCC. v. 39, p. 37-61, 2013.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **Imagens apesar de tudo**. Lisboa: KKYM, 2012.

DIDI-HUBERMAN, Georges. A inelutável cisão do ver. In: _____. (org.) . **O que vemos, o que nos olha**. São Paulo: Editora 34, 1998. ISBN-10: 8573261137

DINIZ, Clarissa. **Street fight, vingança e guerra: artistas indígenas para além do “produzir ou morrer”**. (Espaço Ameríndio, v. 14, UFRJ, 2020).

ESBELL, Jaider. Arte indígena contemporânea e o grande mundo. **Revista Select**, São Paulo, ano 07, edição 39, jun./jul./ago. 2019.

FARIA, Tales Bedeschi. Ensino de Artes: a monocultura e o sonho. **Revista VIS: Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais**, Brasília, v. 20, n. 2, p. 57-83, ago./dez. 2021.

FERNÁNDEZ, Tatiana; DIAS, Belidson. Objetos de aprendizagem poéticos: máquinas para construir territórios de subjetivação. Santa Maria/RS: **Anais do 24º Encontro Nacional da ANPAP**, p. 3481-3495, 2015. Disponível em:

https://anpap.org.br/anais/2015/simposios/s8/tatiana_fernandez_belidson_dias.pdf. Acesso em: 04 de jun. 2024.

FONTCUBERTA, Joan; PARR, Martin. Dança sélfica. **Revista Zum**. São Paulo, n. 11, dez. 2016. Disponível em: <https://revistazum.com.br/revista-zum-11/danca-selfica/>. Acesso em: 04 de jun. 2024.

FREIRE, Paulo. **Educação e Mudança**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1987. __. Pedagogia da autonomia, 1974.

FRIZOT, Michel. IN: **GAUTHEROT**, Marcel, 1910-1996. Marcel Gautherot: fotografias/Marcel Gautherot - São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2016. 256p. : il. fots. Publicado por ocasião da exposição retrospectiva na Maison Européen de la Photographie, Paris, junho a agosto de 2016.

FUNARTE. **Cuquinha inaugura exposição inédita na Funarte MG**. Belo Horizonte: Funarte, 2018. Disponível em: <https://sistema.funarte.gov.br/noticias-antigas/?p=110389>. Acesso em: 04 de jun. 2024.

GAUTHEROT, Marcel, 1910-1996. **Marcel Gautherot**: fotografias/Marcel Gautherot - São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2016. 256p. : il. fots. Publicado por ocasião da exposição retrospectiva na Maison Européen de la Photographie, Paris, junho a agosto de 2016.

GILLIAN, Rose. **Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Methodologies**. Londres: SAGE Publications, 2001.

HALL, Stuart (ed.). **Representation cultural representations and signifying practices**. Londres: SAGE, 2007.

HAMILTON, Peter. Representing the social: France and frenchness in post-war humanist photography. *in*: HALL, Stuart (Ed). **Representation cultural representations and signifying practices**. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE, 2007.

HARAWAY, Donna. **Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature**. London: Free Association Books, 1991.

HARVEY, David. **The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of**

Cultural Change. Oxford: Blackwell, 1989.

HOFF, Mônica. Sobre ser professor-artista-etc e vice-versa, ou como construir escolas de arte. **Revista Apotheke**, Florianópolis, v. 3, n. 1, p. 28 – 39, 2017. DOI: 10.5965/24471267312017028. Disponível em: <https://www.revistas.udesc.br/index.php/apotheke/article/view/9489>. Acesso em: 5 jun. 2024.

HOLM, Anne Marie. A Energia Crítica Natural. **Pro-Posições**, Campinas, v.15, n. 1 (43), p. 83 - 95. jan./abril. 2004. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic/article/view/8643844/11324>. Acesso em: 04 de jun. 2024.

HOOKS, Bell. **Ensinando a transgredir**: a educação como prática de liberdade. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2017.

IMS. **Blog**. Disponível em: <https://blogdoims.com.br/>. Acesso em: 21 ago. 2024.

IMS. **Convida**. Disponível em: <https://ims.com.br/convida/>. Acesso em: 21 ago. 2024.

IMS - Instituto Moreira Sales. **Marcel Gautherot**. São Paulo: IMS, c2017. Disponível em: <https://ims.com.br/2017/06/01/sobre-marcel-gautherot/>. Acesso em: 04 de jun. 2024.

LIMULJA, Hanna. **O desejo dos outros**: uma etnografia dos sonhos yanomami. Ubu Editora, 2022.

KRENAK, Ailton. **Ideias para adiar o fim do mundo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

MAUAD, Ana Maria. As fronteiras da cor: imagem e representação fotográfica na sociedade escravista imperial. **Locus: Revista de História**, Juiz de Fora, v.6, n.2, p.83-98, 2000.

MALDONADO-TORRES, Nelson. Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. *in*: CASTRO-GÓMEZ, S.; GROSFUGUEL, R. (Orgs.) **El giro decolonial**: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Universidad Central-IESCO, Siglo del Hombre Editores, 2007. p. 127-167.

MUAZE, Mariana. 2008. **As memórias da viscondessa**: família e poder no Brasil

Império. Rio de Janeiro: Zahar.

MIGNOLO, Walter. **Histórias Globais/Projetos Locais**: Colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.

MIGNOLO, Walter D. **La idea de américa latina**: la herida colonial y la opción decolonial. Barcelona: Gedisa, 2005.

MIRZOEFF, Nicholas. What is visual culture?. in: MIRZOEFF, Nicholas. [ed.]. **The Visual Culture Reader**. London: Routledge, 1998. p. 3 - 13.

MOLLICA, Mariana; GALDINO, Ana Paula. O lugar do sonho e da temporalidade para povos indígenas: uma questão preliminar ao tratamento decolonial do inconsciente. **Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica**, v. 26, p. e280767, 2023.

MOREL, Marcos. Cinco imagens e múltiplos olhares: 'descobertas' sobre os índios do Brasil e a fotografia do século XIX. **História, Ciências, Saúde – Manguinhos**, Rio de Janeiro, v. 8 (suplemento). p. 1039-1058, 2001.

MUAZE, Mariana. Violência apaziguada: escravidão e cultivo do café nas fotografias de Marc Ferrez (1882-1885). **Revista Brasileira de História**. São Paulo, v. 37, nº 74, p. 33-62, 2017.

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Abya Yala. **Chakaruna. Rio de Janeiro**, v. 11, p. 272-280, 2009.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder y clasificación social. in: CASTROGÓMEZ, S.; GROSGOUEL, R. (Orgs.). **El giro decolonial**: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007. p. 93-126.

RACHID, Laura. Cris Takuá: escola viva e os saberes indígenas invisíveis. **Revista Educação**. 18 de abril, 2024. Disponível em: <https://revistaeducacao.com.br/2024/04/18/saberes-indigenas-escola-viva/>. Acesso em: 04 de jun, 2024.

REVISTA ÁGORA, Vitória, n. 5, 2007, p. 1-25.

ROCHA, Marcelo Garcia. **Arte Indígena Contemporânea**: entrevista a Denilson Baniwa. Revista CARTEMA, Recife, n. 9, p. 62-71, Ago. 2021. Disponível

em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/CARTEMA/>

RODA VIDA. **Grada Quilomba**. [S.l.]: Roda Vida, 2024. 1 vídeo (1h36min05seg).

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=up-F2Pzf0LY>. Acesso em: 04 de jun. 2024.

SANTOS, Antônio Bispo dos. **Colonização, Quilombos: modos e significados**. Brasília: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa, 2015.

SELVAGEM - **Ciclo de estudos**. Nessa quarta-feira, dia 15, publicaremos no site Selvagem o caderno “O coração expandido das Escolas Vivas”, que apresenta a fala de Ailton Krenak [...]. Rio de Janeiro. 13 maio. 2024. Instagram: @selvagem_cicludeestudos. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/C67GdEIJpc6/>. Acesso em: 04 jun. 2024.

SILVA, Maria da Penha da. A temática indígena no currículo escolar à luz da Lei 11.645/2008. **Cadernos de Pesquisa**, v. 17, n. 2, 2010.

SILVA, Edson. O ensino de História Indígena: possibilidades, exigências e desafios com base na Lei 11.645/2008. **Revista História Hoje**, v. 1, n. 2, p. 213-223, 2012

SONTAG, Susan. **Sobre fotografia**. Editora Companhia das Letras, 2004.

TACCA, Fernando. O índio na fotografia brasileira: incursões sobre a imagem e o meio. **História, Ciências, Saúde – Manguinhos**, Rio de Janeiro, v.18, n.1, jan.-mar. 2011, p.191-223.

TUKANO, Daiara. Expressão Indígena. **Brasiliana: Journal for Brazilian Studies**, v. 5, n. 1, p. 542-546, 2017.

VISCONTI, Jacopo Crivelli (curadoria). **Primeiros ensaios**: publicação educativa da 34º Bienal de São Paulo / [organização Fundação Bienal de São Paulo]. - São Paulo: Bienal de São Paulo, 2020.

SURUÍ. Ubiratam. Gente de verdade. **Revista Zum**. São Paulo, n. 20, (p. 94 a 111), 20 de abril, 2021.

VERGÈS, Françoise. **Decolonizar o museu**: programa de desordem absoluta. São Paulo: Ubu Editora, 2023.

WALSH, Catherine. Interculturalidad y colonialidad del poder. Un pensamiento y

posicionamiento “otro” desde la diferencia colonial. *in*: CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSGUÉL, Ramon. (ed.). **El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global**. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007. p. 115-142.

WALSH, Catherine. Interculturalidad y (de) colonialidad: perspectivas críticas e políticas. *in*: **Congresso da Associação para a Pesquisa Intercultural (ARIC)**. 2009. Florianópolis, UFSC. Anais eletrônicos. Disponível em: <http://aric.edugraf.ufsc.br/congrio/anais/artigo/767/textoCompleto> . Acesso em 19 de fev. 2024.

WALSH, Catherine. Interculturalidade crítica e pedagogia decolonial: in-surgir, re-existir e re-viver. **Educação intercultural na América Latina: entre concepções, tensões e propostas**. Rio de Janeiro, v. 7, p. 12-43, 2009.

WALSH, Catherine [ed.]. **Pensamiento crítico y matriz (de)colonial**: Reflexiones latinoamericanas. Quito: Ediciones Abya-yala, 2005.

XINGU: terra marcada #1: **O cerco**. [Locução de]: Kamikia Kisedje; Takumã Kuikuro. [S.l.]: imoreirasalles, de maio, 2021. Podcast. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Ues97HxP-sU>. Acesso em 19 de fev. 2024.

XINGU: terra marcada #2: **A ilha**. [Locução de]: Kamikia Kisedje; Takumã Kuikuro. [S.l.]: imoreirasalles, de maio, 2021. Podcast. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KB5uDyC-Pgg>. Acesso em 19 de fev. 2024.

ZAMBON, Michele; LOPES, Dirce Vasconcellos. A fotografia como modo de representação da identidade: dos cartões de visita de Disdéri ao ciberespaço. **Discursos Fotográficos**, Londrina, v. 3, n. 3, p. 29-54, 2007.